

Миколаїв **культурний контекст**

Звіт за результатами дослідження

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Проект «Аналіз культурних політик та рівня задоволеності культурних потреб миколаївців: «Миколаїв: культурний контекст»

Комплексне дослідження культурних політик та визначення рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та розробка рекомендацій розвитку культурного сектору в умовах сучасних соціальних змін.

Це перше дослідження стану культури у Миколаєві за роки незалежності, результатом якого став аналітичний звіт на основі кабінетного дослідження, проведеного інтерв'ювання та фокус-групових інтерв'ю.

Дослідження ініційовано комунальною установою Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» та реалізовано за підтримки Українського культурного фонду

*Агенція розвитку Миколаєва
Український культурний фонд*

Аналітична записка

**ВИСТАВКІНА Дар'я Олегівна
ЛОКТІОНОВА Дінара Анатоліївна**

**Аналіз культурних політик та рівня задоволеності
культурних потреб миколаївців: «Миколаїв: культурний контекст»**

Миколаїв 2021 р.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНДШАФТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ У МІСТІ.....	14
1.1. Культурна сфера у місті Миколаєві та напрями діяльності організацій сектору культури та мистецтв у порівнянні з державними культурними інституціями.....	15
1.2.1. Недержавні форми культурних інституцій як агенти культурних зрушень та інновацій: case-study.....	26
1.2.2. Діджиталізація як інноваційна стратегія адаптації до карантинних умов.....	32
1. 3. Тематизація культурного простору як результат функціонування державних та недержавних організацій сектору культури та мистецтв.....	45
Висновки до РОЗДІЛУ 1.....	53
РОЗДІЛ 2 КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ МЕШКАНЦІВ М.МИКОЛАЄВА: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ.....	57
2.1. Соціально-демографічна структура мешканців міста.....	59
2.2. Домашні та публічні культурні практики: загальна характеристика та типологія.....	60
2.3. Культурний ланцюг публічних практик: від зацікавленості до відвідування.....	80
Висновки до РОЗДІЛУ 2.....	102
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИКЛИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ: ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.....	106

3.1. Сучасний контекст функціонування культурних установ та оцінка якості культурних подій.....	109
3.2. Типи викликів та ризиків у секторі культури та мистецтв.....	114
3.3. Традиційність VS Інноваційність культури. Портрет цільової аудиторії та можливості популяризації культури.....	129
Висновки до РОЗДІЛУ 3.....	145
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	147
Список використаних джерел	152
ДОДАТКИ.....	158
Додаток 1.....	159
Додаток 2.....	164
Додаток 3.....	168
ІНСТРУМЕНТАРІЙ.....	178
Додаток 4.....	179
Додаток 5.....	186

ВСТУП

Особливості функціонування сектору культури та мистецтв: загальні положення

Кожне місто є певним типом «культурного середовища». Об'єктивний аспект культурного дизайну окремого міста полягає в тому, що через взаємодію сфер культурного виробництва та культурного розповсюдження через окремі культурні інституції та події формуються центри культурного тяжіння для аудиторій, які здобувають власний соціокультурний та мистецький досвід. Культура як соціальна організація з функціонування різних суб'єктів в певному фізичному просторі створює культурний потенціал міста.

Крім того, культурна сфера як будь-який соціальний інститут має вимір взаємодії з іншими соціальними інститутами, наприклад, державного управління, освіти та працевлаштування. Також культурна сфера може бути підпорядкована іншим сферам, наприклад, політиці, якщо ми говоримо про впровадження певних цінностей, стереотипів та установок через культурні витвори.

Процес культурного споживання необхідно досліджувати і як включений в широкий соціокультурний контекст, а також в структуру художньої культури, яка є полем можливостей щодо задоволення індивідуальних та групових соціокультурних потреб.

Сьогодні все частіше йдеться про необхідність створення культурної моделі, що пов'язує всі аспекти функціонування художньої культури й мистецтва в суспільстві в єдину систему: фізичний, соціальний та культурний простори; продукти культури й твори мистецтва, творців, публіку, соціум. Культурна модель, яка враховує реальний вимір культури, а також соціокультурний контекст, дозволяє описувати взаємодію між творцями і публікою, як розташоване в певному фізичному просторі та опосередковане соціальним середовищем, при цьому процес сприйняття твору мистецтва

опосередковано ЗМІ, процесами споживання та іншими чинниками різного порядку та масштабу.

Важливо, у міру можливості, представляти все поле дослідження і всі існуючі в ньому зв'язки, знаходити причинно-наслідкові механізми, що пов'язані з функціонуванням культури. Саме тому, в сучасному суспільстві зростає роль механізмів опосередкування, які проявляються в аналізі функціонування художньої культури в ширшому соціокультурному контексті [1;2].

Для ретельного дослідження культурного дизайну міста Миколаїв ми спиралися на положення П. Бурд'є, який розподіляє культурне поле виробництва на гетерономне і автономне. Гетерономне мистецтво функціонує відповідно до критеріїв успіху або популярності у широкої публіки. Тут діє вертикальна ієрархія - є «переможці», яким сприяє комерційний успіх, а є аутсайтери. В автономному полі діє критерій відсутності матеріальної зацікавленості виробників та розповсюджувачів художньої культури, критерії автентичності та сакралізації мистецтва. Однак, на думку П. Бурд'є, і в тому і в іншому полі діють схожі стратегії досягнення успіху (хоча він по-різному розуміється в комерційному і елітарному мистецтві): будь який продукт культури або твір мистецтва існує тоді, коли його розпізнано і він є соціально інституціолізованим - серед широкої аудиторії або серед знавців та частки поціновувачів [3, с. 401-404].

Водночас маємо визначати, що в полісемантичній культурі, коли культурні продукти, за висловом Дж. Фіске створюють певний ресурс-банк, можна говорити про злиття кордонів між полями виробництва, розповсюдження та споживання, а також між полями масової та елітарної художньої культури. У той же час, культура являє собою множинну диференціацію пропозицій і смаків. Дж. Фіске розділяє масову і популярну культуру. Щоб увійти в популярну культуру витвір з ресурс-банку масової культури повинен бути релевантним різним групам споживачів. При цьому,

згідно з Дж. Фіске, оригінал може бути прочитаним по-різному - у такій ситуації важливо навіть не що споживають, а як [4].

Важливу роль в процесі функціонування художньої культури відіграють: «креатори», «розмножувачі», «розповсюджувачі», які виконують функцію «воротарів», що знаходяться на вході і виході відповідних стадій розповсюдження культури, відкидаючи одні потенційні твори мистецтва і пропускаючи далі інші [5]. Перераховані вище гравці покликані не тільки наділити витвори художньої культури змістом і цінністю, тим самим, виконуючи спеціальну функцію визнання, але мають додаткову «функцію забезпечення виборчого зберігання і трансмісії культурних благ, переданих виробниками минулого і освячених самим фактом їх зберігання, а також формувати виробників, схильних і здатних до виробництва певного типу культурних благ, і споживачів, схильних і здатних їх споживати» [6;7;8].

Окреслені функції здійснюються за рахунок зв'язків з іншими культурними осередками, а також через ЗМК. Таким чином, можна говорити про формування *культурного потенціалу у комунікативному просторі та визначати ефекти впливу окремих міст через мережу комунікацій*. Саме комунікації сьогодення відповідають за становлення онлайн культури. Роль комунікацій та технічних засобів зростає під час змін, наприклад, під час локдауну, коли фізичні зв'язки заміщуються соціальними, а самі аудиторії набувають розпорошений у фізичному просторі характер. Раніше така ситуація здебільшого стосувалася деяких культурних інституцій в умовах викликів глобалізації й діджиталізації, як відповідь на попит з боку ЗМК аудиторій на долучення до світового досвіду. Проте, в нових умовах локдауну, для усіх культурних інституцій діджиталізація стала єдиним засобом підтримки зв'язку з власною аудиторією.

Завдяки ЗМК, в процесі функціонування художньої культури створюються *комунікаційні простори соціальних сенсів*. При цьому вони мають певні функції для суспільства в цілому та окремих соціальних груп.

Як будь-яка символічна система, мистецтво грає роль об'єднання та роз'єднання, тобто виконує функцію розрізнення між соціокультурними групами [9, с. 230]. Неабияку роль в процесі розрізнення має ідентифікація. Кожна ідентичність пов'язана з культурою, цінностями і смислами, які інтерналізуються в процесах соціалізації та культурації. Внаслідок цього культура групи є важливим джерелом соціокультурних ідентичностей і ідентифікацій. А. Ручка описує вплив культури на вироблення та затвердження особистісної та групової ідентичності як в ментальному, ціннісно-нормативному, так і поведінковому вимірі [10].

Переломлення індивідуальних запитів через об'єктивні опосередкування, утворюють деякі типи, стійкі практичні механізми задоволення художніх потреб. Суб'єктивний аспект культурного споживання можна розподілити за формою та за змістом.

Культурне споживання за формою - це про приватні та публічні практики. У різні історичні періоди орієнтація на приватність і публічність реалізується по-різному, цінність приватного і публічного трансформується. Видозмінюється їх співвідношення в соціокультурному просторі в цілому - то приватне дискредитується, то спостерігається розмивання меж між приватним і публічним (це ми спостерігаємо сьогодні не тільки на прикладі життя «зірок», а й у «звичайних» людей, наприклад, у соціальних мережах). У той же час, на тлі публічності відбувається реабілітація приватності. Це відбувається в результаті збільшення можливостей за допомогою соціальної мобільності певних груп, особливо молоді, поширення зміксованих матеріалістичних і постмодерністських цінностей, стилізації та індивідуалізації життя. Поширення інформаційних технологій створило умови для освіти, роботи і відпочинку вдома. Таким чином, відбувається «одомашнення» дозвілля, його приватизація [4, с. 163]. Додатковим чинником просування приватного став локдаун.

Культурне споживання за змістом характеризується власними мотиваціями та уподобаннями, як митців, так і аудиторії, а також тих, хто

займається керівництвом культурних установ або організацією культурних подій.

Характер споживання культури, а також розмір аудиторії тих чи інших культурних інституцій дозволяє описати соціокультурний простір як сукупність розміщених і втілених відмінностей [11]. Споживання культури окремими аудиторіями можна визначити як певні культурні практики, засновані на стилях життя та диференціації позицій, що існують в соціокультурному просторі і підтримуються поведінкою в процесі пошуку, вибору, способу залучення до художньої культури і їх сприйняття.

Стиль життя тісно пов'язаний з поняттям «габітус», який являє собою систему міцних схильностей (диспозицій), що існують у вигляді структуруючих принципів, на підставі яких виникають і організовуються практики, а значить, виникає і підтримується образ/стиль життя [12]. Практики з'являються як результат зіткнення об'єктивної ситуації і габітусу, і цей результат неоднозначний, варіативний і в цьому сенсі непередбачуваний, хоча в кожному окремому випадку існує певний діапазон можливих практичних проявів, вихід за рамки якого мало ймовірний [13, с. 21-22].

Габітус поєднує соціальне і індивідуальне і виконує роль посередника між соціальними відносинами і актором. З одного боку, він соціально сконструйований через позиції індивідів в соціальному просторі, їх соціальні практики, зумовлені їх силовими позиціями і соціальними капіталами. З іншого (суб'єктивного) боку, габітус задається звичними схемами сприйняття, оцінювання, що породжує видимі переваги думок і системи смаків.

У такому розумінні стиль життя, а також і спосіб життя, як більш широка категорія, тісно взаємопов'язані з процесами відновлення і відтворення соціального порядку, в основі яких лежить кругова детермінація: «соціокультурний простір – габітус – практики – соціокультурний простір» [13, с. 23-24]. При цьому виявляються можливості художньої культури як інструменту, який дозволяє описувати структурні диференціації соціокультурного простору, обізнані типи споживання. Таким чином, культура

виступає евристичним засобом пізнання споживачів культури. Є ще одна тенденція у сучасному соціокультурному просторі – всеїдність [14].

На думку Д. Денета, ідентичність – це теоретична конструкція, яка насправді є роз'єднаною єдністю, «розподіленим інтелектом». Множинна суб'єктивність, яка сприймається як недолік сучасного суспільства не повинна турбувати. Множинність є нормальним феноменом нашого мислення та являє собою нескінченний розмову за допомогою внутрішньої комунікації, яка складається з питань і відповідей. Ставлячи перед собою проблеми та шукаючи відповіді, ми приходимо до спільного знаменника, виступаючи в якості новелістів автобіографії за допомогою шаблонів зразків норм і уніфікованого поведінки [15].

За словами Наталії Костенко, сучасні життєві стратегії додають у людські відносини фрагментарність та нестійкість, тим самим дистанція між індивідом та Іншим збільшується, при цьому Інший входить у вимір індивіда згідно естетичному, а не моральному закону, на правах смаку, а не на підставі відповідальності. Таким чином, культура приймає участь не стільки у формуванні стійкої ідентичності, скільки в ідентичності як проекті [16].

Динамізм споживання обумовлюється нескінченністю процесу самоактуалізації індивіда, процесом формування його ідентичності. Споживання, як в матеріальному, так і духовному відношенні не обмежує людину в самореалізації, а дає можливість перепроєктувати ідентичність, замінити її іншим чином. Смаки й уподобання швидко змінюють один одного, пристосовуючись до «моди» на жанри, «культових» персон, «знакових» героїв, таке інше [17].

Узагальнюючи теоретичні засади, ми маємо 2 напрями дослідження:

- культурного дизайну Миколаєва, який складають культурні державні та недержавні установи, та узагальнених можливостей для мешканців міста як потенційної аудиторії, яка задовольняє через ту чи іншу культурну пропозицію окремі культурні потреби. Окрему роль в цьому процесі посідають самі митці

та культурні установи як посередники, які активізують культурні потреби людей;

- типології аудиторій за культурними потребами та мотиваціями культурних практик у місті.

Методологія дослідження

Актуальність дослідження.

Зважаючи на соціальні зміни¹, що відбулись в українському суспільстві та культурі за останній рік, є ризики того, що міське сценічне мистецтво втрачає аудиторію, музика - слухачів, музеї та галереї - відвідувачів, кінотеатри - глядачів. Так, за даними Держстату, в Миколаєві з 1995 до 2017 року (останні дані статистики) кількість відвідувачів театрів впала майже вдвічі, кількість відвідувачів концертів - майже в три рази, кількість відвідувачів кінотеатрів - майже у 5,5 разів [18]. За останні роки дані взагалі не представлено.

У такій складній ситуації для сектору культури загалом, слід звернути увагу, що під час кризи державні заклади культури мають фінансову підтримку держави та існують поза залежністю від аудиторії та відвідувачів, Натомість, недержавні та комерційні культурні заклади повинні боротися за своє існування, бути визнаними та популярними серед населення, інноваційними та спроможними конкурувати, як з традиційними культурними закладами, так і з приватними й домашніми культурними практиками. Особливістю недержавного культурного сектора є те, що під суспільні ризики підпадають не тільки культурні інституції, які функціонують як креативні індустрії, а й незалежні митці, які залишаються без фінансового прибутку. Відтак, 27 жовтня 2020 року у Миколаєві відбувся масштабний карантинний протест працівників закладів культури та харчування. Місцева влада вирішили зачинити заклади міста, тому що Миколаїв потрапив у «червону зону». Учасники протесту

¹ Під «соціальними змінами» будемо розуміти окреме взяте перетворення суспільства, що характеризується частковими й поступовими змінами, має вигляд досить стійких і тривалих тенденцій до збільшення або зменшення будь-яких якостей, елементів у різних соціальних системах (за П.Штомпкою).

апелювали до того, що вони опинились у складній фінансовій ситуації та просять дати їм можливість працювати з урахуванням санітарних норм і обмежень [19].

Об'єктом комплексного дослідження є стан розвитку та динамічні зміни організацій усіх форм власності у сфері культури та мистецтв м. Миколаєва.

Предмет дослідження: стратегії адаптації організацій недержавної форми власності у сфері культури та мистецтв м. Миколаєва в умовах сучасних соціальних змін.

Мета – комплексне дослідження культурних політик та визначення рівня задоволеності культурних потреб миколаївців та розробка стратегії розвитку культурного сектору в умовах сучасних соціальних змін.

Розробка стратегії розвитку недержавного культурного сектору на підставі комплексного дослідження функціонування всіх секторів культури та мистецтв у м. Миколаєві в умовах сучасних соціальних змін.

Завдання:

1. Окреслити ландшафт та інфраструктуру сектору культури та мистецтв у місті;
2. Дослідити особливості, які характерні для практик культурного споживання серед мешканців міста;
3. Розробити стратегію мінімізації ризиків та ефективного використання можливостей на підставі ідентифікації та класифікації сучасних викликів для організацій недержавної форми власності у сфері культури та мистецтв.

Методологія дослідження (із обґрунтуванням обраних методів відповідно до мети та завдань)

Перший етап. Дослідження ландшафту та інфраструктури сектору культури та мистецтв у місті.

Методи дослідження – кабінетні, які охоплюють аналіз регіональної та відомчої статистики, публікацій у засобах масової інформації та Інтернеті,

програм та анонсів закладів культури та мистецтв, що включає вторинний аналіз наявних кількісних даних з відкритих джерел та контент-аналіз публікацій.

Другий етап. Дослідження особливостей, які характерні для практик культурного споживання серед мешканців міста.

Методи дослідження – збір первинної соціологічної інформації засобом **репрезентативного опитування мешканців міста** щодо практик та умов культурного споживання (**анкетування**). Загальний обсяг вибірки **400 респондентів**. Вибірка є багатоступеневою, районованою, власне імовірнісною, квотною; репрезентативною за віком, статтю та місцем проживання респондентів. Перший ступінь – це відбір районів м. Миколаєва, другий – відбір вулиць у кожному районі, третій – відбір одиниць спостереження за соціально-демографічними характеристиками. Репрезентативність вибірки забезпечується стратегією, процедурами її формування, розрахунком її мінімального обсягу.

Третій етап. Дослідження основних проблем та викликів організацій різних форм власності сектору культури та мистецтв: шляхи їх подолання.

Методи дослідження - фокус-групове інтерв'ю, що включає в себе **три серії (ФГП)**. Збір даних відбувається серед представників органів влади, державних і комунальних закладів культури, громадських організацій, які зайняті у сфері культури та мистецтв, бізнесу та креативного бізнесу для розроблення стратегії мінімізації ризиків та ефективного використання можливостей на підставі ідентифікації та класифікації сучасних викликів для організацій недержавної форм власності у сфері культури та мистецтв. Кількість учасників становить 8-12 осіб у кожній групі.

Джерельна база дослідження

1) кабінетні дослідження даних Управління статистики в Миколаївській області (<http://www.mk.ukrstat.gov.ua/>), Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (<https://cultura.mkrada.gov.ua/>), аналіз інформаційних сайтів міста,

спеціалізованих сайтів, сторінок у соціальних мережах культурних організацій недержавної форм власності, анонсу культурних подій тощо.

2) багатовимірний аналіз даних результатів проведеного анкетування;

3) контент-аналіз результатів ФГІ.

На підставі комплексного дослідження сектору культури та мистецтв міста, збору та аналізу вторинної інформації, використання якісних та кількісних методів соціологічного дослідження дозволить отримати не тільки рельєфний портрет досліджуваної проблематики, а й співставити та проаналізувати як статистично значимі результати опитування населення, так і наративи інформантів через транскрипти серій тематичних ФГІ.

РОЗДІЛ 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНДШАФТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ У МІСТІ

Мета дослідження: систематизація та структурування даних про діяльність державних, комунальних та недержавних організацій сектору культури та мистецтв у місті.

Завдання:

- з'ясувати особливості функціонування та напрями діяльності недержавних організацій сектору культури та мистецтв у порівнянні з державними культурними інституціями;

- оцінити інноваційність недержавних форм культурних організацій та ініціатив;

- виокремити актуальні тематики та сенси, які формують сучасне культурне коло, завдяки функціонуванню недержавних організацій сектору культури та мистецтв.

Методи дослідження – кабінетні, які охоплюють аналіз регіональної та відомчої статистики, публікацій у засобах масової інформації та Інтернеті, програм та анонсів закладів культури та мистецтв, що включає вторинний аналіз наявних кількісних даних з відкритих джерел та контент-аналіз публікацій.

1.1. Культурна сфера у місті Миколаєві та напрями діяльності організацій сектору культури та мистецтв у порівнянні з державними культурними інституціями

Історично в розвитку культурної індустрії м. Миколаєва можна виокремити кілька етапів.

1 етап – засновницький, який органічно пов'язаний з історією становлення Миколаєва.

Одним із перших культурних осередків у Миколаєві був Будинок офіцерів флоту (Арт-просторі Дома офіцерів флоту (ДОФ)), який був побудований ще в 1824 році за розпорядженням О.Грейга для дозвілля морських офіцерів. Тоді тут проводилися бали, прийоми, літературні та сімейні вечори, концерти, а в бібліотеці проходили лекції та зустрічі. Довгий час це був культурний і просвітницький центр морських службовців, зібрання офіцерів під час зимування кораблів у Миколаєві. Тут була своя велика бібліотека, функціонувала музична школа, працювали класи для юнкерів. З 1924 р. колишній Будинок флагманів та капітанів став Будинком культури моряків [20].

29 жовтня 1881 р. у м. Миколаєві з'явилася перша громадська бібліотека. У грудні 1920 р. Миколаївська громадська бібліотека змінила свою назву на Миколаївську центральну бібліотеку. У 1938 році Миколаївська центральна бібліотека отримала статус обласної. З цього часу вона є інформаційно-методичним і координаційним центром для усіх бібліотек Миколаївської області та відома серед мешканців як Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. Універсальний бібліотечний фонд нараховує понад 1 млн патентів, близько 1,1 млн книг, періодичних видань, аудіовізуальних і образотворчих матеріалів, електронних ресурсів, карт, нот та інших документів з усіх галузей знань 44 мовами народів світу. Найціннішою частиною фонду рідкісних і цінних видань є колекція стародруків XVIII ст., що нараховує 240 примірників. Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького була створена

1(14) серпня 1900 р. як відділення Миколаївської громадської бібліотеки. Сьогодні вона об'єднує 22 бібліотеки та 4 бібліотечних пункти [21].

Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна є одним із давніших художніх музеїв України. Проживаючи в Миколаєві, князь М.А. Гедройц ініціював створення Суспільства витончених (червоних) мистецтв, яке в 1913 році налічувало більше 100 членів і об'єднувало миколаївських художників і поціновувачів мистецтва. Найголовнішою справою для миколаївського Суспільства витончених (червоних) мистецтв стало заснування художнього музею, присвяченого видатному художнику-баталісту Василю Васильовичу Верещагіну, відкриття якого відбулося у 1914 року. Основу музейної експозиції склали 148 картин, етюдів і малюнків В.В. Верещагіна [22].

Миколаївський обласний краєзнавчий музей було відкрито у грудні 1913 року який тоді був відомий як міський природничо-історичний музей [23].

II етап пов'язаний з радянським періодом, коли деякі, вже існуючі культурні установи, дещо змінилися, а також з'явилися нові культурні заклади згідно з оновленою культурною стратегією. За радянські часи почали працювати Обласний палац культури та інші будинки культури.

Найстарішим творчим колективом міста став Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, історія якого бере початок з 1922 р. [24]. Біографія Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії розпочалася 1 листопада 1927 року зі створення Театру юного глядача [25]. Миколаївська обласна філармонія була заснована у 1937 році. У складі філармонії працювали симфонічний оркестр, хорова капела, театр мініатюр, духовий оркестр, балетний ансамбль. У 1984 р. старе приміщення філармонії було зруйноване, а нове не збудоване й досі [26].

Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна поповнився творами з націоналізованих приватних колекцій, картинами Р.Г. Судковського, творами радянських майстрів. Напередодні Великої Вітчизняної війни колекція налічувала близько тисячі творів, але в роки окупації музей був пограбований. У 1945 році музей відновив свою роботу, були знайдені деякі твори В.В.

Верещагіна, роботи І.К. Айвазовського, Р.Г. Судковського та інших художників. У 1986 році музей переїхав у нову будівлю [22].

Також за радянську добу змінився склад міського природничо-історичного музею, до нього увійшли новостворені філіали: у 1972 р. Очаківський військово-історичний музей ім. О.В. Суворова, у 1975 р. музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1944 рр.» [27]. У липні 1978 р. відбулося відкриття Музею суднобудування і флоту [28].

Миколаївський академічний обласний театр ляльок було засновано у 1970 р. Тематика перших вистав була виховною, військовою, історичною. Кінець 80-х - початок 90-х - став періодом розквіту театру [29].

III період – період становлення незалежної України. Цей період для багатьох установ став справжнім випробуванням. Але згодом ситуація набуває сталого розвитку.

Прикладом може бути миколаївський обласний краєзнавчий музей, який з 1985 по 1995 рр. переживав довготривалий ремонт, неможливість відкриття повно-профільної експозиції, тривалий час працювали лише 2-3 виставкові зали. Проте, у 1999 р. Миколаївська облдержадміністрація прийняла рішення передати краєзнавчому музею будівлі комплексу «Старофлотські казарми» – пам'ятник архітектури національного значення. У 2012 р. в 18 залах була створена нова експозиція, яка відображає природно-екологічні особливості Миколаївщини та історію північно-причорноморських земель від кам'яної доби до середньовіччя. Окрім постійної експозиції в музеї працюють три виставкові зали, в яких періодично демонструються художні та історичні виставки [23].

З'явилися нові комерційні установи. На місці кінотеатру «Юність», який було побудовано у 1971 році, почав свою роботу в лютому 2013 році концерт-хол «Юність». Глядацька зала вміщує до 900 глядачів [30].

За останні роки у Миколаєві почали з'являтися культурні індустрії. Наприклад, неформальна, незареєстрована платформа MY ART, яка об'єднує між собою активних людей і організації для просування сучасного мистецтва в

місті, а також ТОВ «*8 ПРИЧАЛ» бізнесмена Миколи Капацини, який організував громадський простір з просування сучасного мистецтва [31;32].

Спільнота MY ART була створена в 2017 році, маючи на меті створювати й підтримувати культурні проекти у Миколаєві, налагоджувати контакти із громадськістю та мистецькою спільнотою, а також посилювати зв'язок між фізичними і цифровими вимірами сучасного мистецтва. Переважну більшість проектів у місті, Платформа реалізує у співпраці з комунальною установою «Агенція розвитку Миколаєва». У кооперації, ці організації сприяють функціонуванню арт-простору під відкритим небом на базі Будинку офіцерів флоту (ДОФ). Завдяки цьому постало питання щодо ревіталізації цієї архітектурної пам'ятки. ТОВ «*8 ПРИЧАЛ» зареєстрований у листопаді 2018 року [33], діяльність свою розпочав як локація для виставки-перформанса AGE від платформи MY ART [34]. Сьогодні, цей громадський простір є майданчиком для реалізації освітньо-просвітницьких та благодійних заходів, розважальних програм, фестивалей, музичних концертів та літературно-поетичних вечорів, майстер-класів, кінопереглядів та виставок актуального сучасного мистецтва [35].

Муніципальне фінансування культурного сектору робить культуру та мистецтво доступними майже для всіх категорій населення, що відповідає принципу соціальної рівності та справедливості. Якщо б не державне або муніципальне фінансування, поширення таких культурних практик, як відвідування філармонії, опери, балету, театру, стане настільки дорогим, що лише невелика кількість заможних людей буде в змозі собі це дозволити. Водночас можна спостерігати, як відбувається комерціалізація сектору культури та мистецтв. Їхнім завданням стає охопити потреби населення щодо культурних заходів, за які мешканці міста готові платити. Здебільшого мова йде про розважальну культуру. Проте існують ще заходи культурних індустрій, що є організаціями недержавної форми власності, які стають альтернативою до продуктів художньої культури, що представляють музейні, бібліотечні, театральні та музичні установи міста.

Саме порівнянню діяльності установ державної та недержавної форми власності за 2019-2021 роки й присвячений наступний аналіз.

Для систематизації даних, нами були виокремлені культурні інституції *за функціями: художньо-естетичною, науково-популярною, культурно-просвітницькою та виховально-освітньою*. Звичайно, цей розподіл є умовним, але він враховує різні вподобання, мотивації та практики задоволення певних потреб аудиторії, звертаючись зокрема до вікових характеристик аудиторії (дитяча/доросла) та особливості культурної соціалізації. Іншим індикатором для розподілу є *державні (муніципальні) заклади культури або неформальні чи приватні культурні інституції*.

До **художньо-естетичних інституцій** ми відносимо державні організації **театральних установ**: Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, Миколаївський академічний обласний театр ляльок. До недержавних відноситься незалежна театральна платформа/Театр-студія «В.Т.и.К з узвозу», приватний Миколаївський театр ляльок «ІстАрт», Народний «Комеді театр» на базі Обласного палацу культури. Найбільш плідним щодо вистав є Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. На сьогоднішній день репертуар театру складає близько 50-ти вистав. За даними проекту «Театральна риболовля» у 2019 році в ньому відбулося 11 прем'єр [36].

Також вагома кількість репертуарних показів відбувається для дітей. Загалом, до уваги глядачів пропонується більше ніж 100 вистав, 35% складає репертуар для дітей.

**Динаміка репертуарних змін державних та недержавних установ
впродовж 2019-2021 рр.**

Назва культурної установи	Форма власності/ Кількість вистав			
	державна/кіл-сть		недержавна/кіл-сть	
	2019/ прем'єри	2021/ репертуар	2019/ прем'єри	2021/ репертуар
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії	+9	13		
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	+11	49		
Миколаївський академічний обласний театр ляльок	+3	28		
Незалежна театральна платформа			+1	2
Приватний театр ляльок «ІстАрт»			+2	8
Народний «Комеді театр»			+3	4
Всього за рік	+23	90	+6	12

Таким чином, за умови потреб великої сцени, обладнання, професійних акторів та коштовних костюмів, державні установи залишаються лідируючими. Сучасності театрального контексту надає активність Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, головний директор якого до очолювання державного театру мав досвід керування неформальним театром та організації театральних фестивалів. Проте у миколаївців є вибір відвідування камерних та більш лампових вистав.

Важливу роль у місті Миколаєві відіграє *художнє та аудіовізуальне мистецтво*, зокрема, художні експозиції та проекти, а також кіно, які також задовольняють **художньо-естетичні потреби** мешканців міста.

Серед комунальних установ, це, перш за все, Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна, який є одним із давніших художніх музеїв України та був створений ще у 1914 році. У музеї діє постійна експозиція, яка охоплює західно-європейське мистецтво, мистецтво кінця XIX-початку XX століття, академічне мистецтво XIX століття, художньо-меморіальну залу В.В. Верещагіна, мистецтво другої половини XIX століття, мистецтво XVIII - першої половини XIX століття, іконопис XVII-XIX століть. Іноді проводяться й тематичні виставки, проте рік на рік не приходиться. Так, їх кількість коливається від 12, наприклад, у 2017 році до однієї у 2019 році. Даних за 2020-2021 рр. на офіційному сайті не оприлюднено [22].

Інша державна установа, де є художні зали, – це виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, де експонуються актуальні роботи сучасних художників-митців. У період 2019-2021 рр. виставкова зала стала майданчиком для експозиції робіт миколаївських (Тетяни Кручиніної, Ганни Сурган, Світлани Чебанової, Володимира Бахтова) та зарубіжних (індійського митця Шрі Чинмоя, виставки «Шляхи мистецтва сучасної Словаччини») митців; простором для проекту «Art Map Ukraine» (вишита мапа України від майстринь з усієї країни) та ряду фотовиставок; локацією для вітчизняного проекту «СПОКУСА» [37].

Альтернативним до державної художньої установи є майданчик Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, який спеціалізується, зокрема на фестивалях. Громадський простір *8 ПРИЧАЛ виступає медіумом сучасного мистецтва. Так, на його локаціях проходив фестиваль актуального мистецтва Mykolaiv ART Week: CONNECT, анімаційна виставка «Креслення Леонардо да Вінчі в AR», Виставка-перформанс AGE, Look at Me: виставка актуалізованих фотографій Стенлі Кубріка тощо [38;39].

Також художні заходи сучасного мистецтва пропонує Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ) [20]. Але його особливістю є те, що він працює тільки влітку. За 2021 рік відбулися наступні події: Open-air виставка вільних миколаївських художників АРТ-КОВЧЕГ 2, Документальна фотовиставка «ДОФ, Комунар, Темвод, Яхт-клуб: культурні центри та втрачена ідентичність» [40].

Таким чином, можна побачити, що у художній сфері, крім класичних експозицій, які демонструє Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна, спостерігаються заходи, які стають осередками для актуального мистецтва в сучасному культурному контексті України.

Кіно, як один із самих популярних видів мистецтв, представлено в місті як масовий та арт-хаузний продукт. У місті працюють два найбільш популярних кінозали: «Мультиплекс» та «Батьківщина», які демонструють блокбастери та видовищні фільми зі спецефектами, що йдуть в усіх кінотеатрах країни.

Альтернативою виступають Громадський простір *8 ПРИЧАЛ та Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ). Так, Громадський простір *8 ПРИЧАЛ був співорганізатором показу анімаційних фільмів «LINOLEUM 2019». Найбільш плідний на кінопокази є Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ), який знайомить глядачів як з класикою кінематографу, так і сучасним фестивальним кіно. У рамках фестивалей, організація здійснює кінопокази у місті (фестиваль американського кіно «Незалежність», «Нове українське кіно», Фестиваль австрійського кіно, Тиждень швейцарського кіно тощо), що впродовж 2019-2021 рр. надаються Arthouse Traffic. На локації цього арт-простору демонстрації просто неба відбуваються кожного тижня [40].

Також художньо-естетичну сферу збагачують *музичні інституції та події*. До державних та комунальних форм відноситься Миколаївська обласна філармонія. Не зважаючи на те, що у 2021 році також був карантин, філармонія виявилася більш підготовленою до цього, ніж у попередній рік [26].

Частота заходів у Миколаївській обласній філармонії зв 2019-2021 рр.

Установа	кількість концертів		
	2019	2020	2021 (до липня включно)
Миколаївська обласна філармонія	39	20	45

Крім філармонії, музично-естетичні потреби задовольняють різні майданчики, наприклад, виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ) та вже згадуваний вище Громадський простір *8 ПРИЧАЛ. У досліджуваній період відбулись різні за форматом музичні події: Vynil Party, виступ реп-виконавиці Alyona Alyona, концерт української співачки Teya Flow, вистава музично-поетичного театру «Інша тиша», які були ініційовані Платформою MY ART. Локаціями для цих заходів стали Соборна площа (майданчик House of Europe), Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ) та Громадський простір *8 ПРИЧАЛ. Також Громадський простір *8 ПРИЧАЛ виступив співorganizатором проведення Міжнародного джазового фестивалю MYKOLAIV JAZZ FEST 2021.

Джазові концерти у Миколаєві займають окрему нішу музичної індустрії міста. Популяризатором цього напрямку став Performance BIG BAND Володимира Алексєєва. Серед популярних заходів слід виокремити «Джаз та вино», «Джаз на воді», «Джаз у моря», «Джаз в ДОФі», «Битва Rock vs Jazz» щорічний фестиваль джазу «Jazz fest jubilee» [41]. У період 19-20 червня в Миколаєві відбувся масштабний джазовий фестиваль MYKOLAIV JAZZ FEST 2021 за участю кращих виконавців не тільки України та міста, а й США та Європи. Локацією фестивалю став Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, який прийняв від 12 до 15 тис. миколаївців та гостей міста [42].

Концерти *сучасних музичних гуртів та виконавців* проходять в: концерт-холі «Юність», на центральному міському стадіоні, у Миколаївському міському Палаці культури і мистецтв, а також в арт-клубі «Мертвий Кролік, bootlegger bar» [43].

Науково-популярну функцію культури у місті виконують як Державні установи, так і приватні особи.

Державні у цьому секторі представлені постійно діючими експозиціями Миколаївського обласного краєзнавчого музею, музею «Підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.», Миколаївського музею суднобудування і флоту, музею миколаївської астрономічної обсерваторії [23, 27, 28, 44].

У музеї Миколаївського музею суднобудування і флоту проводиться близько тисячі оглядових та тематичних екскурсій, експонується до десяти виставок. До того ж проводяться дитячі творчі конкурси, квести, музейні уроки, дні відкритих дверей, зустрічі суднобудівників та моряків з відвідувачами музею, презентації книг, заходи в межах міжнародної акції «Ніч музеїв». Відроджуються традиція проведення народних концертів у дворі музею [28].

У науково-дослідному інституті «Миколаївська астрономічна обсерваторія» поряд з науковою діяльністю ведеться просвітницька робота. До уваги відвідувачів представлено понад 150 експонатів, які зберігали кілька поколінь астрономів. Серед них є старі астрономічні інструменти, колекція астрономічних годинників, старовинні книги, фотографії, картини, карти [44].

Науково-популярні заходи також проводять деякі незалежні екскурсиводи містом, розповідаючи про маловідомі та неформальні сторінки окремих будівель, вулиць, цвинтарських склепів. Популярними серед містян є екскурсії з Тетяною Губської [45] та заходи, які здійснює організація «Фабрика подорожей» (Ганна Червак). Найбільшим попитом користуються авторські пішохідні екскурсії містом або річним трамвайчиком. Часто такі заходи у собі поєднують не тільки історичний контекст, а й літературні вечори та дегустації [46].

Виховально-освітницькі заходи проходять здебільшого на базі державних установ. Так, у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії одним з напрямків Малої сцени є просвітницька діяльність. Головним аспектом роботи театру є популяризація національної історії та культури: «Бандура – душа співає», «Вечорниці», Шевченківські дні. Крім того, створено низку літературних композицій до ювілеїв видатних постатей країни та області [25].

На базі виставкових експозицій музею «Підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.» розробляються і впроваджуються освітні програми з національно-патріотичного виховання для учнів шкіл, студентської молоді, воїнів строкової служби та АТО. А для відвідувачів молодших класів розроблена театралізована програма «Музей – це цікаво» з метою прищеплення дітям інтересу до вивчення історії своєї держави, рідного краю, пов'язаної з минулою війною [27].

Муніципальна мережа виховально-дозвілевої культури представлена 5 будинками культури, 4 палацами культури, 10 мистецькими школами для дітей, Централізованою бібліотечною системою для дорослих (Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького та 25 бібліотек-філіалів) та Центральною міською бібліотекою для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка з 10 бібліотеками-філіями, бюджетною установою ММР «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», Муніципальним театром-студією естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, Міським методичним центром клубної роботи [47].

Культурно-освітницькі заходи та події влаштовують часто-густо міські бібліотеки. На базі бібліотек діють центри неформальної освіти дорослих щодо медіа-, цифровій, інформаційній грамотності, навичкам роботи на комп'ютері, користуванню електронними послугами, мобільними та іншими технологіями (наприклад, цикл відео-порад «Мобільно про мобільне: лайфхаки від бібліотекаря»), вивчення мов тощо [48].

Також культурно-освітницькі заходи проводяться в Арт-просторі Дома офіцерів флоту (ДОФ), де проходять щотижневі кінопокази, лекції та дискусії, майстер-класи та презентації, музичні концерти та поетичні виступи [20].

Отже, культурна сфера у місті Миколаєві послідовно втілювала усі зльоти та падіння внаслідок історії міста та країни - від формування унікального культурного коду, пов'язаного зі статусом міста, як найстародавнішого, що згадується у писемних джерелах від часів Великої Скіфії та міста-заводу й суднобудівельників до занедбання у пострадянські часи. Наразі завдяки ентузіазму культурних діячів та громади, Миколаїв стає містом міжнародних театральних фестивалів та сучасного мистецтва.

Можна спостерігати перетинання декількох підходів до організації культурних подій. Це й традиційні заходи і конкурси на тему Батьківщини, вшанування української класики, які зазвичай практикують будинки та палаці культури й мистецькі школи для дітей. Традиційний формат також практикується в обласних та державних музеях і театрах з усталеними експозиціями та програмами. Проте завдяки новим підходам, які реалізують деякі державні установи, некомерційні та комерційні установи, відбувається осучаснення культурної та художньої сфери, а також плідні колаборації з традиційними культурними закладами.

У цілому, художня сфера міста, хоч і нерівномірно за кількістю та частотою подій, спрямована на задоволення різних естетичних потреб мешканців: перформативно-театральних, кіномистецьких, музичних, художніх.

1.2. Інновації у сфері культури та мистецтва у м. Миколаєві

1.2.1. Недержавні форми культурних інституцій як агенти культурних зрушень та інновацій: case-study

Виклики для державних установ у сучасній культурній сфері полягають у площині пошуку нових ідей та можливостей для їх втілення. Останнім часом

окремий вплив на культурне буття Миколаєва має така недержавна установа як Платформа MY ART. Перелічимо деякі найбільш масштабні події.

Починаючи з 2017 р., організацією щорічно проводиться фестиваль Mykolaiv ART Week. У 2018 р. тиждень Mykolaiv ART Week, який мав назву «ІДентифікація» і включив в себе 10 заходів, відвідали близько 700 осіб. Він став одним з яскравих культурних подій року - протягом 10 днів на 8 арт-просторах і галереях міста проходили ексклюзивні фотовиставки, покази фестивальных фільмів і анімації, лекції, воркшопи, фотокрос, театральна постановка і форум з розвитку креативних індустрій. Локаціями стали віддалені райони міста. Наприклад, один з кінопоказів, фільм «Мустанг», пройшов в арт-кафе «Вежа» (центр Інгульського району). Місцями тяжіння також стали й інші віддалені райони міста – підземний паркінг ЖК «Рів'єра» у мікрорайоні Намив і виставковий простір в «БЦ Portal» у Заводському районі. Спеціальною подією Mykolaiv ART Week стала скандальна театральна постановка «Бути знизу» Дикого театру (м. Київ), що піднімає тему гендерної рівності і не тільки. Андрій Рублевик своїм проектом Роем перевернув уявлення про жіночу ню-фотографії, а міжнародний проект People. Places. Processes. стосувався теми людських життів, долі і відносин. За час фестивалю всі бажаючі змогли побачити 102 роботи авторів з України, Вірменії, Грузії, Молдови та Білорусі. Все це розмістилося на незвичайних локаціях загальною площею до 1200 кв. метрах [49].

У 2019 р. відбувся фестиваль «Дні сучасного мистецтва», у рамках якого здійснювались освітньо-просвітницькі заходи, кінопокази, мистецькі виставки. Фестиваль об'єднав 17 різних заходів: ексклюзивні кінопокази, фотовиставки, перформанси, лекції, дискусії, воркшопи, презентації, літературно-музичні вечори і форум розвитку креативних індустрій. За словами організаторів, «...майже три місяці роботи над проектом можна підсумувати такими цифрами: 15 міст, 35 авторів, 223 фотографії, 13 картин, 21 колаж, 47 художніх робіт, 3 скульптури, 5 фестивальных кінострічок, 4 інсталяції, 2 лекції, 3 відеопроєкції, 15 малюнків, 9 стендів з доповненої реальністю, 15 анімаційних фільмів, 1

вулична скульптура і стріт-арт робота, 4 спікера і 11 команд форуму. І все це на двох фестивальних локаціях в 1500 кв.м., які відвідали близько 3500 осіб: арт-простір в ДОФі (колишньому Будинку офіцерів флоту) і Громадський простір «8 ПРИЧАЛ» [50].

У 2021 р. Платформою було реалізовано фестиваль CONNECT, у рамках якого були актуалізовані теми трансформації зв'язків сучасного світу в епоху глобальної урбанізації та діджиталізації, а також періоду боротьби із новими викликами: кліматичними, епідеміологічними, соціальними. На виставку було відібрано роботи 52 авторів у різних жанрах: фотографія, графіка та живопис, колаж, анімація, відео-арт, перформанс, скульптура, інсталяція та VR. Більшість з них створені під час карантину та рефлексують на тему людських зв'язків під час дистанціювання та самоізоляції вдома. Організаторам заходу вдалось здійснити нетворкінгову мережу вітчизняних художників, долучити європейських митців та найголовніше - самих миколаївців. Через карантинні обмеження виставка відкрилася без відвідувачів, в онлайн формат. Організатори фестивалю створили 3D тур виставкою. З пом'якшенням епідеміологічної ситуації частина заходів була проведена в офлайн, що дало змогу відчути мистецтво доступним та живим [51].

Важливу роль в актуалізації нових тематик посідають *колабораційні громадські та комерційні проекти з державними установами*. Так, адаптивність до сучасності демонструє Миколаївський художній обласний музей ім. В.В. Верещагіна.

У 2020-2021 рр. відбулись колабораційні проекти Платформи, зокрема, спільно з Миколаївським художнім обласним музеєм ім. В.В. Верещагіна. Перший – це Арт-проект «Трансформація», який представляв собою інтерпретацію творів класичного мистецтва, з метою наближення їх до сучасної аудиторії. Це своєрідна спроба зробити візуальний «переклад» мистецьких робіт. Українські дизайнери BRATY (Іван і Василь Костенко) «трансформували» художні твори відомих художників, чії роботи зберігаються в колекції музею. Була створена серія колажів на основі оригінальних робіт

Олександра Мурашко, Кузьми Петрова-Водкіна, Валентина Серова, Василя Верещагіна, Зінаїди Серебрякової, Євгенія Плюшара, Сергія Малютіна та інших художників, роботи яких зберігаються в музейних фондах. Виставка робіт пройшла в рамках проекту «Трансформація художнього музею в сучасний культурний хаб» [52].

Під час реалізації проекту «Цифрова колекція художнього музею» в Миколаївському художньому музеї імені В.В. Верещагіна за підтримкою платформи MY ART було створено цифрову колекцію графіки з вільним доступом в форматі 24/7. Це дозволило ввести твори в науковий обіг, покращити джерельну базу наукових досліджень та забезпечити необмежене тиражування цих копій [53]. «Цифрова колекція художнього музею» представляє собою музейну колекцію графічних творів XVIII – середини XX ст., які через низку причин недоступні для дослідників й відвідувачів та зберігаються виключно у фондах. При цьому, дана колекція становить надзвичайну історико-культурну цінність, демонструє надбання української та європейської культури та раніше не була експонована для широкої аудиторії. Так, у рамках проекту оцифровано, оброблено, досліджено та каталогізовано 518 графічних робіт (малюнок, акварель, пастель). Створено веб-ресурс «Цифрова колекція художнього музею» (<https://museum.myart.org.ua/>), що дозволяє користувачам у зручному форматі переглядати та скачувати електронні копії графіки. Видання ілюстрованого альбому-каталогу, як ще одне джерело знань про рідкісну музейну колекцію, та його поширення серед культурних установ країни стало логічним завершенням проекту. Крім того, було створено п'ять 3D-моделей графічних робіт в AR та надруковано серію поштових листівок для відповідного зчитування зображень. Реалізовано освітню програму з 4 онлайн-лекцій, де запрошені експерти з України та Європи ділились знаннями та практичними порадами щодо розвитку музеїв, привернення аудиторії та популяризації культурного дозвілля [54].

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці за сприянням УКФ впроваджувався проект Web-library «Аркасівська спадщина»,

який був призначений зібрати матеріали щодо роду Аркасів, представники якого мешкали в Миколаєві та значно вплинули на розвиток Півдня України, та оцифрувати їх. Ці матеріали були розпорошені по різних фондах та установам - саме тому проект реалізовувався спільно з Державним архівом Миколаївської області, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, Першою українською гімназією ім. Миколи Аркаса, Громадською організацією «Українське товариство «Просвіта» Миколаївщини». Відтепер web-library «Аркасівська спадщина» містить понад 350 оцифрованих матеріалів, серед яких – офіційні та приватні листи, книги, рукописи художніх та наукових творів, унікальні світлини, мапи тощо [55].

У липні 2021 р. вищезгадана Платформа MY ART була залучена до організації/реалізації культурно-урбаністичного проекту у Миколаєві - мобільний павільйон House of Europe. Цей проект відбувся у рамках програми Європейського Союзу (House of Europe), яка відповідає за можливості для творчості й професійного обміну. За висновками організаторів, Миколаїв став одним із міст, якому бракує культурної інфраструктури та який водночас демонструє високий потенціал. Реалізація регіональної програми включала в себе встановлення спеціального мобільного павільйону, який за задумом організаторів, виконує три функції: архітектурну (безпосередня активізація громадського простору), інформаційну (фактично це виїзний офіс House of Europe, де можна дізнатися про програму, її ідеї та проекти і як взяти в них участь) і культурну (це майданчик для культурних заходів від кінопоказів і лекцій до концертів). Відтак, Миколаїв став першим містом, що приймав павільйон «Дому Європи». З 25 червня по 18 липня 2021 року, на Соборній площі у центрі Миколаєва, жителі Миколаєва могли долучатися до культурно-мистецьких заходів, які відбувались у павільйоні: лекцій, воркшопів, кінопоказів, концертів тощо. Відбулися ряд подій, що познайомили жителів міста та регіону з можливостями та програмами ЄС для культури та креативних індустрій, освіти, соціального підприємництва, медицини, медіа та роботи з молоддю. Щотижня в павільйоні можна було отримати консультації щодо

грантів, можливостей для професійного зростання, резиденцій та обмінів, які пропонують інституції ЄС, країни ЄС та Велика Британія. Кожного вікенду відбувалися лекції, воркшопи, кінопокази на великому екрані просто неба, концерти українських виконавців та live-сети [56].

Таким чином, одними із вагомих трендів з модернізації сектору культури та мистецтв виступає *діджиталізація*.

Діджиталізація відбувається на різних рівнях.

Перш за все, як спосіб трансформації мистецтва та з'явлення нових форм, які обумовлені цифровими технологіями, як то: цифрові інсталяції, використання VR тощо.

Іншим проявом діджиталізації виступають онлайн платформи як альтернатива майданчикам у фізичному просторі.

Третій вимір діджиталізації пов'язаний з першими двома - створення культурних продуктів за допомогою діджитал-технологій на онлайн платформах, що сприяє цифровому збереженню культурних здобутків минулого.

Окрему роль у розвитку діджиталізації посідає цифрова грамотність, без якої неможливе максимальне залучення мешканців міста до реалізації інноваційних проектів як недержавних установ, так і колабораційних (державних з недержавними).

Сьогодні бібліотеки стають осередками (хабами) цифрової освіти. У 2020 р. фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки долучились до навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності (<https://osvita.dii.gov.ua>) за проектом «Дія. Цифрова освіта» ([#cyfra_library](#) [#цифрова_грамотність](#) [#Бібліотекар_в_Дії](#)). Участь у цьому проекті дала змогу опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітніми серіалами - не тільки співробітникам бібліотеки, а й читачам закладу. Освітній серіал для держслужбовців розкривав тему корупції в державі та її викриття. Серіал для школярів, підлітків та їх батьків був присвячений

кібербулінгу, безпеці дітей в інтернеті digital-маркетингу та сучасним професіям у сфері ІТ [21; 57; 58].

Отже діджиталізація сприяє віртуалізації культури та її повноцінності, як соціального інституту, що задовольняє естетичні, комунікаційні та інформаційні потреби суспільства. І якщо тривалий час існувало багато критики до транзиту культури в онлайн, то, в умовах локдауна, діджиталізація підтримала культурні інституції та надала можливість працювати за відсутності фізичного контакту з аудиторією.

1.2.2. Діджиталізація як інноваційна стратегія адаптації до карантинних умов

З початком карантину у березні 2020 р. Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії з 24 березня працював без глядачів. Відбувались лише репетиції. За словами керівника літературно-драматичної частини театру Богдана Головченка, всі вистави в період з 24 березня до 4 квітня було перенесено, не відбулось жодних скасування. Аналогічно працював і Миколаївський академічний обласний театр ляльок. Тут репетиції були поділені на часові проміжки. Кожен склад акторів грав на сцені не більше двох годин. В театрі працює 50 співробітників. На період посиленого карантину на дистанційну роботу обіцяли нікого не відправляти. Співробітники театру працювали в штатному режимі, лише єдине, що без глядачів. Керівники гуртків Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» працювали в онлайн-режимі. Тридцять колективів, а це більше 1 500 дітей, не відвідували палац. Адміністрація вирішила працювати онлайн. Вокальні, танцювальні, циркові, хорові колективи продовжували заняття у дистанційному режимі [59].

Організатори музичних і не тільки фестивалей, клуби і агенції організували акцію «стопкультурний карантин», мета якого полягала у

приверненні уваги до ряду проблем, з якими зіштовхнулася креативна індустрія під час локдауну. Культурний сектор – один із тих, який дуже залежить від живої присутності людей, – онлайн можна провести не все.

Проте, як зазначає продюсерка фестивалей Юлія Сінькевич: «В онлайн-формату є свої переваги – це потенційно дозволяє організувати цікаві події з гостями, чії графіки часто не дозволяють приїхати, та й у глядачів також є можливість прожити фестивальні події не виходячи з дому» [60].

Під час локдауну, можна було спостерігати наступні стратегії виходу з дистанційного режиму: перенос вистав; вартовий спосіб роботи в театрі; онлайн події.

У рамках кабінетного дослідження також була зроблена *кількісна оцінка рівня діджиталізації* певних культурних установ на підставі моніторингу власних сторінок та профілів у мережі інтернет. Для моніторингу віртуального простору запропоновано наступні показники:

- представленість у віртуальному просторі культурних установ за сферами художньої культури (аналіз подієвої та новинної активності культурних інституцій в інтернет-форматі);
- обсяг віртуальної аудиторії різних установ та обсяг аудиторії різних сфер художньої культури;
- рівень готовності аудиторії залучатися до культурних подій онлайн.

Представленість у віртуальному просторі культурних установ за сферами художньої культури: подієва та новина активність інституцій в інтернет-форматі.

Рівень представленості культурних установ розраховувався на підставі даних за останні 2,5 роки (а саме за 31 місяць - з 2019 року по липень 2021 року). Внаслідок того, що не було помічено закономірностей у змінах в цифровій активності з приводу локдауну, порівняння даних між роками не проводилося. В якості показника активності за місяць ми розглядали суму середньомісячної активності закладів культури у таких соціальних мережах як

Facebook, Instagram, Youtube та на сайтах культурних установ; а також наявну представленість в інтернеті через власні сторінки (1 бал - представлений, 0 балів - не представлений в інтернеті). За умови відсутності анонсу подій на сайті тієї чи іншої установи, культурним інституціям нараховувалась лише присутність у віртуальному просторі (тобто, 1 бал) (див. Додаток 1).

За детальним аналізом активності в інтернеті культурних установ, який представлено у Додатку 1 було сформовано комплексну таблицю за окремими сферами художньої культури (див.табл.1.2.2.1).

Таблиця 1.2.2.1.

Рівень представленості культурних установ у віртуальному просторі

(з 01.01.2019 по 01.08.2021 рр.)

Сфера художньої культури	Youtube (кіл-сть публікацій)	Instagram (кіл-сть публікацій)	Facebook (кіл-сть публікацій)	Сайти установи (кіл-сть публікацій)	Загальна активність подій/місяць
Загальна активність за 2,5 роки (31 міс.)					
театральна	85	624	1147	153	76,8
музична	92	410	211	165	38,5
креативних індустрій	31	704	430	35	64,3
музейна	159	360	425	63	40,3
палаців культури	56	80	57	12	14,2
бібліотечна	445	124	399	51	40,8
Разом	868	2302	2669	479	275 подій/міс . у всіх культурних сферах

Таким чином, найбільша кількість публікацій припадає на Facebook, далі йде Instagram, Youtube та персональні сайти в інтернет, проте, у деяких сферах, навпаки, на першому місці стоять публікації в Instagram (креативна індустрія та музичні заклади).

Найбільшу кількість матеріалів опубліковують установи театральної сфери та креативної індустрії. Далі, майже однакову кількість заходів, висвітлюють установи бібліотечної та музичної сфери. З невеликим відривом від останніх знаходяться інституції музичної сфери. Найменшу кількість заходів публікують палаци культури.

Згідно з рейтингом окремих культурних закладів, який складався за даними середньої кількості публікацій у всіх соціальних мережах на місяць (моніторинг загальної кількості публікацій робився за останні 2019-2021 роки) найбільш активну позицію щодо представленості в онлайн – більше 20 подій на місяць – демонструють 8 культурних закладів, зокрема, Миколаївський національний академічний український театр драми та музикальної комедії, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, Миколаївський академічний обласний театр ляльок, Миколаївська обласна філармонія, Платформа MY ART, Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького та ДОФ: арт-простір під відкритим небом. Від 10 до 20 подій на місяць висвітлюють: Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв, Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Концерт-хол «Юність». Інші заклади демонструють значно меншу активність та майже невидимі в інформаційному просторі інтернет (див. табл.1.2.2.2).

Рейтинг культурних закладів за активністю в інформаційному просторі інтернет

Назва закладу	Активність/ міс.	Ранг
Платформа MY ART	28,8	1
Миколаївський академічний обласний театр ляльок	26,8	2
Миколаївська обласна філармонія	25,9	3
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії	25,6	4
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	24,2	5
Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького	24,1	6
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	21,7	7
ДОФ: арт-простір під відкритим небом	20,6	8
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	17,9	9
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека	16,7	10
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	13,2	11
Обласний палац культури	13	12
Концерт-хол «Юність»	12,6	13
Незалежна театральна платформа «В.Т.и К. з узвозу»	2,7	14
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. 1941-1944 р.»	1,5	15
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	1,2	16
Музей миколаївської астрономічної обсерваторії	1	17
Миколаївський музей суднобудування і флоту	0,4	18

Обсяг віртуальної аудиторії різних установ та обсяг аудиторії різних сфер художньої культури.

Для аналізу **обсягу віртуальної аудиторії** різних закладів художньої культури був здійснений інтернет-моніторинг кількості підписників на канали Facebook, Instagram, Youtube окремих закладів та за сферами художньої культури (див.табл.1.2.2.3.). Таким чином, були отримані наступні показники: доля підписників/аудиторії окремих установ в різних соціальних мережах та обсяг аудиторії певних сфер художньої культури; популярність серед аудиторії соціальних мереж в залежності від культурного закладу або художньої сфери.

Таблиця 1.2.2.3.

Обсяг віртуальної аудиторії культурних установ та сфер художньої культури

Назва закладу	Youtube		Instagram		Facebook		Загальний обсяг/доля аудиторії, %	
	к-ть підписників, чол.	%	к-ть підписників, чол.	%	к-ть підписників, чол.	%	к-ть охопленої аудиторії, чол.	%
Театральні заклади								
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії	316	4 %	2543	32 %	5087	64 %	7946	7 %
Миколаївський академічний обласний театр ляльок	51	2 %	373	12 %	2565	86 %	2989	6,4 %
Миколаївський академічний художній російський	61	2 %	2239	57 %	1595	41 %	3895	8,3 %

драматичний театр									
Незалежна театральна платформа «В.Т.и К. з узвозу»	-	-	-	-	170	100 %	170	0,4 %	
Всього	428	3 %	5155	34 %	9417	63 %	15000	32 %	
Музичні заклади									
Миколаївська обласна філармонія	222	10 %	271	12 %	1831	78 %	2324	5 %	
Концерт-хол «Юність»	14	1 %	695	34 %	1326	65 %	2035	4,3 %	
Всього	236	5%	966	22 %	3157	72 %	4359	9,3 %	
Креативні центри									
ДОФ: арт-простір	-	-	-	-	479	100 %	479	1 %	
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	102	1 %	5819	64 %	3226	35 %	9147	19,6%	
Платформа MY ART	46	1 %	2022	45 %	2416	54 %	4484	9,6 %	
Всього	148	1 %	7841	56 %	6121	43 %	14110	30,2%	
Музеї									
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	19	1 %	888	28 %	2228	71 %	3135	8 %	
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. 1941-1944 р.»	-	-	-	-	255	100 %	255	0,5 %	
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	69	3 %	571	21 %	2044	76 %	2684	6,9 %	

Миколаївський музей суднобудування і флоту	-	-	49	39 %	77	61 %	126	0,3 %
Музей миколаївської астрономічної обсерваторії	-	-	-	-	114	100 %	114	0,2 %
Всього	88	1,4 %	1508	24 %	4718	75 %	6314	13,6 %
Палаці культури								
Обласний палац культури	84	8 %	493	47 %	472	45 %	1049	2,2 %
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	-	-	-	-	840	100 %	840	1,8 %
Всього	84	4,5 %	493	26 %	1312	70 %	1889	4 %
Бібліотеки								
Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького	355	10 %	531	15 %	2656	75 %	3542	7,6 %
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека	87	6 %	74	5 %	1308	89 %	1469	3 %
Всього	442	9 %	605	12 %	3964	79 %	5011	10,6 %
Усі заклади художньої культури *за рахунок округлення	1426	3 %	16568	35,5 %	28689	61,5 %	46683	100 %

Підсумовуючи результати, наведені у таблиці, помітно, що найпопулярнішим серед споживачів інформаційним джерелом є Facebook, його аудиторія серед відвідувачів культурних установ складає 61,5% від загальної кількості слідкуючих за подіями у художній культурі через інші соціальні

мережі. Далі йде Instagram - 35,5% слідкують за закладами художньої культури через цю соціальну мережу. І тільки 3% від аудиторії культурної індустрії міста підписані на канал Youtube.

Найбільшу аудиторію серед слідкуючих за новинами та подіями має Громадський простір *8 ПРИЧАЛ – 9147, що складає майже 20% від загальної кількості підписників на культурні установи, які увійшли до вибіркової сукупності та Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії – 7946, що складає 17% від загальної кількості підписників.

Близько 10% від загальної сукупності підписників культурних інституцій мають Платформа MY ART (4484 підписників), Миколаївський академічний художній російський драматичний театр (3895 підписників), Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького (3542 підписників).

Такі культурні заклади, як Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Миколаївська обласна філармонія, Концерт-хол «Юність», Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна та Миколаївський академічний обласний театр ляльок мають 4-6% від загальної аудиторії, що складає приблизно 2-3 тис. підписників.

Якщо узагальнити розподіл аудиторії за художньо-естетичними потребами та інтересами, то отримаємо наступну ієрархію.

Найбільш вагомою в інтернет просторі є театральна аудиторія - 37%, потужну аудиторію мають креативні індустрії – 30%, далі музеї – 14%, аудиторія читачів складає 11% та музична аудиторія – 9%. Найменш представленою є аудиторія палаців культури (4%), що є також наслідком її розпорошеності, адже інституціонально ДОФ також відноситься до Палаців культури, але за умови колаборації з креативними індустріями, ми його враховували як креативний центр.

Окремої уваги заслуговує аналіз культурного поля, як наповненого просуванням подій з різних сфер мистецтва та новин окремих культурних закладів. Саме зустріч з культурними анонсами потенційного споживача

культурної індустрії стає вирішальним фактором у рішенні піти чи не піти на певний культурний захід. Таким чином, призначення мереж Facebook та Instagram, а також сайтів культурних установ полягає в створенні інформаційного поля, насиченого культурними подіями.

Перехресний аналіз оголошень щодо культурних подій на місяць та аудиторії за сферами художньої культури, може дати уявлення про масштаб сформованого подієвого поля культурної сфери відносно її віртуальної аудиторії (див.табл.1.2.2.4).

Таблиця 1.2.2.4.

Масштаб подієвого поля сфер художньої культури відносно віртуальної аудиторії

Сфера художньої культури	Кіл-сть публікацій, зокрема постійних оголошень/місяць: усі канали	Обсяг аудиторії (чол.), усі канали
театральна	77	15000
музична	39	4359
музейна	40	6314
бібліотечна	41	5011
палаців культури	14	1889
креативних індустрій	64	8810
Разом	275	41383

Рівень готовності аудиторії залучатися до культурних подій онлайн.

Окремо була зроблена оцінка залучення аудиторії до подій онлайн. В якості вибіркової сукупності були обрані ролики на каналі Youtube різних

культурних установ та проаналізована поведінка їхніх аудиторій. Обґрунтуванням такого вибору є специфіка Youtube як медіа, аудиторія якого залучена до переглядів цифрових подій.

Детальний аналіз каналів Youtube показав (відео у період 2019-2021 рр.), що кількість переглядів подій в багато разів перевищує кількість слідкуючих, а також кількість лайків. Тобто, можна припустити, що серед усіх, хто переглянув ту чи іншу подію, тільки невелика кількість осіб підпишіться на канал, або поставить свій лайк. Таким чином, саме перегляди виступають як індикатор потенційної аудиторії, або як показник об'єму аудиторії першого контакту обраних закладів культури. Решта тих, хто проявив активність – підписався чи вподобав захід – розглядається нами як лояльна аудиторія (хоча все це досить умовно). Тим не менш, дотримуючись наведеної логіки, було складено таблицю за певними сферами художньої культури щодо залученості аудиторії до культури онлайн. Детальні дані за кожним культурним закладом наведено у додатках (див. Додаток 2)

Таблиця 1.2.2.5.

**Готовність аудиторії до транзиту культури в онлайн
(на підставі аналізу каналів Youtube)**

Сфера художньої культури	Кількість установ	Кількість подій	Аудит . переглядів, кількість	Лояльна аудиторія - підписки , лайки кіл-сть	Доля лояльної аудиторії відносно переглядів, кіл-сть, %	Затребуваність подій окремих сфер: перегляди /кіл-сть подій	Ранг затребуваності подій окремих сфер
театральна	4	85	35 992	368	1%	423	3
музична	2	92	46 100	158	0,3%	501	2
музейна	2	159	6 156	182	3%	39	6
бібліотечна	2	445	107 813	2317	2,1%	242	4

палаців культури	1	56	7 837	236	3%	140	5
креативних індустрій	2	31	17 184	250	1,5%	554	1
Загалом	13	868	16098 9	3511	10,9%	317 *(середня затребува ність подій)	

Як можна побачити з таблиці, *найбільш представленою у розрізі кількості установ є театральна сфера*, адже вказані заклади з тих, що намагаються давати можливість онлайн переглядів культурних подій. Інші сфери представлені частково. *Найбільш багатою на події*, а також на кількість переглядів є *бібліотека*. Далі з великим відривом слідує події у музичній та театральній сфері, що також відображає особливості функціонування різних культурних сфер. За форматом досвід бібліотеки міг би був прикладом для музейників. Проте, *найбільш лояльною є аудиторія музеїв та палаців культури*. В цілому можна сказати, що лояльність аудиторії відносно подій не перевищує 3% та у середньому складає 1%. Цікаво, що *державні палаци культури більше представлені у подіях онлайн, ніж креативна індустрія*, хоча затребуваність креативних індустрій вище.

Ранжування затребуваності подій окремих сфер художньої культури показав, що на першому місті знаходяться події від креативних індустрій, на другому - музичні події, на третьому - події з театральної сфери, на четвертому - заходи, що відбуваються у бібліотеці, на п'ятому - заходи палаців культури та на шостому - музейні.

Взагалі, середня затребуваність одного культурного заходу онлайн, за даними аналізу Youtube, складає 317 споживачів. Кожен одинадцятий з тих, хто переглянув культурну подію онлайн, або залишився на каналі, або оставив лайк. Верхівкою для набуття лояльної аудиторії у середньому складає 98% від тих, хто вже долучився до подій онлайн культури, що свідчить про великий

потенціал, а також про великі зусилля, які необхідно прикласти культурним інституціям для справжньої діджиталізації культури. Поки ще діджиталізація здебільшого стосується просування культурних подій офлайн засобом інтернет та підтримання інтересу аудиторії до життя окремих культурних інституцій.

Таким чином, локдаун та карантинні обмеження 2020 року стали потужним двигуном розвитку інноваційного підходу, зокрема у сфері діяльності державних культурних установ. Попри традиційних методів комунікації, частина закладів активно долучилась до опанування нових інструментів цифрової комунікації (наприклад, Instagram). На основі кількісного аналізу віртуального простору у всіх культурних сферах, загальна активність подій на місяць становить 275 заходи.

Попри існування власного сайту більшості установ, найпопулярнішим серед споживачів інформаційним джерелом є Facebook. На сторінках державних/недержавних закладів регулярно розміщуються анонси подій, оголошення щодо різного роду культурних івентів. Однак, незважаючи на активність у віртуальному просторі Facebook, кількість лайків та репостів залишається низькою.

Детальний аналіз відео на каналі Youtube (у період 2019-2021 рр.) продемонстрував, що кількість переглядів подій, які представлені культурною інституцією, в багато разів перевищує кількість слідкуючих, а також кількість лайків. При ранжуванні затребуваності подій окремих сфер художньої культури було визначено, що на першому місті знаходяться події від креативних індустрій, та на останньому - музейні та заходи палаців культури. При цьому, середня затребуваність одного культурного заходу онлайн складає 317 споживачів.

1.3. Тематизація культурного простору як результат функціонування державних та недержавних організацій сектору культури та мистецтв

Якісний контент-аналіз актуальних тем культурних подій. Для окреслення кола актуальних тем та сенсів, як результату функціонування недержавних культурних установ, було застосований якісний контент-аналіз подій, враховуючи їх соціально-проблемний характер. Сучасне мистецтво здебільшого покликане викликати резонанс у суспільстві, мати провокативний або ж гостро-соціальний характер. Саме з цього кута зору були обрані культурні продукти або витвори сучасного мистецтва. У вибіркову сукупність потрапили події вже згаданих вище концептуальних просторів, які розповсюджують сучасне мистецтво: Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ), Громадський простір *8 ПРИЧАЛ.

Контент-аналіз відбувався у два етапи:

I етап – виокремлення певних культурних подій з актуальної тематики відносно всіх культурних продуктів, які здійснюють обрані установи.

II етап – семантичний аналіз тематик та сенсів культурних продуктів

Таблиця 1.3.1.

Тематики та сенси культурних продуктів

Місце події/ Організатор и	Проект/ Назва	Ключові слова	Формат заходу	Дата
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	«MovingMonuments («Пам'ятники, що рухаються»)/ «Middle Way» (Серединний шлях)	символ дружби і спілкування	арт-об'єкт Синя рука	01.08. - 01.09. 2020 р.
Платформа MY ART, Громадський простір *8	Mykolaiv ART Week: CONNECT	рефлексія на тему трансформації зв'язків сучасного світу в епоху глобальної	фестиваль актуального мистецтва	13.04. - 16.05. 2021

ПРИЧАЛ, Агенція розвитку Миколаєва, Посольство США в Україні		урбанізації та діджиталізації, а також періоду боротьби із новими викликами: кліматичними, епідеміологічними, соціальними		р.
Платформа MY ART, Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, Агенція розвитку Миколаєва, Посольство США в Україні	Mykolaiv ART Week: LOOK at me	актуалізація фотографій американського режисера Стенлі Кубрика 1946-1950 років через їх взаємодію із цифровими інструментами	фестиваль актуального мистецтва	07.05. - 16.05. 2021 р.
Платформа MY ART	Дні сучасного мистецтва: Glaza	мистецтво андеграунду наївний еротизм природи	Виставка художниці М. Холодної	19.10. - 30.10. 2019 р.
Німецько- українська платформа Kyiv Dialogue	«Місто як культурний феномен 2.0»	обмін досвідом, успішними практиками та проектними ідеями у сфері розвитку міських просторів, креативних індустрій, урбаністики та мистецтва	всеукраїнсь кий Форум	18.10 - 19.10. 2019 р.
Платформа MY ART	«Креслення Леонардо да Вінчі в AR»	застосування анімаційних технологій в мистецтві, науці та літературі	виставка	14.10 - 16.10. 2019 р.
Платформа MY ART	Дні сучасного мистецтва: Linoleum-2019	зменшення дистанції між людьми для того, щоб допомогти їм	показ анімаційних фільмів	05.10 - 06.10.

		знаходити спільну мову		2019 р.
Платформа MY ART	Життя-біль: «AGE»	переосмислення поняття «віку»: перехід з одного етапу до іншого, який не завжди є безболісним та безтурботним.	виставка-перформанс	04.10 - 05.10. 2019 р.
Платформа MY ART	«ДОФ, Комунар, Темвод, Яхт-клуб: культурні центри та втрачена ідентичність»	культурні центри та втрачена ідентичність	вулична документальна фотовиставка	11.08. 2021 р.
Платформа MY ART	«Нове життя у ДОФу Миколаєві»	ревіталізації архітектурних пам'яток у громадські простори	архітектурно-урбаністичний воркшоп	9.08-11.08. 2021 р.

Якісний контент-аналіз подій недержавних установ дозволив сформулювати наступні тематики: урбанізм та пошук власної ідентичності у місті; вплив діджиталізації на розвиток сучасного мистецтва, у тому числі, можливості та вплив його трансформацію; дослідження людської природи через мистецтво та інтерактивні арт-практики.

Окреме місце займає *колабораційна діяльність* між державними та недержавними установами. Так, директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру – Артем Свистун, до того був творчим керівником недержавного театру «С.Т.У.К.» та організатором численних фестивалей, зокрема «Південні маски», «Homo Ludens» та Міжнародної літньої театральної школи «Театрон».

Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури і мистецтв став локацією для 10-го Фестивалю американського кіно «Незалежність», віртуальної екскурсії містом від Тетяни Губської, майданчиком для музично-поетичних вечорів (акустичний концерт «Жива струна», пісні та поезія В. Висоцького, поетичний вечір Богдана Казанжі

«Світанок в нічному небі») та презентації книги Ангеліни Крихелі «Мракобесие. Початок», майстер-класу «Мистецтво та бізнес: Що? Де? Коли?» та ряду онлайн активностей. До останніх входили - онлайн-фотовиставка присвячена 75-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Повоєнний Миколаїв» та майстер-класи у прямому етері з художницею Іриною Чайкою [37].

Таким чином, різноманіття до культурних тематик додають сучасні ініціативи на базі традиційних установ.

Впровадження сучасних комунікаційних технологій до сектору культури та мистецтва наразі стає й власними здобутками державних установ.

Інноваційність щодо форм та тематик демонструють і бібліотеки. У рамках діяльності Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки діє творча лабораторія «Mykolaiv FabLab», що знайомить відвідувачів зі світом сучасних інформаційних технологій, розмовні клуби (з вивчення англійської та української мови), клуби за інтересами (краєзнавчий, кіноклуб, дискусійний, молодих і креативних тощо), проводять музичні квартирники. Разом з тим, керівництво бібліотеки аносувало впровадження телевізійного відео проекту «Літературна Миколаївщина», який складатиметься з семи серій. Перша серія буде присвячена музею книги, у якому зберігаються найстаріші видання Миколаївщини як вітчизняних, так і зарубіжних авторів [21; 57].

Окрему ланку займає віртуальна діяльність бібліотеки. Відтак, співробітники установи проводять цикли онлайн тренінгів (напр. «Твори культуру: створюємо бібліотечні інноваційні послуги»), презентації віртуальних виставок (напр. «Світ сучасної української літератури»), вебінарів (напр. «Медіаграмотність та розвиток критичного мислення») та онлайн читань. Цікавим був онлайн-челендж [#книговірус](#), під гаслом якого об'єдналися книголюби миколаївського сегменту у мережі Facebook. Метою цього заходу стало залучення якомога більше людей до читання для зміщення фокусу уваги від коронавірусу, тому що «читання», на думку директорки закладу, це також своєрідний вірус [58].

У бібліотеці №12 ЦБС для дорослих для спільних зустрічей, навчання, відпочинку створено коворкінг «Ми – коло!», в рамках якого діють літературно-музичні квартирники «KROPevening #Під гітару з чаєм». Ці заходи збирають учасників в бібліотеці і просто неба та наживо транслюються в соціальних мережах. Креативним форматом організації дозвілля миколаївців стали історичні і книжкові квести по місту, розроблені та організовані фахівцями бібліотек. Бібліотеками для дітей запроваджуються інтерактивні соціокультурні заходи: цикл респект-зустрічей з відомими городянами, дні народження у бібліотеці, Halloween-party, піжамні вечірки, функціонування сімейного клубу творчого читання «Маркоша». У період 2019-2021 рр. співробітниками бібліотеки було ініційовано читання віршів до пам'ятних дат та записано цикл аудіотреків з фрагментами текстів популярних книжок, що входять у проекти «Тексти незалежності», «Батьківські читання», «Читай зі смаком» тощо [48].

Комерціалізація сектору культури та мистецтв додає своїх кольорів у культурну індустрію. Вона представлена організаціями недержавної форми власності, такими як: Performance BIG BAND Володимира Алексеєва, Поетико-музикальні вечори «Щасливі люди», Незалежна театральна платформа (кер. В. Смірнов), Арт-простір «GALLERY» в ЖК «Рів'єра», «Фабрика подорожей» (авторські екскурсії містом, організація літературних вечорів) тощо. Ці заходи організацій недержавної форми власності стають альтернативою до продуктів, що представляють музейні, бібліотечні, театральні та музичні установи міста.

Стратегія подальшого розвитку. Миколаївською міською радою було затверджено комплексну програму «Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2025 рр.». У межах визначеної програми, під поняттям «культура» розуміють «галузь, яка об'єднує заклади культури міста (бібліотеки, палаци та будинки культури, школи естетичного виховання, інші установи культурного спрямування) та комплекс матеріально-технічних, управлінських заходів (проектів), які мають задовольнити суспільні потреби населення міста щодо

культурних послуг та зберегти об'єкти культурної спадщини» [47]. Аналізуючи всі аспекти програми, слід зазначити, що в ній надано лише статистичну інформацію, розкрито функціональні особливості інституцій культури та мистецтва, фінансові питання, визначено поточні та системні проблеми у функціонуванні клубних закладів, діяльності бібліотек, мистецькій освіті, у сфері підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів, у сфері охорони культурної спадщини. Натомість, відсутня стратегічна інформація щодо планування та впровадження нових механізмів діяльності установ культури та мистецтва на міському рівні.

Окремий напрямок розвитку культурно-мистецької діяльності у місті представляє собою подання та реалізація проектів у рамках програми Громадський бюджет 2020-2021. У 2020 р у конкурсі брало участь 96 проектів, з них – 14 культурно-мистецького напрямку [61]:

1. Пересувна вулична арт-галерея «Миколаїв минулий та майбутній» (автор Роїк М.Ю.).
2. Niko-art-portal (автор Роїк М.Ю.).
3. Створення інноваційного туристичного продукту (VR - продукту) (автор Масько О.В.).
4. Миколаївський стандарт гостинності (автор Масько О.В.).
5. Сучасний інноваційний інтерактивний музей історії Миколаєва (автор Відіна О.В.).
6. Фестиваль «Казкове літо 2021» (автор Відіна О.В.).
7. Центр сучасного читання «МАРКО» в бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького (автор Морква Н.Б.).
8. Миколаїв - туристичний магніт (автор Кречун О.М.).
9. "Українська літературна лабораторія для дітей і підлітків" (Мачула О.М.).
10. Забезпечення поїздок учнів з віддалених загальноосвітніх шкіл міста до музеїв Миколаєва (автор Чернявський В.В.).

11. Міжнародний джазовий фестиваль MYKOLAIV JAZZ FEST (або JAZZ MYKOLAIV) (автор Алексєєв В.В.).

12. Культурно-мистецький проект «Музика для юнацтва» (автор Ярова Т.А.).

13. Вільний простір «ART-бібліотека» (автор Нагель М.С.).

14. Інтерактивні екскурсії містом за допомогою мобільного додатку «Таємниці міста корабелів» (Животовська В.В.).

Серед великих проектів, переможцями стали - Міжнародний джазовий фестиваль MYKOLAIV JAZZ FEST (або JAZZ MYKOLAIV) (автор Алексєєв В.В.) та Центр сучасного читання «МАРКО» в бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького (автор Морква Н.Б.). Серед малих проектів - «Українська літературна лабораторія для дітей і підлітків» (Мачула О.М.), Культурно-мистецький проект «Музика для юнацтва» (автор Ярова Т.А.) та Вільний простір «ART-бібліотека» (автор Нагель М.С.).

Отже, тематичне різноманіття та осучаснення сектору культури та мистецтва досягається на інституціональному рівні – за рахунок формування громадського бюджету, на інституційному - за напрямом діяльності креативних індустрій, на рівні спільнот – проектні ініціативи з організації фестивалів та низки подій з пошуком фінансування та колаборацій, на індивідуальному - як наповнення подіями вже існуючі культурні інституції завдяки впровадженню власних ініціатив, або як самореалізація, наприклад, участь у творчих вечорах тощо.

Окреме місце посідають культурні заходи та ініціативи на платформах сучасного мистецтва, які проходять за підтримкою громадського бюджету, громадських активістів, міської влади та Українського культурного фонду (наприклад, проекти платформи MY ART, розвиток Арт-простору Дома офіцерів флоту (ДОФ), проекти Миколаївської обласної універсальної бібліотеки), за сприянням управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (наприклад, бібліотека №12 ЦБС).

Реалізація проектів на неформальних платформах часто-густо носить характер пропозиції безплатних продуктів у секторі та відбувається за допомогою посередників між муніципалітетом та потребами споживачів культури.

Висновки до РОЗДІЛУ 1

Для окреслення особливостей функціонування культурних інституцій в Миколаєві та порівняння державних та недержавних культурних інституцій, ми зробили історико-соціальний, структурно-функціональний та комунікативний аналізи.

У рамках історико-соціального аналізу було виокремлено 3 періоди становлення сектору культури та мистецтва.

Перший період – формування культурного коду Миколаєва як воєнно-морського міста, де були започатковані культурні заходи закритого типу для дозвілля морських офіцерів. Існували меценати, які сприяли становленню музейного фонду міста.

Другий період пов'язаний зі становленням театральної та музичної культури міста у ранню радянську добу, що відповідало місії нового режиму. Закінчення Другої світової війни сприяло становленню воєнних музеїв та оновленню експозиції художнього музею ім. В.В. Верещагіна після пограбування німецькими окупантами. Також це був період створення палаців культури для організації дозвілля у всіх районах міста.

Третій період пов'язаний з незалежною Україною. Під час переходу він характеризувався занедбанням старовинних архітектурних споруд та втратою їх діяльності як культурних установ. Після багатьох випробувань нарешті наступив новий період з ревіталізації культурних закладів, осучаснення репертуарів та експозицій, впровадження комунікативних технологій щодо промоції культурних заходів, знаходження нових шляхів фінансування культури.

Структурно-функціональний підхід допоміг зробити висновки до специфіки сучасного стану окремих художніх сфер: театральної, художньої, музичної та аудіовізуального мистецтва (кіно, перформанси). Зокрема, про трансформацію державних установ відповідно сучасним викликам у культурній індустрії, а також набуття нових художньо-естетичних форм задля долучення

публіки. Неабияку роль у цьому процесі відіграють недержавні установи, а саме креативні індустрії, які вносять зміни у культурний ландшафт Миколаєва шляхом організації всеукраїнських та міжнародних фестивалів, що сприяє створенню креативного ядра серед митців та креативної аудиторії. Можна сказати, що креативні індустрії (наприклад, Платформа MY ART та Громадський простір *8 ПРИЧАЛ) відіграють роль флагманів у секторі культури, сприяючи її модернізації та фінансової спроможності. Завдяки їм, центрами культурного тяжіння стали такі державні установи, як: Миколаївський міський палац культури і мистецтв, Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна. Крім того, динаміку державного сектору культури та мистецтва обумовлюють люди нової формації, які очолили Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, Миколаївську обласну філармонію.

Комунікативний аналіз дозволяє зробити висновки щодо ступеня інноваційності сектору культури та мистецтва та оцінити готовність культурних інституцій та їхньої аудиторії до формування діджитал культури.

Виявилось, що переважну кількість рекламних матеріалів, що просувають культуру публікують в соціальних мережах представники: 1) креативної індустрії, 2) установи театральної сфери та 3) музейні та бібліотечні установи. Четверте місце обіймає музична сфера. Останнє місце за інтенсивністю опублікованих культурних подій в мережі інтернет посідають палаци культури.

Якщо узагальнити розподіл аудиторії за художньо-естетичними потребами та інтересами, то отримаємо наступну ієрархію.

Найбільш потужною в інтернет просторі виявилась театральна аудиторія, яка складає 32% від всіх залучених до соціальних мереж культурних інституцій. Питому аудиторію мають креативні індустрії – 30% та музеї – 14%. 11% складає аудиторія бібліотечної сфери та 9% є прихильниками музичних подій, 4% від загальної аудиторії є глядачі палаців культури.

Якщо говорити про рівень діджиталізації окремих культурних установ, то ми отримали наступну картину.

Громадський простір *8 ПРИЧАЛ та Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії набули найбільшу кількість підписників.

Кожний десятий із зацікавлених культурою долучається до стеження за подіями таких установ: Платформа MY ART (4484 підписники), Миколаївський академічний художній російський драматичний театр (3895 підписники), Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького (3542 підписники)

Такі культурні заклади, як Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Миколаївська обласна філармонія, Концерт-хол «Юність», Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна та Миколаївський академічний обласний театр ляльок мають 4-6% від загальної аудиторії, що складає приблизно 2-3 тис. підписників.

Окремо була оцінена готовність аудиторії залучатись до подій онлайн та зробили моніторинг подій у Youtube, як альтернативу офлайн подіям, які в процесі діджиталізації набувають власну аудиторію. Найбільш представленою виявилася театральна сфера, адже усі театральні установи прагнуть надати можливість онлайн ознайомлення з власними культурними продуктами. Про добре налагоджену комунікацію в Youtube свідчить аналіз контенту бібліотечної сфери, яка стала найбільш багатою на онлайн події, а також на кількість переглядів. Саме активність аудиторії враховувалась як показник **рівня затребуваності подій** з окремих сфер художньої культури. У результаті ранжування затребуваності подій (або інакше кажучи, ранжування щодо ступеня залученості аудиторії до подій) з різних сфер художньої культури була отримана наступна ієрархія: перше місце посідають події від креативних індустрій; на другому – залученість аудиторії до інформації відносно музичних подій на третьому місці актуальність в очах аудиторії подій з театральної сфери; на четвертому місці знаходяться заходи, що відбуваються у бібліотеці; на п'ятому – заходи палаців культури та на шостому – музейні.

Крім комунікативних стратегій, сектор культури та мистецтва *набуває інноваційності через оновлення форм та тематик*, що зокрема відбувається завдяки застосуванню цифрових технологій. При цьому феномен діджиталізації осмислюється не тільки на практичному, а й на концептуальному рівні. Сучасне мистецтво зазвичай має гостро-соціальний характер. На підставі дослідження, проведеного методом якісного контент-аналізу, були отримані актуальні для міста та митців тематики: феномен урбанізації та пошук власної ідентичності в місті; трансформації у сучасному мистецтві та дослідження людської природи через мистецтво й інтерактивні арт-практики.

РОЗДІЛ 2

КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ МЕШКАНЦІВ М.МИКОЛАЄВА: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Наступне дослідження має розкрити особливості, які характерні для практик культурного споживання серед мешканців міста шляхом крос-пересічного аналізу соціокультурного простору, як арили можливостей для проведення дозвілля та впливу на формування культурних практик мешканців міста, з одного боку, та відтворення соціокультурного простору міста завдяки їх культурним практикам.

Мета дослідження: визначити рівень задоволеності культурних потреб містян та виявити особливості функціонування організацій недержавної форми власності в умовах конкуренції з традиційними та приватними культурними практиками під час карантину та інших соціокультурних викликів, таких як діджиталізація та мовний закон.

Завдання:

- визначити рівень інформованості населення міста щодо діяльності державних та недержавних організацій культури та мистецтв;
- з'ясувати пріоритетні джерела комунікації з населенням міста;
- окреслити найбільш популярні практики культурного споживання серед містян;
- визначити рівень залучення населення у рамках культурних заходів, що відбуваються у місті;
- виокремити локації культурного тяжіння для мешканців міста (об'єкти культурного надбання, історичні пам'ятки тощо);
- визначити ступінь підтримки культурної політики та «мовного питання» населенням міста;
- з'ясувати бар'єри для проведення культурного дозвілля серед містян.

Методи дослідження – збір первинної соціологічної інформації засобом репрезентативного опитування мешканців міста щодо практик та умов культурного споживання (анкетування). Загальний обсяг вибірки 400 респондентів. Вибірка є багатоступеневою, районованою, власне імовірнісною, квотною; репрезентативною за віком, статтю та місцем проживання респондентів. Перший ступінь – це відбір районів м. Миколаєва, другий – відбір вулиць у кожному районі, третій – відбір одиниць спостереження за соціально-демографічними характеристиками. Репрезентативність вибірки забезпечується стратегією, процедурами її формування, розрахунком її мінімального обсягу.

2.1. Соціально-демографічна структура мешканців міста

У період з 16 по 23 липня 2021 р. методом вуличного опитування було опитано 400 мешканців міста. Вибірка є багатоступеневою, районою, власне імовірнісною, квотною; репрезентативною за віком, а також за статтю та місцем проживання респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95) становить 5%.

За віковою структурою – 45,5% чоловіків та 54,5% жінок. Серед них 15% віку 18-29 років, 23% – 30-39 років, 20% у віковій когорті 40-49 років, 17% – 50-59 та 24% – старше 60 років. За районом проживання розподіл мешканці складає: Центральний район – 29%, Заводський – 26%, Інгульський – 27,5%, Корабельний – 17,5%.

Таблиця 2.1.1.

Репрезентація вибірки за віком, статтю та місцем проживання

В якому районі міста Ви проживаєте?			Вік					Разом
			18-29	30-39	40-49	50-59	60+	
Центральний	Стать	чол.	10	13	11	8	10	52
		жін.	8	14	12	11	18	63
	Разом		18	27	23	19	28	115
Заводський	Стать	чол.	8	12	10	8	10	48
		жін.	7	13	11	10	16	57
	Разом		15	25	21	18	26	105
Інгульський	Стать	чол.	8	13	11	8	10	50
		жін.	7	12	11	12	18	60
	Разом		15	25	22	20	28	110
Корабельний	Стать	чол.	6	8	7	5	6	32
		жін.	5	8	7	7	11	38

	Разом	11	16	14	12	17	70
Всього	чол.	32	46	39	29	36	182
	жін.	27	47	41	40	63	218
	Всього	59	93	80	69	99	400

Серед опитаних 1% має неповну середню освіту, 10% – середню загальну, 34,5% – середню спеціальну, 16% – неповну вищу та 39% – повну вищу освіту. (Табл. 2.1.2.)

Таблиця. 2.1.2.

Рівень освіти опитаних

Рівень освіти опитаних	Кількість осіб	%
Неповна середня	3	0,8
Середня загальна	41	10,3
Середня спеціальна	138	34,5
Неповна вища	63	15,8
Повна вища	155	38,8
Разом	400	100

2.2. Домашні та публічні культурні практики: загальна характеристика та типологія

Культурні практики є складовою частиною структури дозвілля, якому в будь-які часи приділялася окрема увага. З початку існування Миколаєва формувалася певна культура відпочинку: у першу роки існування міста – серед воєнних офіцерів, у подальшому – для широкого кола та різних верств населення. З 60-х років минулого століття дослідження культурної сфери набувають особливої уваги серед радянських соціологів. Після зниження

інтересу до цієї сфери, сьогодні спостерігається чергова хвиля зацікавленості в умовах формування нових культурних практик.

Для того, щоб описати специфіку проведення дозвілля в Миколаєві нами було сформульоване питання: «Розкажіть, будь-ласка, як ви проводите свій вільний час?»

За результатами даних методом множинного аналізу відповідей **структура дозвілля** має наступний вигляд. Майже половина складає рекреаційні практики, а саме 32% - відпочинок вдома та 22% - відпочинок на природі. Комунікація як спосіб дозвілля зосереджується у більше чверті відсотків відповідей (26,5%). Активний відпочинок як відвідування культурного заходу становить 10% та заняття спортом – 9% (Діаграма 2.2.1.).

Діаграма 2.2.1.

Розподіл відповідей на питання: «Розкажіть, будь-ласка, як ви проводите свій вільний час?»

Практики дозвілля – це ні стільки про сам відпочинок, скільки про стилі життя. Якщо праця, особливо з чітким графіком, людей уніфікує, то практики

дозвілля об'єднують або роз'єднують людей за інтересами та потребами, які лягають в основу мотивації та патернів поведінки.

Більшість мешканців міста воліє до пасивного та затишного типу відпочинку: 71% переважно відпочиває вдома та 49% – на природі. Також серед популярних практик проведення вільного часу є зустрічі з рідними, друзями та знайомими (60%). Проте майже кожен четвертий – 23% намагається відвідати культурний захід та кожен п'ятий – 20% займається спортом (Табл.2.2.1).

Таблиця 2.2.1.

Розподіл відповідей на питання: «Розкажіть, будь-ласка, як ви проводите свій вільний час?»

Спосіб проведення вільного часу	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей	% вибору опції
1. Відпочиваю вдома	285	32%	71 %
2. Відпочиваю на природі	195	22%	49%
3. Намагаюсь відвідати культурний захід	92	10%	23%
4. Займаюсь спортом	81	9,0%	20%
5. Зустрічаюсь з рідними/друзями/знайомими	237	26%	59%
6. Інше	6	1%	2%
Разом	896*	100%	224%*

(* Підсумок вибору опції не дорівнює числу опитаних та не відповідає 100%, так як одна людина мала змогу обрати декілька варіантів).

Перехресний аналіз за віком та статтю відносно пріоритетів у проведенні вільного часу, дозволив провести порівняння між вибірковою сукупністю та типами переважного способу проведення дозвілля, а також між особливостями проведення дозвілля всередині статево-вікових когорт.

Відпочинок вдома як засіб дозвілля важливий для 71% опитаних (N_h=285). Серед них 42% складають люди у віці 30 – 49 років незалежно від статі (Табл. 2.2.4.). Також відпочинок вдома в півтори рази більше цінують чоловіки до 29 років, ніж жінки цієї є вікової категорії. Взагалі портрет тих, хто воліє до відпочинку вдома, майже відповідає демографічній структурі мешканців міста.

Таблиця 2.2.2.

**Спосіб дозвілля «відпочинок вдома»:
аналіз вікових та статевих характеристик**

Вік/стать	Відпочинок вдома, вік/стать		Всього, кін-сть опитаних: вік/стать	
	Чол. кін-сть,%	Жін., кін- сть,%	Чол.,%	Жін., %
18-29 років	22 8%	13 5%	32 8%	27 7%
30-39 років	32 11%	31 11%	46 11,5%	47 12%
40-49 років	28 10%	29 10%	39 10%	41 10%
50-59 років	23 8%	32 11%	29 7%	40 10%
Старше 60	26 9%	49 17%	36 9%	63 16%
Всього обрали цей тип відпочинку/стать	131	154	182	218
Всього	285		400	

Зустрічатись з друзями, родичами та знайомими прагнуть 59% від всіх опитаних (N_c=237). Серед них 24,5% респондентів від 18 до 39 років незалежно від статі. З віком жінки демонструють більшу потребу у спілкуванні, ніж чоловіки - 59% жінок у віці від 40 років проти 47% чоловіків цієї ж вікової категорії (аналіз відбувався методом порівняння вікових когорт за статтю у розрізі статево-вікової когорти загальної сукупності опитаних). Взагалі ця категорія складає 8% від усіх опитаних мешканців міста.

Таблиця 2.2.3.

Спосіб дозвілля «зустрічі з друзями, родичами та знайомими»: аналіз вікових та статевих характеристик

Вік/стать	Зустрічі з друзями, родичами та знайомими, вік/стать		Всього, кіл-сть опитаних: вік/стать	
	Чол. кіл-сть,%	Жін., кіл-сть,%	Чол.,%	Жін., %
18-29 років	27 11,4%	23 9,7%	32 8%	27 7%
30-39 років	28 11,8%	20 9,7%	46 11,5%	47 12%
40-49 років	19 8%	27 11,4%	39 10%	41 10%
50-59 років	15 6,3%	23 9,7%	29 7%	40 10%
Старше 60	10 4,2%	35 14,8%	36 9%	63 16%
Всього обрали цей тип відпочинку/стать	99	138	182	218
Всього	237		400	

До відпочинку на природі (Np=195) однаково схильні як чоловіки, так і жінки. Майже кожному другому подобається такий тип відпочинку. Статеві вікова структура тих, хто воліє до природи, за виключенням чоловіків від 30 до 39 років та старше 60 років, майже відповідає пропорціям вибіркової сукупності (Табл.2.2.6.). Чоловіки старше 60 років менш обирають відпочинок на природі, проте від 30 до 39 років, навпаки, - це кожний сьомий з тих, хто відпочиває на природі.

Таблиця 2.2.4.

Спосіб дозвілля «відпочинок на природі»: аналіз вікових та статевих характеристик

Вік/стать	Відпочинок на природі, вік/стать		Всього, кіл-сть опитаних: вік/стать	
	Чол. кіл-сть,%	Жінки, кіл-сть,%	Чол.	Жінки
18-29 років	16 8,2%	13 6,7%	32 8%	27 7%

30-39 років	30 15,4%	25 12,8%	46 11,5%	47 12%
40-49 років	23 8%	15 11,4%	39 10%	41 10%
50-59 років	13 6,3%	16 9,7%	29 7%	40 10%
Старше 60	15 4,2%	29 14,8%	36 9%	63 16%
Всього обрали цей тип відпочинку/стать	97	93	182	218
Всього	195		400	

Культурні заходи відвідує кожен кожний четвертий (Nk=92). Зазвичай культура здебільшого привертає увагу жінок, хоча різниця лежить у межах відхилення від помилки та складає 5%. Тим не менш, можна відмітити наступну тенденцію – жінки від 18 до 29 років та від 40 до 49 років більш охочі до відвідування культурних подій.

Таблиця 2.2.5.

Спосіб дозвілля «відвідування культурних заходів»: аналіз вікових та статевих характеристик

Вік/стать	Відвідування культурних заходів, вік/стать		Всього, кіл-сть опитаних: вік/стать	
	Чол. кіл-сть,%	Жінки, кіл-сть,%	Чол.	Жінки
18-29 років	8 9%	10 11%	32 8%	27 7%
30-39 років	9 10%	11 12%	46 11,5%	47 12%
40-49 років	6 7%	11 12%	39 10%	41 10%
50-59 років	7 8%	11 12%	29 7%	40 10%
Старше 60	7 8%	12 13%	36 9%	63 16%
Всього обрали цей тип відпочинку/стать	37	55	182	218
Разом	237		400	

До заняття спортом долучається кожний п'ятий мешканець міста (Ns=81). Чоловіки практикують спорт у два рази більше, ніж жінки, а саме – 28% чоловіків у порівнянні з 14% жінок.

Таблиця 2.2.6.

Спосіб дозвілля «заняття спортом»: розподіл вікових та статевих характеристик

Вік/стать	Заняття спортом, вік/стать		Всього, кіл-сть опитаних: вік/стать	
	Чол. кіл-сть, %	Жінки, кіл-сть, %	Чол.	Жінки
18-29 років	15 18,5%	8 10%	32 8%	27 7%
30-39 років	22 27%	14 17%	46 11,5%	47 12%
40-49 років	5 6%	4 5%	39 10%	41 10%
50-59 років	3 4%	2 2,5%	29 7%	40 10%
Старше 60	5 6%	3 4%	36 9%	63 16%
Всього обрали цей тип відпочинку/стать	50	31	182	218
Всього	81		400	

З метою отримати більше інформації про практики домашнього дозвілля, було сформовано наступний список активностей:

- слухання музики;
- прослуховування радіопередач, подкастів;
- перегляд фільмів, серіалів;
- перегляд передач або відеоблогів по ТБ або Інтернету (соц. мережах);
- «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах;
- створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо;
- комп'ютерні або мобільні ігри;
- ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (соц. мережі, Telegram-канали);

- читання художньої літератури, поезії;
- заняття творчістю (з можливістю уточнити, чим саме).

До цього списку було сформовано питання щодо часу, який витрачається на перелічені активності, а саме: «Скільки годин у середньому на день ви витрачаєте на... (зробіть по одній позначці в кожному рядку)» з можливістю обрати варіанти із запропонованих: «не витрачаю», «менше 1 години на день», «1-2 годин на день», «3-5 годин на день», «більше 6 годин на день».

У ході аналізу були виокремлені наступні аудиторії.

Найбільш великою є кіноаудиторія – її складають 91% мешканців міста Миколаєва. Аудиторія конкретних телепередач або передач і відеоблогів в Інтернеті налічує 74% опитуваних; інтернет-аудиторія – 72%, музична аудиторія – 67% та аудиторія читачів складає 50%.

Інші аудиторії носять вже більш специфічний та не такий масовий характер. А саме: аудиторія радіопередач та подкастів – 43% опитаних, аудиторія, яка цікавиться новинами у сфері культури та мистецтва – 33%, аудиторія комп'ютерних та мобільних ігор – 26%. Креатори – автори контенту та особистості, які реалізуються через творчість – складають 16% та 15% від усіх мешканців міста відповідно.

В межах активної аудиторії (під активною аудиторією розуміються ті, хто обирали певний тип дозвілля) була розрахована *середня кількість годин, яка витрачається на той чи інший тип домашнього дозвілля*. В залежності від розповсюдження окремих практик, призначений на активність час може значно коливатися серед вибірок загальної та спеціальної аудиторії. Загалом будь-яка активність займає у її цільовій аудиторії від години до двох. (Табл. 2.2.7).

Порівняльна таблиця середньої кількості годин домашніх культурних практик щодо загальної та активної аудиторії

Скільки годин на день Ви витрачаєте...	Кіл-сть год. на день серед мешканців міста	% активної аудиторії	Кіл-сть год., яку витрачає на певний спосіб дозвілля активна аудиторія
на перегляд фільмів, серіалів	2 год.	91%	2,2 год. = 2 год. 12 хв.
на перегляд передач або відеоблогів по ТБ або інтернету (соц. мережах)	1,2 год. = 1 год. 12 хв.	74%	1,7 год. = 1 год. 42 хв.
на «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах	1,4 год. = 1 год .24 хв.	72%	2 год.
на слухання музики	1,2 год. = 1 год. 12 хв.	67%	1,7 год. = 1 год. 42 хв.
на читання художньої літератури, поезії	0,7 год. = 42 хв.	50%	1,3 год. = 1 год. 18 хв.
на прослуховування радіопередач, подкастів	0,7 год. = 42 хв.	43%	1,6 год. = 1 год 36 хв.
на ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (соц. мережі, Telegram-канали)	0,3 год. = 18 хв.	33%	1 год.
на комп'ютерні або мобільні ігри	0,4 год. = 24 хв.	26%	1,5 год. = 1 год. 30 хв.
на створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо	0,2 год. = 12 хв.	16%	1,1 год. = 1 год. 6 хв.
на заняття творчістю: чим саме	0,3 год. = 18 хв.	15%	2,1 год. = 2 год. 6 хв.

За даними дослідження, увага переважно приділяється перегляду фільмів та серіалів, творчості та «зависанню в інтернеті» – ці активності займають у людей *від 2 годин та й більше*. Близько *1,5 години* уходить на перегляд передач або відеоблогів по телебаченню чи інтернету, зокрема у соціальних мережах; на слухання музики; на читання художньої літератури; на

прослуховування радіопередач та подкастів або на гру у комп'ютерні та мобільні ігри. Близько **1 години** у цільовій аудиторії уходить на наступні активності: ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва, зокрема у соціальних мережах, Telegram-каналах тощо; створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok (Діаграма.2.2.2.).

Діаграма 2.2.2.

**Розподіл часу, який витрачається на домашні культурні практики,
за об'ємом аудиторії**

Культурні практики домашнього дозвілля.

Аналіз середнього часу, призначеного на ту чи іншу активність, як пов'язаного з віком, встановив наступні **пріоритетні позиції** (Табл.2.2.8.).

Близько 3 годин молодь 18-29 років витрачає на «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах, та близько 2 годин люди – від 40 до 49 років.

Приблизно 2-3 години люди віком старше 50 витрачають на перегляд фільмів та серіалів, проте молодь 18-29 років воліє до перегляду передач або

відеоблогів по телебаченню або інтернету, зокрема соціальних мережах, та втрачає на це у середньому 2 години на день.

Цілком очікувано, що деякі хобі мають молодіжний характер, такі як комп'ютерні або мобільні ігри та створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо. Вікова категорія від 18 до 29 років є прихильником такого дозвілля у межах 1 години, у той час, як з віком цікавість до цього знижується.

На ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (у тому числі, у соціальних мережах, Telegram-каналах) також більшість часу у середньому припадає на категорію 18-29 років, проте це може бути обумовленим формулюванням питання, як пов'язаним з Інтернетом.

Таблиця 2.2.8.

Середня кількість годин на домашні практики за віковим розподілом

Скільки у середньому годин займає:	18-29 р.	30-39 р.	40-49 р.	50-59 р.	60 р.+	Серед всіх вік. категорій
на перегляд фільмів, серіалів	1-2 год	1-2 год.	1-2 год.	2 год.	2-3 год.	2 год.
на перегляд передач або відеоблогів по ТБ або інтернету (соц. мережах)	2 год.	1 год.	1 год.	1 год	1 год.	1,2 год. 1 год.12 хв.
на «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах	3 год.	1-2 год	2 год.	1 год.	до 1 год	1,4 год 1 год 24 хв.
на слухання музики	1-2 год.	1 год.	1 год.	до 1 год.	до 1 год.	1,2 год. 1 год.12 хв.
на читання художньої літератури, поезії	До 1 год.	До 45 хв.	До 45 хв.	До 1 год.	До 1 год	0,7 год 42 хв.
на прослуховування радіопередач, подкастів	До 30 хв.	До 30 хв.	До 30 хв.	До 45 хв.	До 1 год.	0,7 год 42 хв.
на ознайомлення з контентом у сфері	До 1 год.	До 30 хв.	До 20 хв.	До 20 хв	До 15 хв	0,3 год 18 хв.

культури та мистецтва (соц. мережі, Telegram-канали)							
на комп'ютерні або мобільні ігри	До 1 год.	До 30 хв.	До 30 хв.	До 20 хв.	0		0,4 год 24 хв.
на створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо	до 45 хв.	До 20 хв.	До 10 хв.	До 10 хв.	0		0,2 год 12 хв.
на заняття творчістю	до 30 хв.	До 10 хв.	До 15 хв.	До 10 хв.	До 30 хв.		0,3 год. 18 хв.

Загалом, найбільш популярними засобами домашнього дозвілля є перегляд фільмів та серіалів серед всіх вікових категорій та у середньому становить 2 години на день. Далі за популярністю йде «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах – кожен мешканець міста у середньому приділяє майже півтори години на день. Також серед популярних домашніх активностей є прослуховування музики та перегляд передач або відеоблогів по телебаченню чи інтернету, на які витрачається у середньому 1 година та 12 хвилин.

Факторний аналіз домашнього дозвілля, здійснений методом обертання Varimax with Kaiser Normalization, дозволив виокремити **4 групи домашніх практик** (див.табл 2.2.9).

1 група - просунутих та всеїдних. Цей фактор найбільш питомий та описує 21% дисперсії. Він охоплює як активні, так і пасивні практики: «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах (.777), створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо (.621), перегляд передач та відеоблогів по телебаченню або інтернету, зокрема соціальних мережах (.583), ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва, у тому числі у соціальних мережах та Telegram-каналах (.506), комп'ютерні або мобільні ігри (.486), слухання музики (.450).

2 група – практики творчої самоактуалізації, як такі, що передбачають розвинуте уявлення та занурення у внутрішній світ. Вони охоплюють 13,5%

дисперсії та включають активності: заняття творчістю (.821), читання художньої літератури, поезії (.544), ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва, в тому числі у соціальних мережах, Telegram-каналах (.503).

3 група – аудіальні практики, які описують 12% дисперсії та обіймають прослуховування радіопередач, подкастів (.825) та слухання музики (.544).

4 група – візуальні практики, які описують 11,5% дисперсії та включають перегляд фільмів, серіалів (.786) та перегляд передач або відеоблогів по телебаченню або інтернету, зокрема, у соціальних мережах (.554).

Таблиця 2.2.9.

Факторний (редукційний) аналіз практик домашнього дозвілля

Матриця перегорнутих компонент	Компоненти			
	1	2	3	4
Активність на день щодо «зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах	,777			
Активність на день щодо створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо	,621			
Активність на день щодо перегляду передач або відеоблогів по ТБ або інтернету (соц. мережах)	,583			,554
Активність на день щодо ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (соц. мережі, Telegram-канали)	,506	,503		
Активність на день щодо комп'ютерних або мобільних ігор	,486			
Активність на день щодо заняття творчістю		,821		
Активність на день щодо читання художньої літератури, поезії		,544		
Активність на день щодо прослуховування радіопередач, подкастів			,825	
Активність на день щодо слухання музики	,450		,579	
Активність на день щодо перегляду фільмів, серіалів				,786

Таким чином, факторний аналіз підтверджує результати останніх досліджень, які фіксують феномен всеїдності у культурному споживанні, яку демонструє найбільш активна частина аудиторії, при цьому вона доволі технологічна та гаджето-орієнтована. Також можна виокремити практики, що передбачають усвідомлену й активну позицію до культури, яке спрямоване на відтворення уявного світу засобом літератури й поезії та зайняття творчістю.

Зайняття творчістю важливо для 15% мешканців міста. Класифікація відкритих питань відносно творчої реалізації виявила, що 55% респондентів займається різноманітними напрямками мистецтва, як то література, музика, танець, фото/відео; ще 40% опитаних займається декоративно-прикладним мистецтвом та останні 5% практиками, які поєднують технології та творчість, а саме проектуванням й дизайном (див. табл. 2.2.10.)

Таблиця 2.2.10

Аналіз відкритих питань щодо занять творчістю

Тип активності	Кіл-сть відповідей	%
Декоративно-прикладне мистецтво	24	40%
Музика та гра на музичних інструментах	11	18%
Живопис	9	15%
Танці та йога	5	8,5%
Фотографія/відео	5	8,5%
Написання віршів та письменництво	3	5%
Проектування та дизайн	3	5%
Всього	60	100%

Для того, щоб дізнатись про *публічні культурні практики та частоту відвідування*, було сформовано наступний список заходів для відвідування:

- кінопокази;
- шоу, концерти популярних виконавців;

- перегляд фільмів, серіалів;
- концерти класичної музики, опери, балету
- творчі вечори;
- стендапи, гумористичні концерти;
- театральні вистави, перформанси;
- художні виставки та музеї;
- бібліотеки, книгарні;
- фестивалі;
- публічні лекції з культури та мистецтва;
- майстер-класи з певного мистецтва;
- екскурсії містом.

До цього списку було сформовано питання щодо частоти відвідування заходів, а саме: «Як часто за останні 12 місяців ви відвідували (зробіть по одній позначці в кожному рядку)...» з можливістю обрати варіанти із запропонованих: «не відвідував(-ла)», «декілька разів на рік», «декілька разів на місяць», «декілька разів на тиждень».

Згідно діаграми 2.2.3 вочевидь, що найбільш відвідуваними заходами є кінопокази – 53%, далі з великим відривом йдуть шоу та концерти популярних виконавців – 31%, театральні вистави та перформанси – 28%, художні виставки та музеї – 25%, бібліотеки та книгарні – 20%; стендапи та гумористичні концерти відвідують 15% мешканців міста, концерти музики та опери 14%, творчі вечори – 10%.

Інші заходи – фестивалі, екскурсії містом та публічні лекції з культури та мистецтва відвідує 4% - 7% респондентів.

Серед фестивалів користуються популярністю Atlas Weekend, Фестиваль повітряних куль, Фестиваль повітряних зміїв, Faine Misto 2021, Vibronika, Koblevofest, Джазовий фестиваль. Місцями тяжіння мешканці міста також називають музей та городище Дикий сад. Окремо виділяються екскурсії миколаївської краєзнавиці Тетяни Губської.

Діаграма 2.2.3.

Частота відвідування культурних заходів мешканцями міста

Якщо домашні практики мають повсякденний характер, то публічні заходи відвідує доволі невелика частка мешканців міста. Аналіз множинних відповідей дозволяє представити загальну картину відвідування публічних заходів: не відвідують культурні заходи 81% опитаних, декілька разів на рік відвідує 16%, декілька разів на місяць 2,8% та тільки 0,2% кожного тижня (Діаграма 2.2.4).

Діаграма 2.2.4

Відвідування публічних заходів мешканцями міста (аналіз множинних відповідей)

Особливих кореляцій у відвідуванні публічних заходів в залежності від статі, віку та місця проживання не було знайдено.

Сформувати уявлення відносно активної аудиторії публічних заходів дозволяє факторний аналіз для типологізації відвідування культурних подій методом обертання головних компонент Varimax with Kaiser Normalization, (див. табл. 2.2.11.).

Перший фактор описує 17% дисперсії та охоплює компоненти: відвідування художніх виставок та музеїв (,697), театральних виставок, перформансів (,683), відвідування концертів класичної музики, опери, балету (,640), відвідування творчих вечорів (,471), відвідування бібліотек, книгарень (,455). Цей тип відвідування культурних подій можна ідентифікувати як *естетично-орієнтований* у класичному розумінні ролі культури та мистецтва в житті людини.

Другий фактор описує 15% дисперсії та включає компоненти: відвідування концертів популярних виконавців (,791), відвідування стендапів й гумористичних концертів (,716), відвідування кінопоказів (,619). Цей тип інтересу до культури можна окреслити як *розважальний*.

Третій фактор описує 12% дисперсії та базується на компонентах: відвідування публічних лекції з культури та мистецтва (,689), відвідування фестивалів (,677), відвідування творчих вечорів (,525). Такий тип умовно можна визначити як *подієво-комунікативний*.

Наступний тип описує 11% дисперсії та охоплює практики: екскурсії містом (,821) та майстер-класи (,686). Його можна описати як *пізнавально-функціональний* тип ставлення до культури.

Таблиця 2.2.11.

Факторний (редукційний) аналіз культурних практик подій

Матриця перегорнутих компонент	Компоненти			
	1	2	3	4
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували кінопокази?		,619		
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували шоу, концерти поп. виконавців?		,791		
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували концерти класичної музики, опери, балету?	,640			
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували творчі вечори?	,471		,525	
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували стендапи, гумористичні концерти?		,716		
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували театральні вистави, перфоманси?	,683			
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували художні виставки та музеї?	,697			
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували бібліотеки, книгарні?	,455			
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували фестивалі (які саме)?			,677	
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували публічні лекції з культури та мистецтва?			,689	
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували майстер-класи з певного мистецтва (що саме)?				,686
Як часто за останні 12 місяців Ви відвідували екскурсії містом (які)?				,821

За даними питання: «Як Ви вважаєте, що Вам дає відвідування або участь у культурних заходах?» були отримані пріоритети мешканців міста. Перше

місце посідає можливість «розважитись та легко провести час» - такий аспект культури затребуваний у 45% опитаних. Можливість «отримати естетичне задоволення» важливо для 29% миколаївців і ще 8% подобається «бути у центрі культурних подій». «Саморозвиток та самореалізація» засобом відвідування культурних подій актуально для 16% мешканців Миколаєва (Діаграма 2.2.5).

Діаграма 2.2.5.

Розподіл відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, що Вам дає відвідування або участь у культурних заходах?»

Слід зазначити, що більшість відвідувачів воліє до колективної форми відвідування культурних заходів. Аналіз відповідей на питання: «З ким, зазвичай, ви відвідуєте культурні заходи у місті?» показує, що тільки 6% мешканців міста відвідує події самостійно. 44% ходять у культурні заклади та заклади масового дозвілля з родиною, 22% з компанією з друзів та колег, 20% – з другом або подругою. (Діаграма 2.2.6.).

**Розподіл відповідей на питання:
«З ким, зазвичай, ви відвідуєте культурні заходи у місті?»**

Таким чином, виокремлені типи відвідування культурних подій та відповіді на питання щодо ролі культури в житті людини відповідає таким функціям культури:

- розважити, принести легкість у життя людини;
- сформувати естетично розвинену людини з широким культурним світоглядом;
- сформувати культурне поле, яке приносить відчуття перебування у центрі подій;
- сприяти саморозвитку та творчій самореалізації людини;
- долучати до минулого через пізнавальний та цікавий контент;
- сприяти встановленню комунікативних зв'язків між людьми.

2.3. Культурний ланцюг публічних практик: від зацікавленості до відвідування

Джерела інформації щодо культурних подій.

Найбільш популярним джерелом інформації відносно культурних подій є реклама у Інтернеті та соціальних мережах – 51% мешканців міста отримує інформацію саме цим засобом, друге місце посідають білборди та афіші у місті – 23% респондентів та третє місце займає реклама на телебаченні, радіо та пресі – 15% опитуваних (Діаграма 2.3.1.). Інші засоби повідомлення, такі як інформаційні сайти окремих установ культури, каси міста та окремих установ є не стільки джерелом інформації, скільки засобом, що носить функціональний характер.

Діаграма 2.3.1.

Популярність джерел отримання інформації про культурні події

Відвідування культурних установ: визначення цільових аудиторій різних культурних установ.

Як вже було з'ясовано, ступінь залучення населення до публічних культурних практик досить невисока. (Діаграма 2.3.2.).

Мапа частоти відвідування культурних заходів

Для дослідження можливості підвищення рівня залученості до культурних заходів мешканців міста, був зроблений детальний аналіз аудиторії як потенційної, так і реальної (актуальної), а також визначено сегменти росту аудиторії.

Відповідно до цього завдання аудиторія була розподілена на 5 типів:

- необізнана аудиторія;
- обізнана, але не зацікавлена;
- зацікавлена, але не залучена;
- залучена ситуативно, час від часу;
- постійна аудиторія.

Для отримання необхідних даних, в анкеті було сформульовано питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень інформованості та зацікавленості щодо діяльності...», та запропоновані для оцінки наступні установи:

- з театральної сфери: Миколаївський національний академічний український театр драми і музичної комедії, Миколаївський академічний обласний театр ляльок, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, Незалежна театральна платформа, а також можливість оцінити інший театральний заклад на випадок відвідування такого, якого немає у списку;

- з музичної сфери: Миколаївська обласна філармонія, КХ «Юність»;

- зі сфери креативних індустрій: Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ), а також можливість вказати іншу культурну інституцію;

- кінотеатри: Мультиплекс, Батьківщина;

- музеї: Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.», Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, Миколаївський музей суднобудування і флоту, Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії;

- Палаці Культури: Обласний палац культури, Миколаївський міський палац культури і мистецтв, Районі палаці культури і мистецтв, Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв.

Якщо узагальнювати дані, то загалом 43% мешканців міста знають про існування культурних установ, а відповідно їй обізнані щодо можливості відвідати той чи інший культурний захід, проте їх це не цікавить. **Реальною аудиторією** культурних установ є ті, хто відвідують їх час від часу (17%) або постійно слідкують за анонсом (2%). У середньому вона складає 19% серед мешканців міста. **До потенційної аудиторії** відносяться ті, хто цікавляться заходами, проте їх не відвідують, та їх кількість у середньому відповідає 23% від усіх мешканців міста. Зоною росту для культурних установ є **аудиторія, яка не обізнана**, щодо їх існування. Відповідно у середньому 15% мешканців міста – це можливість для культурних установ отримати потенційного споживача, передусім, шляхом інформування (Діаграма 2.3.3.).

Аналіз множинних даних щодо відвідування окремих культурних установ на підставі питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень інформованості та зацікавленості щодо діяльності...»

Детальний аналіз даних (Табл. 2.3.1) показує, що найбільш величезні за обсягом реальні аудиторії набули установи з різних сфер художньої культури:

- кінотеатр «Мультіплекс» (55% вибіркової сукупності);
- Громадський простір *8 ПРИЧАЛ (42% від усіх опитаних);
- кінотеатр «Батьківщина» (36% респондентів);
- Миколаївський академічний художній російський драматичний театр (30% від усіх опитаних);
- КХ «Юність» (25% опитаних);
- Миколаївський обласний краєзнавчий музей (25% опитаних).

Наведений аналіз демонструє, що всупереч прийнятої думки з приводу популярності тільки заходів масової культури, насправді за умови певної комунікації зі своїм споживачем, популярними можуть стати й альтернативні до масової культури майданчики, й державні культурні установи. Детальний аналіз успіху Громадського простору *8 ПРИЧАЛ та комунального

культурного закладу Миколаївський академічний художній російський драматичний театр було наведено у кабінетному дослідженні.

Тим не менш, слід зазначити, що існують й певні складнощі у власному просуванні як державних, так і недержавних культурних установ. Найменшу аудиторію мають наступні установи:

- Миколаївський академічний обласний театр ляльок (8% опитаних);
- Миколаївський міський палац культури і мистецтв (6% від усіх респондентів);
- Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв (6% від усіх респондентів);
- Незалежна театральна платформа (5% опитаних);
- Арт-простір Дома офіцерів флоту (5% опитаних);
- Районі палаци культури і мистецтв (3% вибіркової сукупності).
-

Таблиця 2.3.1.

**Ранжування культурних установ за обсягом реальної аудиторії:
аналіз відповідей на питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень
інформованості та зацікавленості щодо діяльності...»**

Культурні установи/ майданчики	«Час від часу цікавлять події та відвідую»	«Слідкую за репертуаром та регулярно відвідую»	Реальна аудиторія	Ранг
Мультиплекс	47%	8%	55%	1
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	35%	7%	42%	2
Батьківщина	32%	4%	36%	3
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	27%	3%	30%	4
КХ «Юність»	23%	2%	25%	5
Миколаївський обласний	23%	2%	25%	5

краєзнавчий музей				
Обласний палац культури	22%	2%	24%	6
Академічний український театр драми і музичної комедії	20%	2%	22%	7
Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна	18%	1%	19%	8
Миколаївський музей суднобудування і флоту	15%	2%	17%	9
Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії.	13%	3%	16%	10
Миколаївська обласна філармонія	10%	2%	12%	11
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»	10%	1%	11%	12
Обласний театр ляльок	8%	-	8%	13
Миколаївський міський палац культури і мистецтв	5%	1%	6%	14
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	5%	1%	6%	14
Незалежна театральна платформа	4%	1%	5%	15
Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ)	4%	1%	5%	15
Районі палаци культури і мистецтв	2%	1%	3%	16

Культурні установи спроможні збільшити обсяг реальної аудиторії за умови підвищення рівня інформування тієї частини мешканців міста, які не

знають про існування окремих культурних закладів, а також створення умов для тих, хто зацікавлений у культурних заходах, проте їх не відвідує.

На підставі аналізу відповідей на питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень інформованості та зацікавленості щодо діяльності...» вже розглянутих нами установ, було сформовано лист щодо об'єму потенційної аудиторії, до складу якої ми відносимо тих, хто не знає про існування культурної установи, а також тих, хто знає та цікавиться, проте не відвідує. Потенційна аудиторія може стати реальною за умови комунікативної стратегії: 1) інформування, як стратегія протидії низького рівня обізнаності аудиторії щодо діяльності установ; 2) заохочення до відвідування, як стратегія протидії пасивної зацікавленості у культурному житті міста. Зрозуміло, що залучення вже зацікавленої аудиторії є більш простішим завданням, ніж залучити зовсім не обізнану аудиторію, серед якої лише частина може стати реальною аудиторією.

Відповідно до Табл. 2.3.1. найбільш актуальним питанням з розробки комунікативної стратегії стоїть для установ: Незалежна театральна платформа, Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ), Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв. Їх обсяг потенційної аудиторії становить від 70% до 50% мешканців міста. Саме цим установам бракує інформаційної кампанії щодо власної діяльності. Так, про існування Незалежної театральної платформи не знає майже 60% опитаних. Перед Арт-простором Дому офіцерів флоту (ДОФ) та Муніципальним виставковим залом Миколаївського міського палацу культури та мистецтв також лежить завдання проінформувати кожного третього миколаївця. Питання просування також є актуальним для районних палаців культури і мистецтв та для Миколаївського міського палацу культури і мистецтв – кожен четвертий про них немає гадки.

Незважаючи на високий рівень шанувальників Громадського простору *8 ПРИЧАЛ та Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру (див. табл. 2.3.1.), вони також потребують роботи з аудиторією. Так, Громадський простір *8 ПРИЧАЛ не відвідує кожен п'ятий з тих, хто зацікавлений в їх заходах, а Миколаївський академічний художній

російський драматичний театр – кожен третій. Серед інших установ, які викликають інтерес мешканців, перші міста посідають музеї – Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії (33% опитаних), Миколаївський музей суднобудування і флоту (31% респондентів), Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна (30%). Також публіка цікавиться Миколаївським національним академічним українським театром драми і музичної комедії (30% миколаївців) та КХ «Юність» (28% опитаних).

Деяким установам потрібна комплексна стратегія одночасно з інформування та заохочення, а саме: Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.» має 27% зацікавлених та 14% тих, хто про них не чув; Миколаївська обласна філармонія привертає увагу чверть миколаївців, проте 17% не знають про її існування; Громадський простір *8 ПРИЧАЛ цікавить 22% респондентів, але ще 15% мешканців не відома ця культурна інституція. Потенційну аудиторію Обласного театру ляльок складає порівну зацікавлених (15%) та необізнаних (16%).

Таблиця 2.3.2.

**Ранжування культурних установ за обсягом потенційної аудиторії:
аналіз відповідей на питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень
інформованості та зацікавленості щодо діяльності...»**

Культурні установи/ майданчики	«Навіть не знав, що такий є»	Ранг	«Взагалі цікавить, але не відвідую»	Ранг	потенцій-на аудиторія	Ранг за потенційною аудиторією
Незалежна театральна платформа	59%	1	10%	11	69%	1
Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ)	37%	2	15%	10	52%	2

Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	33%	3	15%	10	48%	3
Районні палаци культури і мистецтв	27%	4	18%	9	45%	4
Миколаївський міський палац культури і мистецтв	20%	5	23%	7	43%	5
Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії	8%	9	33%	1	41%	6
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»	14%	8	27%	5	41%	6
Миколаївська обласна філармонія	14%	8	25%	6	39%	7
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	15%	7	22%	8	37%	8
Академічний український театр драми і музичної комедії	6%	10	30%	3	36%	9
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	5%	11	30%	3	35%	10
Миколаївський музей суднобудування і флоту	4%	12	31%	2	35%	10
КХ «Юність»	4%	12	28%	4	32%	11

Миколаївський обласний краєзнавчий музей	4%	12	27%	5	31%	12
Обласний палац культури	8%	9	23%	7	31%	12
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	4%	12	27%	5	31%	12
Обласний театр ляльок	16%	6	15%	10	31%	12
Батьківщина	4%	12	23%	7	27%	13
Мультиплекс	5%	11	18%	9	23%	14

Здебільшого дані за обраними установами із певних культурних сфер щодо ступеня залучення аудиторії гомогенні та співпадають. Найбільшу різницю демонструє сегмент креативних індустрій та театральних установ. Незалежна театральна платформа вносить значне відхилення при розрахунку середніх, саме тому вона була вилучена з подальшого аналізу. Арт-простір Дому офіцерів флоту ДОФ було залишено в аналізі креативних індустрій з урахуванням представлення сфери тільки двома закладами (див. табл. 2.3.3.).

У середньому відсоток незацікавленої та лояльної аудиторії усіх культурних установ майже однаковий. Найбільшу перевагу лояльної аудиторії над незацікавленими демонструє сегмент мережі кінотеатрів ($\Delta=36\%$), а найбільша перевага незацікавлених над зацікавленими спостерігається у палаців культури ($\Delta=19\%$), а серед театрів різниця лежить в межах похибки вибіркової сукупності.

Таблиця 2.3.3

Узагальнені дані відповіді на питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень інформованості та зацікавленості щодо діяльності...»

Установа	не знав, що такий є	знаю, що такий є, але не цікавить	взагалі цікавить, але не відвідую	час від часу цікавлять події та відвідую	слідкую за репертуаром, регулярно відвідую
Акад.укр. театр драми і музичної комедії	6%	42%	30%	20%	2%
Обл.театр ляльок	16%	61%	15%	8%	-
Худ.рос.драм. театр	3,5%	40%	26,5%	27%	3%
Незалежна театр.платформа	59%	27%	10%	4%	1%
Середні, театр.сфера	21%	43%	20%	15%	2%
Середні, театр.сфера* без незалежної театр.платформи	9%	47%	24%	18%	2%
Перевага незацікавлених над лояльними $\Delta = 3\%$					
Миколаївська обласна філармонія	14%	49%	25%	10%	2%
КХ «Юність»	4%	43%	28%	23%	2%
Середні, музичні заклади	9%	46%	27%	17%	2%
Перевага лояльних над незацікавленими $\Delta = 0\%$					
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	15%	21%	22%	35%	7%
Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ)	37%	43%	15%	4%	1%
Середні, арт-простори	26%	32%	19%	20%	4%
Перевага лояльних над незацікавленими $\Delta = 11\%$					

Мультиплекс	5%	22%	18%	47%	8%
Батьківщина	4%	37%	23%	32%	4%
Середні, кінотеатри	4,5%	30%	20,5%	40%	6%
Перевага лояльних над незацікавленими $\Delta = 36,5\%$					
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	4,00%	44%	27%	23%	2%
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»	14%	48%	27%	10%	1%
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	5%	46%	30%	18%	1%
Миколаївський музей суднобудування і флоту	4%	48%	31%	15%	2%
Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії	8%	43%	33%	13%	3%
Середні, музеї	7%	46%	30%	16%	2%
Перевага лояльних до незацікавленими $\Delta = 2\%$					
Обласний палац культури	8%	45%	23%	22%	2%
Миколаївський міський палац культури і мистецтв	20%	51%	23%	5%	1%
Районі палаци культури і мистецтв	27%	52%	18%	2%	1%
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	33%	46%	15%	5%	1%
Середні, палаци культури	22 %	49%	20%	9%	1%
Перевага незацікавлених над лояльними $\Delta = 19\%$					
Середні, Всі сфери	12%	43%	24%	19%	2%
Перевага незацікавлених над лояльними $\Delta = 2\%$					

Для порівняння популярності установ окремих сфер художньої культури був розрахований їх рівень затребуваності (К) як співвідношення кумулятивного показника ступеня залучення до культурних сфер мешканців міста $\sum(Z)$ відносно еталону (Z_e). Кумулятивний показник відповідає кількості респондентів за рівнем залучення, де рівень залучення оцінюється такими індикаторами: 0 - «навіть не знав, що такий є», 1 – «знаю, що такий є, але не цікавить», 2 – «взагалі цікавить, але не відвідую», 3 - «час від часу цікавлять події та відвідую» та 4 – «слідкую за репертуаром та регулярно відвідую». тобто $\sum Z = N_1 * 1 + N_2 * 2 + N_3 * 3 + N_4 * 4$, де N – кількість респондентів залучених певною мірою до життя культурних установ. За Z_e прийнята позиція, якщо всі мешканці міста (яку представляє N - вибіркова сукупність у 400 респондентів) повністю залучені до її подій (оцінка 4), тобто $Z_e = 1600$. Таким чином, маємо формулу рівня затребуваності установ окремих культурних сфер: $K_i = \sum Z / Z_e * 100\%$, де i – установи окремих сфер художньої культури (див.табл.2.4.4).

Таблиця 2.3.4.

Оцінка затребуваності культурних установ на підставі інтегральних характеристик

Кіл-сть респондентів відносно ступеню залучення	0	1	2	3	4	Затребуваність (К) %
		N1	N2	N3	N4	
Оцінка кінотеатрів	18	117	81	157	25	71%
Оцінка музеїв	29	184	118	63	6	53%
Оцінка арт-просторів	104	127	73	78	16	48 %
Оцінка музичних закладів	37	186	104	66	9	43%
Оцінка театрів	35	191	95	73	7	39%
Оцінка палаців культури	56	193	92	53	6	35%

Таким чином, найбільш затребуваними серед мешканців міста є сегменти культури до яких відносяться кінотеатри – рівень затребуваності складає 71%, музеї – 53% та арт-простори – 48%. Найменший рівень популярності у театральних закладів – 39% та палаців культури – 36%.

Для оцінки рівня задоволеності культурними послугами миколаївцям було запропоновано питання: «Оцініть, будь-ласка, свій рівень задоволеності культурним дозвіллям у місті?» за варіантами для відповіді: «Цілком задоволений», «Скоріше задоволений», «Скоріше незадоволений», «Зовсім незадоволений», «Важко сказати». За результатами опитування, були отримані наступні дані (Діаграма 2.3.4).

Діаграма 2.3.4.

Ступінь задоволеності культурним дозвіллям у місті

Відповідно до отриманих даних, загальний рівень задоволення культурним дозвіллям у місті було розраховано для усієї вибіркової сукупності та окремо серед тих, хто був спроможний визначитись з думкою. Рівень задоволення культурними подіями розраховується як співвідношення кумулятивної задоволеності серед мешканців міста до еталонного (див. табл. 2.3.5).

Таблиця 2.3.5.

Ступень задоволеності культурним дозвіллям в місті

Індикатор	Оцінка	Вся вибірка сукупність, випадки	Ті, хто визначився з оцінкою, випадки
цілком задоволений	4	44	44
скоріше задоволений	3	184	184
скоріше незадоволений	2	80	80
зовсім незадоволений	1	27	27
важко сказати	0	65	-
Кумулятивний рівень задоволення, абсолютні числа	$\sum Z = N1*1 + N2*2 + N3*3 + N4*4$	$44*4 + 184*3 + 80*2 + 27 = 915$	$44*4 + 184*3 + 80*2 + 27 = 915$
Еталонне оцінювання	$Z = N(\text{вибірка}) * 4$	$400 * 4 = 1600$	$335 * 4 = 1340$
Ступень задоволення	$\sum Z / Z_e * 100\%$	57%	68%

Таким чином, якщо говорити за усіх мешканців міста рівень задоволення культурним дозвіллям становить 57%. Але, як ми бачили с попереднього аналізу, частина мешканців міста взагалі не обізнана з приводу існування деяких культурних установ та зрідка відвідує культурні заходи. Тому, якщо нас цікавить рівень задоволення тих, хто тою чи іншою мірою залучений до культурного буття міста, ми маємо вважати, що він становить 68%.

Бар'єри відвідування

Для того, щоб з'ясувати *причини низької активності аудиторії*, було проаналізовано дані, отримані на запитання «За яких обставин ви б відвідували культурні заходи частіше?» (див. табл. 2.3.6.).

Таблиця 2.3.6.

Розподіл відповідей на питання: «За яких обставин ви б відвідували культурні заходи частіше?»

Умови відвідування	Відповіді		% випадків
	N	%	
1. Якби було більше вільного часу	200	24	50
2. Якби було більше грошей	163	19	41
3. Якби не пандемія COVID-19	190	23	48
4. Якби було з ким відвідувати	39	5	19
5. Якби вони були більш цікавими	94	11	23
6. Якби вони були ближче до мого місця проживання/роботи	71	8	18
7. Я відвідую культурні заходи так часто, як хочу	55	7	14
8. Інше	25	3	6
Разом	837	100	219

(* Підсумок проценту випадків не дорівнює 100%, так як кожен з респондентів мав можливість обрати декілька відповідей, що відповідали його думці)

Загальною причиною низької активності є брак вільного часу – 50% опитуваних. Опосередковано про брак часу говорить й дистанція: для 18% людей перешкодою є місце проживання та віддаленість від культурних заходів. Аналіз вагомості фактору віддаленості культурних подій від району показав, що для мешканців Корабельного району це питання є найбільш актуальним –

56% з тих, хто зазначив дистанцію як перешкоду для відвідування культурних заходів, проживають у Корабельному районі (див.табл.2.4.6).

Таблиця 2.3.7.

**Перехресний аналіз відповіді на питання:
«За яких обставин ви б відвідували культурні заходи частіше?»
відповідно до району проживання**

Район	Якби культурні заходи були б ближче до мого місця проживання/роботи		Разом
	кіль-сть відповідей	%	кіль-сть респондентів
Центральний	6	5%	115
Заводський	6	6%	105
Інгульський	20	18%	110
Корабельний	39	56%	70

Наступним бар'єром для відвідування культурних подій став Covid-19, його як чинник назвали 48% респондентів. Цей фактор став вагомим майже для кожного другого або третього незалежно від віку та статі, проте для людей у віці 50-59 років майже для 60% (див.табл.2.4.7).

Таблиця 2.3.8.

**Перехресний аналіз відповіді на питання:
«За яких обставин ви б відвідували культурні заходи частіше?»
відповідно до віку респондентів**

вік	брак віль- ного часу	брак гро- шей	пан- демія	брак ком- панії	неці- кавіст ь подій	від- стань від дома/ роботи	немає пере- шкод	інше	разом
18-29	26	19	23	8	22	7	14	5	59
30-39	51	23	45	4	31	14	14	3	93
40-49	50	28	34	8	21	15	9	2	80

50-59	38	40	40	12	14	15	11	2	69
60+	35	53	48	7	6	20	7	13	99
Разом	200	163	190	39	94	71	55	25	400

Матеріальний фактор є вагомою перешкодою для відвідування культурних подій та закладів для 41% респондентів. У середньому він має значення для кожного другого від 50 років, для кожного третього у віці від 18 до 29 та 40-49 років та для кожного четвертого у віці від 30 до 39 років.

Також 23% опитуваних не влаштовує цікавість подій. Найбільш вимогливою до контенту є молодь.

Взагалі можна зробити висновок, що аудиторію культурних подій потенційно можна збільшити. Тільки 14% мешканців міста говорять, що відвідують культурні заходи стільки, скільки хочуть.

Мовний закон як фактор впливу щодо відвідування культурних заходів.

Українізацію культурної сфери помітили 45,5% населення та відповідно 54,5% на неї не звернули увагу. За аналізом даних на питання: «Чи підтримуєте ви запровадження обов'язкового використання української мови у сфері культури та мистецтв?» перевага тих, хто підтримує використання української мови в сфері культури і мистецтв, в 1,5 рази перевищує тих, хто не підтримує (Табл.2.4.8).

Загальний рівень підтримки складає 61%, як співвідношення кумулятивного показника ступеня підтримки використання української мови в культурній сфері мешканців міста відносно еталону, якщо всі мешканці міста підтримують закон. Рівень підтримки відповідає таким індикаторам: 0 – «важко сказати», 1 – «не підтримую», 2 – «скоріше не підтримую, ніж так», 3 – «Скоріше підтримую, ніж ні» та 4 – «Так, повністю».

Таблиця 2.3.9.

Розподіл відповідей на питання: «Чи підтримуєте ви запровадження обов'язкового використання української мови у сфері культури та мистецтв?»

Ступінь підтримки	Оцінка	Випадки	%
Так, повністю	4	93	23
Скоріше підтримую, ніж ні	3	132	33
Скоріше не підтримую, ніж так	2	70	18
Не підтримую	1	69	17
Важко сказати	0	36	9
Ступень задоволення, %	$(372+396+140+69)/1600*100$		61%
Оцінка за 4-х бальною оцінкою серед усіх респондентів	$(372+396+140+69)/400= 2,4$ бали		
Оцінка за 4-х бальною оцінкою без урахування тих, кому «важко сказати»	$(372+396+140+69)/364=2,7$ бали		

Також такий рівень відповідає 2,4 балам за чотирьох-бальною системою, який був розрахований як співвідношення кумулятивного показника ступеня підтримки використання української мови в культурній сфері мешканців міста відносно кількості респондентів. Так як частина мешканців не змогла відповісти на це питання, то був розрахований бал тільки для тих, хто висловив власну думку. Серед них показник підтримки становить 2,7 балів та свідчить про схилення до позиції підтримки. Слід зауважити, що це окреме питання відносно категорії людей, які не мають або не бажають висловлювати думку, та може бути окремою тематикою дослідження.

Одним із чинників зниження рівня відвідування культурних заходів є **діджиталізація культури**. Взагалі феномен діджиталізації перетинається з

конкуренцією між домашніми та публічними практиками, з одного боку, а з іншого – з питанням адаптації культурних установ до умов локдауну та втрати відвідувачів.

Для оцінки готовності до діджиталізації споживачів сфери культури, нами було запропоновано питання щодо онлайн відвідування заходів, які зазвичай аудиторія відвідують офлайн режимі, а саме:

- кінопокази;
- шоу, концерти популярних виконавців;
- перегляд фільмів, серіалів;
- концерти класичної музики, опери, балету;
- творчі вечори;
- стендапи, гумористичні концерти;
- театральні вистави, перформанси;
- художні виставки та музеї;
- бібліотеки, книгарні;
- фестивалі;
- публічні лекції з культури та мистецтва;
- майстер-класи з певного мистецтва;
- екскурсії містом.

Згідно аналізу даних за Таблицею 2.3.10., найбільш популярними онлайн-заходами у культурній сфері є кінопокази (їх обирають 53% респондентів), шоу та концерти популярних виконавців (43% пріоритетного вибору), стендапи та гумористичні концерти (34% популярності серед мешканців міста). Значно менше аудиторія тяжіє до художніх виставок та музеїв (14% респондентів), творчих вечорів та бібліотек (по 13% на кожну позицію) та публічних лекцій з культури та мистецтва (10% миколаївців). Сума відсотків випадків не дорівнює 100%, так як один респондент міг обрати декілька варіантів відповідей.

Розподіл відповідей на питання: «Які, з перерахованих нижче заходів, ви відвідували/дивились в онлайн форматі?»

Онлайн події	Відсоток випадків	Ранг
Кінопокази	22%	1
Шоу, концерти популярних виконавців	18%	2
Стендапи, гумористичні концерти	4%	5
Художні виставки, музеї	6%	4
Творчі вечори	14%	3
Бібліотеки	2%	6
Публічні лекції з культури та мистецтва	6%	4
Концерти класичної музики, опери та балету	6%	4
Театральні вистави, перформанси	1%	8
Фестивалі	1,5%	7

Для оцінки затребуваності діджиталізації культурних подій на споживацькому рівні було складено таблицю з порівняння даних між відвідуванням офлайн і онлайн подій. Відповідно до Таблиці 2.3.11. деякі події популярні в онлайн-форматі майже у тому же ступені, а іноді й вище. Наприклад, це стосується фестивалів, їх рівень діджиталізації становить 85%, стендапів і гумористичних вистав - відсоток діджиталізації складає 93% та публічних лекцій з культури та мистецтва - кількість онлайн-переглядів навіть перевищує відвідування офлайн. Попитом в форматі онлайн користуються шоу і концерти, а також творчі вечори - рівень затребуваності в межах 55-60%. Онлайн кінопокази як альтернатива або доповнення традиційному формату популярні серед майже п'ятої частини опитаних та рівень діджиталізації дорівнює 42%. Найбільш традиційно сприймаються театральні установи та бібліотеки: споживачі готові до онлайн формату тільки на 7%. Середній рівень діджиталізації складає близько 40%.

**Порівняльні дані щодо відвідування онлайн та офлайн культурних
подій**

	офлайн-заходи Nauof		онлайн-заходи Nauon		% діджиталізації
	випадки	%	випадки	%	Nauon/Nauof*100%
кінопокази	214	53%	89	22%	42%
шоу, концерти	126	31%	71	18%	56%
концерти музики, опери, балети	54	13%	14	4%	26%
творчі вечори	39	10%	22	6%	56%
стендапи, гумор. концерти	61	15%	57	14%	93%
театр. вистава, перформанс	109	28%	8	2%	7%
художні виставки та музеї	99	25%	23	6%	23%
фестивалі	26	7%	22	6%	85%
бібліотеки, книгарні	82	20%	6	1%	7%
публічні лекції з культури/мистец тва	14	3%	17	4%	121%
екскурсії містом	26	7%	-	-	-
Разом	850 випадків на 400 опитаних		329 випадків на 400 опитаних		39%

Загалом онлайн-події у середньому відвідує 24 респондента, що становить 6% від усіх опитаних. Це на 12% менше активної аудиторії публічних культурних практик та не відповідає отриманій розмірам аудиторії домашніх культурних практик, хоча такі активності як перегляд фільмів, передач та обзорів в інтернет може перехрещуватись з пропозиціями онлайн-подій. Вочевидь, що діджиталізація як феномен займає окреме місце в структурі культурних практик, та відрізняється як від традиційного способу домашнього дозвілля, так і від відвідування культурних закладів та подій.

Висновки до РОЗДІЛУ 2

За результатами репрезентативного соціологічного опитування мешканців міста Миколаєва, переважна частина воліє до відпочинку вдома - 71% та 23% намагається відвідувати якийсь культурний захід. Є стереотип, що культурні заходи здебільшого відвідують жінки, але гендерна різниця у відвідуванні лежить в межах похибки вибірки.

Серед домашніх культурних практик найбільш популярними є перегляд кіно – 91% та перегляд телепередач та відеоблогів в інтернеті – 74%, які зазвичай відносять до пасивного типу відпочинку. Аудиторія, яка цікавиться новинами у сфері культури та мистецтва складає 33% від усіх опитаних. Відповідно до пріоритетів у проведенні дозвілля, саме ці домашні практики займають більшість часу у миколаївців. Так, на перегляд фільмів у середньому витрачається 2 години 12 хвилин. А перегляд телепередач та відеоблогів займає 1 годину 42 хвилини. На ознайомлення з культурним контентом також витрачається не так уж мало, а саме 1 година. Проте, маємо зауважити, що у різних соціальних груп асоціація з культурним контентом може бути досить різна - від пліток про зірок до читання рецензій та поглибленого дослідження окремих видів мистецтва чи культових персон.

Людей, які самі займаються творчістю серед опитаних було небагато – 16% склали автори контенту та 15% особистості, які реалізуються через творчість. Для створення контенту опитаним у середньому потрібно близько 1 години. Людям на заняття творчістю близько 2 – годин. Серед занять вказуються: тяжіння до різноманітних напрямів мистецтва, як то література, музика, танець, фото чи відео; заняття декоративно-прикладним мистецтвом та більш професійне розуміння творчості, яке ближче до творчих професій, наприклад, заняття проектуванням, дизайном тощо.

Таким чином, у населення у щоденному розпорядженні є близько 2 годин, більшість витрачає його на телебачення, кіно чи інтернет, а меншість – на самовираження або релаксацію засобом творчості.

За результатами факторного аналізу були визначені 4 типи домашніх культурних практик, а саме: 1) просунуті, або всеїдні; 2) практики творчої самореалізації; 3) аудіальні практики та 4) візуальні практики. Характерною рисою всеїдних практик є їх селективність у бік всебічного розвитку особистості, тобто сюди входить і «зависання» в інтернеті, і створення власного контенту, і перегляд відео контенту у соціальних мережах, і зацікавленість у культурних подіях, і комп'ютерні ігри. Їх особливістю є зв'язок з онлайн-культурою - можна припустити, що саме ця аудиторія є тими, на кого розрахований процес діджиталізації у культурній сфері.

Серед публічних культурних практик, аналогічно домашнім, перше місце посідає кіно – 53% мешканців міста культурні заходи пов'язує з відвідуванням кінотеатрів. Далі зі значним відривом у 20% йде відвідування популярних шоу та концертів. Проте для чверті населення публічні культурні практики також пов'язані з відвідуванням театрів, виставок та музеїв. Небагаточисленну аудиторію поки що мають фестивалі та публічні лекції - їх відвідують до 10% мешканців міста.

Зрозуміло, що домашні культурні практики мають здебільшого щоденний характер. У свою чергу, очікувалось, що публічні культурні практики мають бути принаймні щомісячні, але виявилось, що тільки 3% відвідують культурні заходи щомісяця – 80% не відвідує зовсім та 16% відвідує декілька разів на рік. На підставі факторного аналізу було виокремлено 4 моделі залучення до культурних подій: естетично-орієнтоване; спрямоване на розвагу; подієво-комунікативний, пізнавально-функціональний. Та незалежно від мотивації мешканці міста часто-густо «виходять у світ» за компанію.

Відвідування культурних заходів було розглянуто як процес, в ході якого від культурних інституцій до реципієнта поступають спонукальні інформаційні імпульси, або він має певний культурний бекграунд та цікавість до залучення до подій через лояльність та довіру до певних культурних закладів.

Щодо джерел отримання інформації, на першому місці посідає реклама в інтернеті, яка привертає увагу 55% респондентів. Друге місце з великим

відривом у 30% займає зовнішня реклама, яка зацікавлює 23% потенційної аудиторії. Традиційні ЗМІ спроможні залучити тільки 15% відвідувачів культурних подій.

Щодо лояльності до культурних установ, то загалом тільки 43% мешканців міста знають про існування різних культурних установ, а відповідно й обізнані щодо можливості відвідати той чи інший культурний захід, проте їх це не цікавить. *Реальною аудиторією* культурних установ є ті, хто відвідують їх час від часу (17%) або постійно слідкують за анонсом (2%). У середньому вона складає 19% серед мешканців міста. *До потенційної аудиторії* відносяться ті, хто цікавляться заходами, проте їх не відвідують, та їх кількість у середньому відповідає 23% від усіх мешканців міста. 15% від усіх мешканців міста взагалі не знають про існування тих чи інших закладів культури, що, звичайно, є інформацію перешкодою щодо відвідування культурних подій, які проводяться в окремих закладах.

На підставі профілів культурних установ щодо потенційної та реальної аудиторії з'ясувалося, що сучасні арт-простори та навіть комунальні культурні заклади можуть легко конкурувати з таким масовим типом відпочинку як похід у кіно. Отже, за обсягом реальної аудиторії кінотеатр «Мультиплекс» має 55% вибіркової сукупності, а Громадський простір *8 ПРИЧАЛ – 42% від усіх опитаних; кінотеатр «Батьківщина» має 36% від мешканців міста як власну аудиторію, а Миколаївський академічний художній російський драматичний театр – 30% від усіх опитаних. Аналогічно концертний хол «Юність», який є організатором популярних та розважальних подій має таке ж саме число прихильників як і Миколаївський обласний краєзнавчий музей – 25% опитаних.

Найменш популярними серед населення міста є палаци культури та такі сучасні майданчики як Арт-простір Дома офіцерів флоту та Незалежна театральна платформа, які мають аудиторію 5% та й менше.

У середньому, частини незацікавленої та лояльної аудиторії серед культурних закладів майже однакові. Найбільшу перевагу долученої аудиторії над незацікавленими демонструє сегмент кінотеатрів ($\Delta=36\%$) та арт-простори

($\Delta=36\%$). Та, навпаки, перевага незацікавлених над долученими спостерігається у палаців культури ($\Delta=19\%$). Щодо театрів, то різниця лежить в межах похибки вибіркової сукупності.

За результатами підрахунку рівня затребуваності культурних інституцій вимальовується така картина: рівень затребуваності кінотеатрів складає 71%, музеїв – 53% та арт-просторів – 48%. Найменший рівень затребуваності за інтегральними показниками набули театральні заклади – 39% та палаци культури – 36%.

Основними перепонами відвідування культурних заходів було названо: брак часу (50%), локдаун (48%) та брак коштів (41%). Саме на ці виклики відповідає тенденція до *діджиталізації культури*. Серед мешканців міста залучення до онлайн подій у порівнянні з офлайн головним чином спостерігається у таких форматах як стендап і гумористичні концерти (93%), шоу і концерти та творчі вечори (56%), кінопокази (42%). Такі заклади як театри, музеї, бібліотеки тощо, з одного боку, можуть не побоюватися конкуренції, з іншого - їм складніше набути популярність.

Популяризація української мови здебільшого не впливає на відвідування культурних заходів, а категоричне несприйняття закону спостерігається лише серед 17% мешканців міста. Загальний рівень підтримки становить 61%. Також цей показник був перерахований відносно тих, хто зміг висловити думку та склав 2,7 бали за чотирьох-бальною системою оцінки.

У цілому рівень задоволеності культурними послугами мешканців міста становить 57%. Серед тих, хто якимось долучений до культурного ритму міста він трохи більше, а саме – 68%.

РОЗДІЛ 3.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИКЛИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ: ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Мета дослідження: з'ясувати загальні труднощі та проблеми, що виникли у результаті соціальних змін для пошуку адаптаційних стратегій їх подолання.

Завдання:

- виявити типи загальних викликів та ризиків у сфері культури та мистецтв;
- з'ясувати вплив новітніх технологій на діяльність представників сектору культури та мистецтв (колаборації, онлайн сесії тощо);
- охарактеризувати особливості монетизації культури та зайнятості у креативних індустріях та можливості фінансової підтримки сектору культури та мистецтв;
- визначити перешкоди популяризації культури та мистецтва у місті;
- розглянути проблеми та перспективи розвитку сектору культури та мистецтв, пов'язані з законом про «Про забезпечення функціонування української мови як державної» ;
- визначити перспективи та виклики подальшого розвитку сектору культури та мистецтва у місті.

Методи дослідження - фокус-групове інтерв'ю, що включало в себе **три серії (ФГІ).**

Збір даних відбувався серед представників органів влади, а також державних і комунальних закладів культури - музеїв, театрів, музичних закладів, представників креативного бізнесу, митців та екскурсоводів. Також до дискусії були запрошені пересічні громадяни. Загальна кількість учасників 3 фокус-груп становила 32 респондента (Табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Узагальнений список учасників фокус-групового дослідження

Учасник ФГД	Позиція учасника ФГД
Респондент 1	безробітна
Респондент 2	директор культурного закладу
Респондент 3	викладачка фахового коледжу культури та мистецтв
Респондент 4	художня керівниця культурного закладу
Респондент 5	продавчиня
Респондент 6	відеограф, викладач
Респондент 7	культуролог, артист
Респондент 8	опера співачка, хормейстерка
Респондент 9	ілюстраторка
Респондент 10	викладач фахового коледжу культури та мистецтв, організатор фестивалей
Респондент 11	модераторка офіційного форуму місцевих експертів Google
Респондент 12	журналіст, гітарист
Респондент 13	вокаліст рок-гурту
Респондент 14	комірниця Палацу творчості дітей та молоді
Респондент 15	пенсіонерка
Респондент 16	директорка модельної агенції
Респондент 17	директор культурного закладу
Респондент 18	наукова співробітниця музею
Респондент 19	арт-директорка, організаторка культурних заходів
Респондент 20	smm-спеціаліст бібліотеки, студент
Респондент 21	художниця-постановниця культурного закладу

Респондент 22	мистецтвознавиця, кураторка галереї
Респондент 23	економістка маркетингового відділу
Респондент 24	пенсіонер
Респондент 25	історикиня-екскурсовод
Респондент 26	організаторка літературних подій
Респондент 27	художниця
Респондент 28	здобувачка мистецької освіти, практикантка
Респондент 29	організаторка культурних івентів
Респондент 30	художниця
Респондент 31	заступниця директора з наукової роботи музею
Респондент 32	державна службовиця, Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

3.1. Сучасний контекст функціонування культурних установ та оцінка якості культурних подій

Коли мова заходить про культуру, ми стикаємось з безліччю визначень. Проте складно починати будь-яку розмову, якщо немає визначеного дефінітивного поля, принаймні, якщо мова йде про пошук стратегій, при цьому задіяно декілька ключових гравців, які визначають подальший розвиток сектору культури. Звісно, в залежності від позиції та ролі того чи іншого учасника у культурному полі, залежать його судження, моделі поведінки та бачення перспектив. Таким чином, для побудови комплексної стратегії з мінімізації викликів та ризиків у секторі культури, перш за все, було створено семантичне коло щодо визначення культури учасниками фокус-групового дослідження та їх ролі у цьому секторі.

Митцями, культурними діячами та представниками державної служби було надано наступні бачення культури:

- культура як відмінність від тваринного світу (Респондент 4);
- культура як основа всіх сфер людської діяльності, сукупність матеріальних і духовних цінностей (Респондент 7, Респондент 20) та певний порядок цінностей в окремому регіоні (Респондент 9);
- культура як атрибутика національностей та лакмусовий папір національних відмінностей (Респондент 2), естетичні норми народу, які відбито у творчості (Респондент 8);
- культура – це набір правил (Респондент 21) та їх відображення в людині: можна сказати, в якому стані знаходиться культура, якщо подивіться, як людина себе поводить у транспорті, в магазині, тобто в середовищі, що його оточує (Респондент 19);
- культура як можливість самоактуалізації свого Я, як належного до роду, зокрема до української культури (Респондент 14);
- культура - це самовираження та задоволення від обміну енергією з аудиторією (Респондент 26);

- культура – це дзеркало того, що відбувається з нами через пісні, музику, кіно (Респондент 25); це мистецтво та засіб вираження митців, як провідників, які транслюють думку та здатні впливати на маси у більшому чи меншому ступені;

- культура як образ життя, наприклад, для художників, акторів тощо (Респондент 22);

- культура як засіб відволіктися від проблем та зануритись у світ книжок, телебачення тощо (Респондент 20).

Згідно думки деяких творчих діячів мистецького сегменту (Респондент 6, Респондент 8), їх роль полягає у тому, щоб прикладом власного життя прививати любов іншим до чогось «світлого, піднесеного та культурного». (Респондент 6). Також важлива функція збереження того, що в Миколаєві було набуто попередниками (Респондент 15).

Оцінка культурного стану міста. На культурний стан впливає, у першу чергу, набутий культурний спадок від попередніх часів у вигляді функціонування театрів, музичних установ (філармонії), музеїв, який дозволяє навіть невеликим містам країни підтримувати культуру на досить високому рівні.

«Насправді в Україні легко досягнути культури високого рівня ... <...>... В провінції концерт у філармонії, в нормальній залі з опаленням! ... <...>... У німецькій провінції, по-перше, таких залів просто немає, по-друге, концерт буде з менш професійними артистами. Добре, якщо це будуть студенти музичного училища, що грають посередньо. Тобто рівень наших... Ну тобто це незрівнянний рівень».

Респондент 9, ілюстраторка

«У плані культури, як явища соціального, Миколаїв досить-таки непоганий, в порівнянні з іншими містами. Тому що зовсім буває погано. Ми ж спілкуємося. Деякі розповідають: «У нас нічого немає. Ми з роботи прийшли,

кудись хочемо податися. Тільки кафешки і кабаки».

Респондент 12, журналіст, гітарист

Також були окреслені нещодавні позитивні зміни у культурному середовищі міста, які пов'язані з новими культурними локаціями міста, що розраховані на гетерогенну аудиторію з різними смаками та вподобаннями.

«Для кожної аудиторії є свої (заходи): хтось ходить в обсерваторію, хтось ходить на джаз і вино, або джаз на відкритій воді. Більше музики стало ... я і в Європі жила, і в Китаї, і в Києві - мені дуже радісно за останні роки, що я повернулася, що я бачу, що у нас на Соборній ...»

Респондент 16, директорка модельної агенції

На формування сучасних культурних трендів в місті впливають як індивідуальні прагнення митців й культурних установ, так і глобалізаційні процеси та причетність до світових культурних практик через соціальні мережі й інтернет.

«Інстаграм, Ютуб, Тік Ток. Це все з'явилося, влилося в соціум. Ми дивимося на іншу картинку: як живуть інші люди, в інших містах, в інших країнах, і ми прагнемо культурно до них, щоб бути на рівні з ними, щоб не відставати, щоб бути в тому ж самому тренді. Ми розвиваємося, ми хочемо бути на рівні з усім світом»

Респондент 19, арт-директорка, організаторка культурних заходів

В цілому, є усвідомлення, що сьогодні у Миколаєві вирують події через те, що з'явилась плеяда людей, які мають багато планів, амбіцій та перспектив. Але це має як свої плюси, так і мінуси «підліткового» періоду.

«Миколаїв - це підліток. Начебто дуже багато амбіцій. Дуже часто ми

бачимо, що підлітки - максималісти, живуть на повну. Ось зараз мені здається рівень культури у нас в місті: ми хочемо дуже чогось багато, у нас багато ідей. Щось реалізовується. Ось такі ось сплески, спалахи - щось гасне, не реалізовується, психується і викидається»

Респондент 19, арт-директорка, організаторка культурних заходів

Оцінка глядачів очима митців/культурних діячів. У фокус-груповій дискусії загальний культурний стан міста був описан як такий, що знаходиться на досить високому рівні. Але коли учасникам дискусії запропонували дати приблизну оцінку середнього культурного рівня миколаївця від 1 до 10 балів, то пролунали оцінки від «-1» до «6». Хоча не всі учасники погоджувалися з цим і намагалися додати об'єктивності:

«Я взагалі хотіла сказати: поки ми піддаємося стереотипам про те, що Миколаїв, буду говорити своїми словами, те, що в Миколаєві дуже багато бидла, яке не цікавиться культурою і майже нікуди не ходить, ми ніколи не доб'ємося успіху. Тому що насправді є дуже багато різних і культурних людей, є дуже багато розумних людей, що розвиваються ... Дійсно заходів багато і як би хто не був незадоволений своєю комерційною, некомерційною, з інших причин .. все одно відвідувач є. Звичайно, мені б хотілося, щоб до мене на концерти приходило більше людей. Всі так хочуть, це нормально. Але справа в тому, що приходять».

Респондент 26, організаторка літературних подій

Оцінка культурних послуг. Під час фокус-групового дослідження, учасникам (які є як споживачами культурних послуг, так і креаторами заходів) було запропоновано інтуїтивно, задля уникнення раціонального визначення, оцінити на відрізку у 10 см. характерні риси культурних подій у межах полярних дихотомій:

- 1) орієнтовані на сучасні запити населення — не орієнтовані на сучасні

запити населення;

- 2) фінансово доступні — фінансово недоступні;
- 3) територіально доступні — територіально недоступні;
- 4) цікаві — нецікаві;
- 5) якісні — низької якості;
- 6) унікальні — звичайні;
- 7) сучасні — традиційні.

Для отримання оцінки точка визначення була виміряна за 10-бальною шкалою, де за 10 балів – прийнята максимальна близькість до позитивної характеристики (тобто відмітка на рівні 10 см у накресленому відрізку), а за 0 – до негативної. У результаті було отримано середні щодо кожного показника (Табл. 3.1.1.).

Таблиця 3.1.1.

Оцінка культурних подій за різними критеріями

Характеристика культурних подій	Оцінка за 10-бальною шкалою
територіальна доступність	8,5
фінансова доступність	7,1
цікавість подій	6,9
орієнтованість на сучасні запити населення	6,6
якість культурних послуг	6,6
унікальність культурних подій	5,3
сучасність культурних подій	4,9
середня оцінка	6,5

Отже, територіальна доступність як індикатор культурних заходів отримала 8,5 балів, що означає, що в місті, на думку учасників групи, досить рівномірно розташовані культурні заклади або дорога до них не займає багато

часу. Також культурні події вважаються фінансово доступними – цей критерій було оцінено у середньому на 7,1 балів, тобто їх ціна розрахована на людину як мінімум з середнім рівнем достатку. Приблизно на 7 балів було оцінено цікавість подій. Такі критерії як орієнтованість на сучасні запити населення та якість культурних послуг були у середньому оцінені на 6,6 балів. Найменші бали отримала позиція щодо унікальності та сучасності існуючих культурних продуктів у місті – 5,3 балів та 4,7 балів відповідно. Отже, середня оцінка культурних послуг складає 6,5 балів, а це означає, що позитивні та негативні оцінки майже йшли поруч, лише з незначною перевагою до полюсу «плюс».

Спираючись на дані, можна сказати, що головною проблемою залишається затребуваність, актуальність та релевантність культурних послуг щодо вимог сучасності та споживацьких культурних потреб сьогодення. Проте, на думку респондентів, культурні продукти залишаються доступними та досить цікавими.

Сама культура, як і очікувалось, має безліч тлумачень, які відображають її різні ролі та функції у суспільстві. Від широкого контексту відмінності від тварини та важливості культури поведінки до більш вузького розуміння, а саме – радощів бути провідниками у світ мистецтва, справляти враження на реципієнтів та впливати на аудиторію. Для деяких учасників важлива культура як берегиня і транслятор національних кодів та її цінність полягає у належності до української нації й самоактуалізація себе як долученого до українського роду. Навколо цих визначень та очікувань від культури, так чи інакше розгорталася інші тези щодо викликів культурного сектору, з якими стикаються його представники.

3.2. Типи викликів та ризиків у секторі культури та мистецтв

Проблема затребуваності, актуальності, релевантності культурних подій та послуг, тобто їх значущість відносно потреб сьогодення нами вже була частково висвітлена у кабінетному дослідженні та результатах анкетного

опитування. На підставі зібраної статистики, кейс-стаді, анкетування та аналізу даних було:

- представлено рейтинги провідних закладів сектору культури та мистецтва за показниками подієвої, інформаційної та рекламної активності;
- зазначено специфіка застосування новітніх технологій, окреслено інноваційність тематик культурних подій та оцінено ступень діджиталізації культури;
- розраховано ступень залучення мешканців міста до культурних закладів і подій, а також визначено рівень популярності культурних закладів за певними секторами мистецтва з боку лояльної аудиторії та серед пересічних мешканців міста.

Нами були розглянути як випадки успішних проєктів культурних закладів, які «йдуть в ногу» з сучасністю, так і ті, що й досі знаходяться на шляху змін та модернізації. Але почути, з якими викликами ці заклади стикаються щодня, ми змогли тільки під час сфокусованого обговорення проблем.

У ході фокус-групового дослідження, виклики та ризики культурної сфери було розділено за типами згідно їх напрямку відносно середовища (зовнішні та внутрішні), за масштабом (локальні, регіональні, національні, глобальні) та предметом.

Зовнішні виклики (виклики соціального середовища) щодо функціонування культурних установ

З розпадом радянської влади та комерціалізацією різних сфер суспільства, завдяки глобалізації і обміну досвідом, постало питання про умови функціонування сектору культури та мистецтва, пошуку фінансування, коли не вистачає державної підтримки у рамках культурної політики, а також існування мистецтва заради мистецтва, або такого, яке відповідає смакам публіки. Неспроможність конкурувати культурних установ і послуг та низький рівень залучення до культурних подій серед мешканців міста, спонукає чекати на підтримку з боку муніципальної влади, проте культура вважається дотаційною

сферою, що не окупається та увагу привертають більш нагальні проблеми.

Респонденти констатують наступні **інституціональні виклики** щодо розвитку культурного сегменту на регіональному та локальному рівнях:

- брак значущості «культурної» освіти як ціннісного підґрунтя суспільства та керівних органів:

«У західних країнах вже починають приходити до того, що людина, яка керує або муніципалітетом, або громадою, або іншим органом, він обов'язково повинен мати хоча б гуманітарну освіту, а в супер-пупер розвинених країнах (не пам'ятаю в яких) обов'язкова наявність культурного освіти . Тому що, якщо людина морально зріла, морально і духовно збагачена, вона буде приділяти приблизно однакову увагу всім, а все це і є культура. Тобто навіть невимнена десь там лампочка - це теж початок культури. Те, як тебе зустрічають, як до тебе ставляться, сервіс».

Респондент 7, культуролог, артист

- брак сталого розвитку культури як інституційної функції щодо розвитку людини:

«Зараз ще проблема з громадами, в області закриваються клуби, бібліотеки, скорочуються штати та інше ...< ... >... це дуже серйозна проблема і таке ставлення призведе до деградації звичайної людини, до якого не доходять продукти культури - він навіть не знає про те, що вони є, вони прекрасні, що ними можна користуватися, насолоджуватися, передавати наступним поколінням».

«Ось знаєте, як на початку радянської влади, клуби відкривалися, тут завжди чомусь згадується політична складова. Насправді це багато в чому була саме культура. Тобто це якраз допомогло багато в чому зберегтися,

розвиватися, залишатися якимось чином все ж людьми, а не ставати нижче і нижче тваринами».

Респондент 4, художня керівниця культурного закладу

- брак підтримки влади щодо стратегії розвитку культури та культурних закладів:

«І повинна бути зацікавленість влади ... Ви звернули увагу, була нарада з приводу економіки, згадували дореволюційні наші часи, коли той же Миколаїв вправ у повну розруху і вирішили створити порт і все інше. А я за аналогією згадала Васляєва. Так, Компартія і все інше. Але, якщо (б) не Васляєв і Будинок Художників, який привернув сюди впливових художників, щоб у нас було? Ми ж на довгі роки були з вами центром художнього життя України. До нас приїжджали з усіх зарубіжних країн. А що ми сьогодні маємо? Запущений страшний Будинок Художників? Це просто жах. Виставковий зал абсолютно не працює так, як потрібно».

Респондент 15, пенсіонерка

- ризик зникнення культурних інституцій:

«Нажаль, якщо повністю позбавити бюджетне підприємство, державної підтримки, ми просто втратимо багато унікальних колективів і унікальних особистостей».

Респондент 17, директор культурного закладу

- брак відповідальності за культурний розвиток людини на рівні інших інституцій: дитячих садочків, шкіл, робочих місць:

«У дитячий садок постійно приїжджала філармонія. Для дітей концерти були, знайомство з інструментами, камерні оркестри, ось це

скрипка, там ще щось, потім там на Шевченківські свята, там до 8 березня різні програми були тематичні ... < ... >... Але впродовж 3 або 4 років заборонили».

Респондент 1, безробітна

«Раніше керівники водили там в театр, кіно, візьміть 15-20 (років) .. Ось як зникли профспілки, так зникло все».

Респондент 5, продавчиня

- неконкурентність культурних закладів:

«Ми зараз говоримо про те, що глядач якийсь не такий, недостатньо освічений, однак, він голосує своїм часом і своїми коштами за те, чи хоче він вас бачити (нас!) Чи ні. І судячи з того, про що ми говоримо, відповідь скоріше «ні», ніж «так»».

Респондент 6, відеограф, викладач

Наступними зовнішніми викликами стають **питання українізації у сфері культури**, яке стосується регіонального і національного масштабу. Відносно цього питання викристалізувалось декілька думок: для когось – це перепона для самовираження, для когось – це технічні складнощі з субтитрами, для інших – це болісне питання повернення до втрачених в процесі русифікації коренів, а ще для когось – це просто звичайна вимога, яку висуває держава і жодних складнощів вона не викликає, і наостанок – є ті, хто отримує справжнє задоволення говорити українською.

Слід зауважити, що українізація стала викликом для тих, хто працює зі словом, наприклад, для російськомовних поетів або авторів пісень.

Так, один із авторів зазначив, що проблеми виникають, як на лінгвістичному рівні, так і рівні образного мислення, однаково з позиції креатора чи споживача культурних послуг, хоча складнощів з розмовною

українською не існує. Крім того, «українське» питання сегментувало акторів креативної індустрії та їхню аудиторію. Після того, як російська мова стала мовою ворога та символом популяризації російської мови, частина музикальних гуртів стали культурними аутсайдерами та навіть персонами «нон-грата».

«Хоча ми не прихильники супер робити пісні російською, у нас є пісні і на українській. До того ж, коли це ще не було мейнстрімом, в 2006 році, здається, ми вже тоді писали тексти українською. Наш стиль музики відтворюється або англійською, або російською. Тому що, ну смішно, трошки кумедно слухається на українській. Але і знову ж нам важко самим писати, виконувати. Українську мову ми достатньо знаємо і спілкуємося на концерті, безпосередньо на сцені з нашими прихильниками, тому проблем я в цьому абсолютно ніяких не бачу. Але так склалося історично, 4 альбоми за своє існування, існування групи, ми написали саме російською, тому наша аудиторія більш така скажемо не українська. За що зараз ми отримуємо відмови участі у багатьох фестивалях і я думаю навіть в Миколаєві ходять про це розмови, я впевнений і знаю. Тому на деякі проекти нас не беруть, хоча дуже раді бачити в інших місцях. Західна Україна від нас взагалі відмовилася. Сказала: «Ви співаєте російською мовою, тому більше до нас не приїздить і все таке».

Респондент 13, вокаліст рок-гурту

Інші установи підлаштувалися іншим шляхом, а саме вилристовуючи технічні засоби:

«Ми зараз гранти пишемо на навушники, які автоматично перекладають. Це послуга, яка дається глядачу, який хоче отримати той продукт. Приїхали португальці, ніхто не читав текст, вони дивилися на гру акторів. Також, як і болгари, болгарська громада, вони приїхали, почули рідну мову, для них це рідна мова».

Респондент 17, директор культурного закладу

Ще однією, до речі індивідуальною, стратегією зазначалося – вдосконалення знань з української мови:

«Скажімо так. Я, для того, щоб перейти на українську мову, курси відвідувала. При бібліотеці Кропивницького є безкоштовні курси з навчання української мови. Це було під час карантину, але були і досить вдало».

Респондент 14, комірниця Палацу творчості дітей та молоді

Тобто комусь легше підлаштуватись, комусь складніше та це потребують додаткових зусиль. Є ті, хто взагалі не бачить ніяких складнощів. Наприклад, у сфері надання екскурсійних чи музейних послуг залюбки та вільно спілкуються українською.

«Нам сказали: з такого то числа ви проводите екскурсії українською, тільки українською мовою. Якщо людина працює в музеї, вона знає українську мову, вона перейде. Також і в театрі, також і в іншій – освіті, ну, будь де. Мабуть, культура – це я. Так? Я. Почати треба з себе. Оце культура. Якщо треба, то ми будемо розмовляти українською мовою. У нас зараз відкривалася виставка фотографів. Так, в коридорі ми всі спілкуємось, говорили російською мовою. Але якщо відкриття виставки, будь ласка, всі перейшли, ніяких проблем немає. Ось вірте».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

У цілому, рекламне просування та інформування щодо культурних подій відбувається українською мовою та не викликає спротиву чи складнощів.

Тимчасовим викликом, проте глобального масштабу, став *локдаун* внаслідок пандемії з Covid-19.

«У всьому світі не знають, як далі працювати в даній ситуації. Тому що театр в інтернет не «всунеш». Це живе спілкування, живе слово, також як жива група, живе спілкування... І це проблема всієї сфери культури. Не тільки театральної, музичної, історичної ...<...>... В минулому році... ми зробили інтерактивний театральний музей, зробили дитячу кімнату театральних професій... коли не вистачає часу вільного, ми грантами (займалися)».

Респондент 17, директор культурного закладу

Цікаво, що деякі заклади змогли змінити цю ситуацію на свою користь, займаючись тим, на що раніше не вистачало часу. Але важливим питанням залишається визначення стратегії, як утримати відвідувача, змусити залишити домашній диван та «вийти у світ»:

«Ми не сиділи і чекали, коли закінчиться карантин, ми займалися внеском в майбутній розвиток. Тому що карантин рано чи пізно закінчиться, і свині, і курячі, і які грипи існували... Ми зіткнулися вже з проблемою живого спілкування: вміння залучити назад, повернути в установи культури, мистецтва людей, глядачів, щоб вони не боялися, тому що людей зараз залякують».

Респондент 17, директор культурного закладу

Ще одним викликом в умовах локдауну стала необхідність репрезентувати себе у інформаційному просторі задля підтримці контакту зі споживачем культурних послуг. Одним із таких засобів стала **діджиталізація культури**, коли з'явилися онлайн прогулянки містом, цифрові музейні колекції тощо. До речі, це поставило питання культурного просвітництва серед категорій, які й до пандемії не могли відвідувати культурні події внаслідок обмежених можливостей. Тобто, користь від діджиталізації культури має сталий ефект та є кроком до інклюзивності.

Процес та ефективність діджиталізації детально розглядались у межах кабінетного дослідження. За результатами фокус-групового дослідження вдалося виявити мотивацію та оцінку феномену діджиталізації безпосередньо креаторами процесів.

Так, для музейних співробітників мотивацією стала адаптація до ситуації, коли люди не можуть прийти до музею.

«Ось як я, саме я: я проводила онлайн конкурс «Свято завжди свято». Конкурс, коли дітки робили своїми руками іграшки ялинкові і надсилали фото на нашу веб-сторінку ... 100 чоловік брало участь. Я знайшла спонсорів».

«Онлайн екскурсії проводились».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

«А оцифрування колекції? Якщо в майбутньому хтось не може відвідати ваш музей в реальності, чи може він відвідати його онлайн?».

Респондент 15, пенсіонерка

«Це повинні бути якісь онлайн виставки».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

Але перед організаторами постає питання як монетизувати ці зусилля:

«Але це поки зараз на такому рівні ... Що музею з онлайн-екскурсій? Як ви розумієте, ми бюджетна організація, у нас є план екскурсійний, є бюджет встановлений. Тобто музею з онлайн екскурсій аж нічого. Тобто це все одно якось треба переводити в грошовий еквівалент».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

Крім того, діджиталізація набуває значення у зручності сервісу з пошуку інформації та покупки квитків.

«Послуги, коли не треба приходити в касу, не треба всього цього сервісу».

Респондент 17, директор культурного закладу

Внутрішні виклики щодо розвитку культурної сфери

До внутрішніх викликів були віднесені особливості функціонування культурних закладів, з оглядом на їх організаційну структуру та комунікацію. З точки зору системного аналізу, вочевидь, що деякі установи переживають занепад, а інші, навпаки, намагаються розвинути власну стратегію. Але усі установи стикаються з певними ризиками.

Структурні ризики стосуються неприбутковості культурних установ та постійного пошуку фінансування; необхідності переглянути адміністративну систему культурних закладів, їх людський капітал, як з боку професіоналізму і компетенцій, згідно вимогам нового часу, так і згідно кар'єрних або матеріальних винагород; складнощів з поліпшення матеріально-технічної бази тощо та контенту. Таким чином, можна виділити наступні ризики:

- неспроможність самостійного функціонування культурних установ:

«Сектор культури... з одного боку, фінансується добре, але проблема в іншому: є бюджет розвитку, і є бюджет проїдальний»

«Я вважаю, що проблема культури в тому, що вона потребує адекватної підтримки, так як не все мистецтво може бути проданим, бути самоокупним, наприклад, цікаві нішеві фільми. Найбільша проблема в нашій країні і зокрема в місті - це умовно кажучи "Хочеш жити - вмій крутитися": у когось виходить і це більш-менш рухається, у когось не виходить і без підтримки нікуди».

Респондент 10, викладач фахового коледжу культури та мистецтв,
організатор фестивалей

«Філармонія, що бігає по місту. Це говорить про культуру і відношенню до культури в місті».

Респондент 24, пенсіонер

- ретроградність культурної системи:

«В силу своєї спеціальності, якій я навчався, я прекрасно знаю, що велика відповідальність за те, на якому рівні культура в місті, лежить не на городянах, а все ж на керівниках. Як би там не було, ось ця стара радянська система, коли інститути були державні, від них, якщо в 100% співвідношенні, імпульс 50% ...».

Респондент 20, smm-спеціаліст бібліотеки, студент

«Тому що у нас стоїть радянська система: план по глядачах, план по прибутку, план показників у бюджетного підприємства. А наступне загрожує: ай-яй-яй, якщо ви не виконаєте план, ми обрізаємо вам зарплати, обрізаємо комуналку. Бюджетне підприємство».

Респондент 17, директор культурного закладу

«Музеї дуже консервативні заклади, як і багато інших закладів культури. Тут багато (причин) - і зарплата, і штат».

Респондент 31, заступниця директора з наукової роботи музею

- неефективність та нерезультативність культурних установ:

*«... у нас 16-14 обласних установ культури, далеко не кожне ефективно, далеко не кожне. * Дехто сміється * Новий губернатор нікого не звільнив, всі як працювали, так і ... Так, це може бути гірка правда... *шум*».*

Респондент 7, культуролог, артист

- керування культурними установами:

«І що ж це нам з Києва, якось нальотами? А ця жахлива будівля, хто-небудь бачив, де вони знаходяться, будівля філармонії, на 9-й Слобідській? Ууу».

Респондент 15, пенсіонерка

«Я думаю, що якщо будуть якісь ротації в управлінському секторі, якщо туди прийдуть молоді обличчя ...»

Респондент 20, smm-спеціаліст бібліотеки, студент

- система винагород:

«Я за зарплати взагалі мовчу, бо все, що зараз відбувається, кажучи чесно, в комунальних установах, це голий ентузіазм»

Респондент 26, організаторка літературних подій

- занедбаність, застарілість приміщень:

«Якщо ми прагнемо в європейський союз, гранти, то люди, менеджери, управлінці повинні розуміти, як красиво провести виставку, організувати процес залучення людей, а не думати, де туалет тече, які дахи протікають...».

Респондент 17, директор культурного закладу

- застарілість матеріально-технічної бази:

«У мене вже комп'ютер навіть не «дрова», а невідомо що. Навіть як друкарська машинка. Ну а що ще? Сканер у нас правда є. А оцифровки я не знаю».

«Можливості, напевно, вийти в онлайн, але це теж, оскільки комп'ютери - майже «дрова». У когось трохи краще «дров», та що можна зробити з такою технікою?».

Респондент 31, заступниця директора з наукової роботи музею

- функціонування культурних закладів за рахунок особистостей та їх ентузіазму й відданості справі:

«...культура, в принципі, в місті Николаеве держиться на ініціативних дураках. Вот просто. Потому что, если человек задумается: сколько он времени потратил на создание этого культурного продукта, на то, чтобы реализовать этот проект, на то, чтобы найти спонсоров, то.. тут же не дело в деньгах. Тут дело: буду ли я заниматься чем-то другим, кроме культуры. Вот я не буду заниматься. Я не пойду в торговлю, не пойду в АТБ, не пойду в какую-то другую сферу, потому что я в культуре очень давно».

«... культура, в принципі, в Миколаєві тримається на ініціативних дурнях. Ось просто. Тому що, якщо людина задумается: скільки вона часу витрачає на створення цього культурного продукту, на те, щоб реалізувати цей проект, на те, щоб знайти спонсорів, то... тут же не справа в грошах. Тут справа: чи буду я займатися чимось іншим, крім культури. Ось я не буду займатися. Я не піду в торгівлю, не піду в АТБ, не піду в якусь іншу сферу, тому що я в культурі дуже давно».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

«Українські артисти цирку, їх купують за дуже великі гонорари, але при цьому вони продовжують тренуватися в цирку з копійчаними зарплатами».

Респондент 9, ілюстраторка

«Це певна протидія потворним діям нашої влади. Цей флагишок і є люди... творчі, зацікавлені, абсолютно на голому ентузіазмі. В Дикий сад відновили екскурсії. Той 8-й причал, ви пам'ятаєте цю жахливу будівлю, коли вони в нього вселилися, коли там виставки організовувалися. Все ж це на суцільному ентузіазмі. Цей дім офіцерів, я пам'ятаю, там влаштовували суботники зі студентами. Все знову всупереч. Ваш Літній садок, ваші

фестивалі. Я ж пам'ятаю останній фестиваль, на який взагалі відмовилося місто що-небудь давати гроші».

Респондент 15, пенсіонерка

- залежність від наявності та смаків аудиторії:

«Я просто згадую розмову з одним з керівників театру, який абсолютно відкрито говорив: «Я ніколи не поставлю в свій репертуар цей спектакль, бо у мене є аудиторія. - якісь там 30% залу була заповнюваність, так, - Навіщо мені жертвувати і ризикувати своєю аудиторією, я ж не знаю що буде, коли буде прем'єра, а раптом я їх втрачу, а нових невідомо чи придбаю...».

Респондент 6, відеограф, викладач

- нецікавість подій:

«...в театри я скоріше не ходжу, бо мені нудно, принаймні тут. Хоча я та людина, яка готова платити за квитки, у якого є час для того, щоб відвідувати театри».

Респондент 6, відеограф, викладач

«...я розумію, що це не по шерсті, але я кажу, що мені нецікаво часто, що відбувається. Я була на кількох нецікавих, не дуже професійних виставах, які роблять професійні театри. Я була на кількох, я буваю часто на виставках, і на відкритті я думаю: Господи, застреліть мене, поки всі ці люди переговорають... Коли 5 чиновників, з них я розумію, що люди з політики, які не мають жодного поняття про те, що відбувається зараз, розповідають наскільки це добре, але наскільки це погане. І мене аж тіпає, я виходжу. Я не курю, але хочеться».

Респондент 30, художниця

Комунікативні ризики вказують на складнощі з налагодження комунікацій між культурними установами та споживачами культури як стейкхолдерами. Нами було виокремлено наступні:

- уособленість культурних закладів як замкнутих систем. Відсутність клієнтоорієнтованості як цінності:

«Ви прекрасно знаєте що це таке, коли приходиш з дитиною або з ким-то в музей в Миколаєві: ти стикаєшся з ворожим середовищем. Ти відчуваєш себе зайвим, і це ж не тільки стосується музею».

Респондент 6, відеограф, викладач

- відсутність привабливої «обгортки»:

«Я говорю про ті прогалини відсутності комунікації з боку культури. Культура не вміє загорнути це в красиву упаковку...».

Респондент 9, ілюстраторка

- брак висвітлення подій та просування культурного продукту:

«У Миколаєві проводять виставки регулярно, концерти .. Ти кожен день можеш вибрати піти, куди хочеш. Єдине, що це дуже погано, як на мене .. ну, як, не дуже погано, але можна було краще висвітлювати».

Респондент 12, журналіст, гітарист

Таким чином, бачимо, що культурне поле сповнено ризиків як зовнішніх, так і внутрішніх. Серед зовнішніх викликів було розроблено декілька типологій та виокремлено виклики за масштабом та за процесами у культурному полі. Регіональні: загальні тенденції та відношення між стейкхолдерами культурного сегменту: керівними державними органами, аудиторією, іншими закладами культури тощо. Національні: наслідки закону

про використання української мови у публічному просторі. Глобальні: пандемія та локдаун, діджиталізація.

Серед внутрішніх викликів були визначені організаційні та комунікативні, які стосуються як керівництва, так і всієї організаційної культури, а також спроможності виконувати функції культури у суспільстві засобом створення культурних продуктів.

3.3. Традиційність VS Інноваційність культури. Портрет цільової аудиторії та можливості популяризації культури

Традиційність VS Інноваційність культури. Дилема традиційності й інноваційності культури з притаманними їм протилежними, проте взаємодоповнюючими характеристиками, сповнена протиріч. Традиція має функцію збереження культурного спадку засобом функціонування низки культурних закладів, як то: музеї, бібліотеки, театри з класичним репертуаром тощо. Інноваційність має полярну функцію культури – взяти під сумнів традиційне, порушити канони, продемонструвати власну креативність, здатність створювати принципове нове та задавати нові тренди. Як було видно з оцінки культурних продуктів, саме унікальності й сучасності не вистачає локальним культурним взірцям.

З одного боку, деякі митці просто побоюються експериментувати та дотримуються традиційних форматів, щоб не втратити популярність.

«...звідси ці ландиші, сірені, натюрморти, безкінечно схожі один на одного. Я знаю, я впевнена, що це гарні художники, що у них в майстернях лежить цікаве. Але вони бояться, що це не буде мати успіху».

Респондент 30, художниця

Також культурні заклади впродовж існування вже склали власне уявлення щодо їх відвідувача, який є досить консервативним, на якого і

орієнтуються у репертуарі, проте це відвертає інші категорії аудиторії, зокрема молодь.

«У нас же репертуар, я не знаю під кого підлаштовувався, напевно, власне, під вік. І я не знаю, як це визначати, тому що, якщо підлаштовуєш репертуар під глядача, то це погано. А, якщо не буде репертуар під глядача, то ніхто не буде ходити. Це поки дуже складне питання».

Респондент 28, здобувачка мистецької освіти, практикантка

Крім того, можуть існувати певні обмеження до інновацій внаслідок специфіки певного виду мистецтва, наприклад, театрального. Так народжується проблема несучасності форм подачі і брак привабливого контенту для аудиторії:

«Ми розуміємо, на чому виховані наші нинішні діти. Наскільки швидко... що дає інтернет, що дає комп'ютерна графіка, що дають ці приголомшливі екшн-фільми красиві.»

«У театрі, в наших умовах, на нинішній момент, ми не можемо запропонувати їм не те що навіть взаємозамінні, а щось на цьому рівні».

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

З іншого боку, викликом традиційності стає низький рівень затребуваність класичного або навіть сучасного мистецтва через його складність, брак естетичних компетенцій та зусиль, щоб його зрозуміти й отримати естетичну насолоду.

«...коли людина приходить невідготовленою до цього продукту і не сприймає це. Ось, як вчора у нас антреприза, Вій, який дуже соціальний, на мій погляд, і смак для більшості людей. Але люди, ходять і витрачають 1.5 тис на Чорний квадрат».

Респондент 17, директор культурного закладу

На догоду масовому смаку традиційні культурні заклади можуть пропонувати щось легке й популярне.

«Люди хочуть гумор нижче поясу постійно. І це завжди анишлагіві зали. Дуже багато років. І ми нічого не можемо з цим зробити. Звичайно, зараз ми постійно шукаємо компроміси. Намагаємося якийсь відсоток ставити такого матеріалу, а якийсь все-таки, який буде з якоюсь претензією».

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

У свою чергу такі компроміси здатні відвернути більш вимогливу і освідчену аудиторію.

«Нічого не заважає (відвідуванню). Буває просто нецікаво, я вам скажу. Років, напевно, 10 назад я останній раз була в театрі Чкалова. Я не знаю, на кого був розрахований спектакль, може він був розрахований на більш, так би мовити, низький рівень відвідування, але ... мені як би не сподобалося. Так не сподобалося, що я більше не хочу туди ходити».

Респондент 23, економістка маркетингового відділу

І навіть, якщо театри не поступаються смакам більшості, вони мають змиритися з відсутністю культури їх відвідувачів. Домашні, або розважальні практики дозвілля формують певні звички та вільність щодо норм поведінки. Це також дратує, як митців, так і залучену до культури публіку.

«Ми зіткнулися з тим, що культура, театральна культура, життєва культура людини, вона стала більшою - людина вдома сидить, дивиться телевізор: пиво, чіпси, і може висловлювати все, що завгодно. Зараз приємно, що ці люди прийшли отримувати культурний продукт в театр, але вони не

розуміють, де вони знаходяться, і ось цей процес соціалізації: повага один до одного, ефективного контакту, спілкування - це, на жаль, втрачається».

Респондент 17, директор культурного закладу

Подібні спостереження підтверджують й інші театральні діячі:

«Але зараз жоден спектакль за останні 3 сезони не проходить без коментарів. Тобто вони вступають в дискусію з артистом. У нас вже просто прийняли такий формат, багато сучасних режисерів, вони працюють так з артистом, щоб він міг імпровізувати прямо на сцені. Щоб не губилися, щоб не зривався захід. Розумієте, зривається мізансцена, там же працює не одна людина, втрачається репліка і все: може випасти просто шматок вистави».

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

Втрата зацікавленості до культурних закладів, їх неконкурентність, втрата власного приміщення та необхідність для кожного виступу шукати нові холи, робить їх «небаченими» у ментальній мапі потенційних відвідувачів.

«Я хотів запитати: а де у нас філармонія?».

Респондент 24, пенсіонер

Відповідно заклади ще більше приходять у занедбання, бо їхнє фінансування залежить від затребуваності серед мешканців міста.

«Будинок будівельників, Палац будівельників ... Там же акустика зовсім жахлива... На концерти туди ходити, дивися, серце болить... Я професіоналом себе не можу назвати, але іноді просто неможливо».

Респондент 15, пенсіонерка

Таким чином, створюється замкнуте коло. Оскільки є усвідомлення, що деякі культурні заклади безнадійно застаріли та потребують нового формату, з одного боку, а з іншого – деякі напрацювання минулого, які мали культурні продукти високого рівня вже втрачено внаслідок браку фінансування та популяризації серед населення, часто-густо лунають висновки щодо модернізації культурного сектору.

«У нас чудовий художній музей. Але щось там з колективом... щось застаріло в художньому музеї. Таке враження, що вони глибоко в пенсійному віці. Я пам'ятаю золоті часи, коли там музична вітальня чудова була, коли там були чудові виставки, на які не можна було потрапити. А зараз ніякого немає інтересу».

Респондент 15, пенсіонерка

Новим поштовхом стають нові культурні майданчики, які вже несуть функцію оновлення мистецтва, наближаючи його до сучасних трендів. Вони привертають до себе нові імена митців та формують нову аудиторію.

«На сьогоднішній день є різні. Тому що сьогодні приходячи в театр хтось говорить, що почалися реформи і дуже різкі реформи, тому при виборі вистави, глядач обирає: хочете щось гостреньке, яскраве - фінський драматург...».

Респондент 17, директор культурного закладу

Також інноваційною стратегією з модернізації культурних закладів є різні форми колаборації між культурними інституціями, митцями та видами мистецтв:

«Якщо брати бібліотеку Кропивницького, хто там був коли-небудь останній раз? Там же чудовий читальний зал і чудові виставки. Приходь,

спокійно, чудово. Вони чудові музично-літературні вечори роблять. У них, до речі, колись там і сцени не вистачає, там дуже хороший зал. У минулому році кінолекторій був чудовий».

Респондент 15, пенсіонерка

«Ось ми стали робити виставки прямо в театрі, люди приходять і на виставку, і на спектакль. На спектакль прийшли, а в антракті подивилися виставку. Синергія, поле функціональності. Це і майбутнє бібліотек»

Респондент 17, директор культурного закладу

Бодай це вже інша аудиторія зі смартфонами, обов'язковими атрибутами походу якої є стріми та селфі.

«У молодіжному ракурсі зараз дуже модно - ви говорили про блогерів - це фотографія біля робіт різних. Це в соц. мережах дуже модно, актуально. Питання культури в чому? Культурна людина може сидіти і дивитися на Шишкіна 3 години раз на місяць, щомісяця. Може приходити, дивитися, на нього милуватися. У молоді, на жаль, немає цього погляду споглядання. З цим боротися дуже складно».

Респондент 27, художниця

Такий зразок демонстративного культурного споживання є різновидом відвідування заходів з метою «виходу у світ», але «світ» міститься в соціальних мережах з їхніми коментарями та лайками. Тому культурні заходи отримують резонанси відкриття та закриття, а між цими датами їх поглинає тиша і пусті стіни.

«І на моє здивування, я звикла, що ніхто не ходить. Я звикла, що у галерею, на відкриття приходять, а далі ніхто не приходять. На якесь гучне відкриття заходять, попити, поїсти, поспілкуватися, пофотографуватися,

зробити селфі, викласти в Інстаграм. Всьо! Не приходять більше. У нас теж так пройшла виставка нещодавно: да, на відкритті є, потім 2 тижня нікого нема».

Респондент 30, художниця

Таким чином, перепонами розвитку культури як транслятора набутого культурного фонду людства є як стан окремих установ, так і рівень культури населення. Відвідування заходів з сучасного мистецтва носить характер модної поведінки та не вирішує проблеми формування культурно-орієнтованої аудиторії на вагомому рівні. За оцінкою респондентів, рівень залучення до культури серед мешканців міста становить приблизно 10%:

«Тепер якщо проаналізувати скільки людей - унікальних відвідувачів - не просто скільки відвідало філармонію або театр, концерт Алексєєва або ДК, а ось людей, які один раз на рік, п'ять разів на рік - таких людей менше 10% жителів Миколаєва. Порядку сорока-сорока п'яти тисяч в рік людей ходять на концерти. Одна людина може відвідати 15 раз концерт, але це один житель Миколаєва. А хтось тільки один раз».

Респондент 10, викладач фахового коледжу культури та мистецтв,
організатор фестивалей

Також, традиційним виступає конфлікт поколінь щодо сприйняття нового відносно звичного:

«Може я вже застарів, я щиро, як то кажуть, кажу, я не розумію цих пісень сучасних. Для мене це так: зірвали з Африки індіанця або, як там його назвати, і він: бугі-мугі-вугі - три слова вся пісня. Ну що це? Ми так не звикли. У нас там розкотисто, як годиться, щоб слух гладив. А тут слух паскудить».

Респондент 24, пенсіонер

Портрет цільової аудиторії міста та популяризація культури.
Схематичний портрет цільової аудиторії культурних заходів складався під час обговорення культурних питань та усі характеристики було узагальнено за двома критеріями.

1) Соціально-демографічні характеристики відвідувачів.

Це переважно жінка, 35-40 років, або 40-50 років, або жінки старше 60 років. Жінки, що молодше, зайняти дітьми, які заважають відвідуванню культурних заходів, хоча в одному із театрів нещодавно організували дитячу кімнату. Чоловіки приходять переважно за компанію з дружиною. Ще одна категорія, яка згадувалася - це молодь шкільного та дошкільного віку.

2) Мотивація та специфіка відвідування культурних заходів.

- розвага та за компанію:

«Це такі дружини, які витягли насильно своїх чоловіків... вони прийшли, для них це свято».

Респондент 28, здобувачка мистецької освіти,
практикантка

«Але на відкритті, ну, печаль суцільна, тому що це приходять бабусі-пенсіонерки, значно старше 60-ти років. Ну, ось вони якось так розважаються. Добре, що їм цікаво, слава богу, нехай вони йдуть».

Респондент 22, мистецтвознавиця, кураторка галереї

- примусове відвідування:

«... є люди, які, наприклад, ті ж профспілки, тобто наша служба організації глядача, профспілка дає глядача і він примусово»

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

«Це молодь шкільного та дошкільного віку».

Респондент 31, заступниця директора з наукової роботи музею

«Це ви екскурсії шкільні маєте на увазі?».

Респондент 27, художниця

«Так, екскурсії й припустимо, ми до них, вони до нас. Ось якось так».

Респондент 31, заступниця директора з наукової роботи музею

- цілеспрямоване відвідування

«... найцінніший глядач, який приходить за своїм бажанням, свідомо купивши квиток в інтернеті або касі, це вже не важливо. Який дійсно хоче прийти, подивитися прем'єру, наприклад, який відстежує наш репертуар».

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

- подієве відвідування:

«Сьогодні ось наприклад, день молоді. Я стояла на містку, не могла відразу зрозуміти, що відбувається, - люди, молодь. День безкоштовного відвідування».

Респондент 31, заступниця директора з наукової роботи музею

- байдужі:

«На першому місці у них там були дороги миколаївські, собаки, тра-та-та... з 2 тисяч людей 12 або 14 <... > цікавлять питання культури».

Респондент 10, викладач фахового коледжу культури та мистецтв,
організатор фестивалей

«А, натюрморт! – все, пішов. Ну, мені не цікаво».

Респондент 30, художниця

Незважаючи на низьку оцінку мотивації до культурного залучення,

однією з головних перепон щодо культурного відвідування називають брак часу у мешканців міста.

«Що заважає людям відвідувати культурні заходи? Час. Багато людей зараз, вони втомлюються, вони дуже багато працюють, щоб заробити копійку. Кожну копійчину, вони її складають і бережуть. Коли у них можливість є після п'яти, шести вечора або восьми - до скількох працюють заводчани, яких у нас, нажаль, вже все менше і менше - вони не підуть ввечері. Вони хочуть просто лягти. На вихідний день, вони проводять час з сім'єю. Саме ось ця жага вижити, прожити нормально, можливо, і заважає людям відвідувати культурні заходи».

Респондент 27, художниця

«Та у мене просто немає часу на даний момент відвідувати щось < ... > хоча і хочеться - виходиш з роботи: афішки, афішки, афішки».

Респондент 5, продавчиня

Також були перелічені й інші бар'єри та виклики, які заважають комунікації між митцями та споживачами послуг та формуванню культурно-орієнтованої поведінки. Всі ці перепони та виклики були згадані вище (див. табл. 3.3.1).

Таблиця 3.3.1.

Виклики щодо відвідування культурних закладів та подій

Зовнішні виклики	Внутрішні виклики
Брак просвітництва з боку інституцій: дитячих садочків, шкіл, робочих установ	Низька зацікавленість населення до культури
Відсутність комунікації з боку культурних установ, брак взаємодії з	Брак часу відвідувачів

аудиторією	
Непривабливість «упаковки» культурних послуг для аудиторії	Складнощі у пошуку інформації щодо культурних заходів
Культурні установи як ворожнеча й уособлена середина, де ти «чужак»	Непідготовленість аудиторії до мистецтва

Можливості розвитку: популяризація культури, шляхи її монетизації та фінансування.

У ході фокус-групи респонденти ділилися власним досвідом, напрацюваннями та прикладами західних країн. Підбиваючи підсумки, нами було виокремлені наступні стратегії з популяризації культури:

- 1) стати економікою вражень;

«... країни, міста заробляють гроші на тому, що люди прагнуть знову випробувати почуття, випробувати цей продукт і вони на цьому заробляють».

Респондент 2, директор культурного закладу

- 2) маркетинг та реклама культури;

«Маркетинг - це теж мистецтво < ... > Коли приходиш в Каштановий сквер, дивишся: хороші роботи, але про них ніколи в житті не дізнаються, тому що вони не вміють себе подати».

Респондент 28, здобувачка мистецької спеціальності,
практикантка

«Хочу додати, що дуже сильно зараз вирішує креативна реклама. І ось, як подати: через якісь відео, через якісь фотографії»

Респондент 29, організатор культурних івентів

- 3) поява нових каналів з розповсюдження культурних новин;

«Ось з появою телеграм каналу: Куди піти. Там прям окрема аудиторія, яка приходить саме через Куди піти. У нас по суті ділиться посадка на заході: 50% з Куди піти, 20% з Інстаграма і інші, скільки їх там залишається від блогерів і від сарафанки <... > Фейсбук у нас зараз не дуже працює»

Респондент 19, арт-директорка, організаторка культурних заходів

«Я розумію, що будь-який музей може спасти один сильний, класно розмовляючий блогер і в цей музей потянуться, поїдуть...».

Респондент 30, художниця

4) активна комунікація з аудиторією;

«Ти залучаєш, до тебе залучаються і - сарафанне радіо, і наповнення бюджету, і все, все, все».

Респондент 25, історикиня-екскурсовод

5) мати місію та ентузіазм щодо розповсюдження культури;

«Стань культурним сам і зарази навколо себе ще тисячі <... > Я бачу глибоку місію культурних людей саме в цьому, щоб собою і своїм прикладом, своєю діяльністю, своїм життям заражати любов'ю до чогось світлого, піднесеного, культурному й інших людей».

Респондент 8, оперна співачка, хормейстерка

«... культура, ось навіть якщо брати тих, хто тут зараз засідає, які несуть її в собі, ми повинні нею заражати інших».

Респондент 10, викладач фахового коледжу культури та мистецтв,
організатор фестивалей

б) повна перебудова умов функціонування культурних установ та їх адміністрування;

«... дуже багато сфер діяльності можна реально без фінансування, а за рахунок адміністративних перестановок, змінити»

Респондент 9, ілюстраторка

7) адекватна оплата праці співробітників культурного сегменту;

«Людина, що сидить на зарплаті, не завжди може бути в цьому зацікавлена. Завжди є людський фактор - і те, що відбувається там, де є піар, там, де є інформація, це виключно особисті якості працівника».

Респондент 26, організаторка літературних подій

Монетизація культури: фандрайзинг у культурній сфері.

У ході дискусії були названі як можливості фінансування культурних установ, так і бар'єри. До можливостей слід віднести:

1) фінансування з міського бюджету;

«Сектор культури фінансується в 10% від загального бюджету».

Респондент 10, викладач фахового коледжу культури та мистецтв,
організатор фестивалей

2) гранти;

«Тому доводиться знаходити інші організації і від них писати грантові проекти і знову таки поповнювати»

Респондент 18, наукова співробітниця музею

3) бартер з бізнесом;

4) колаборація з іншими культурними закладами;

5) використання часового проміжку - «високий» сезон;

«Ми зараз виживаємо за рахунок літнього майданчика < ... > Є люди, які ніколи не ходили і не прийдуть в театр. Тому театри виходять open air».

Респондент 17, директор культурного закладу

Загальні бар'єри створюють складнощі в налагодженні контактів з державою, грантодавцями та бізнесом, а саме:

- щодо фінансування з міського бюджету:

«А головне, щоб там нагорі розуміли важливість існування, визначальну роль культури < ... > Питали: «Що тобі потрібно?». Не так, щоб ми сиділи мучилися «Треба, треба гроші»».

Респондент 4, художня керівниця культурного закладу

«... це дається конкретно під вид діяльності, дуже вузьконаправлено. І ми не можемо прикривати якісь свої дірки, а дірок дуже багато < ... > Так, бюджет допомагає трошки компенсувати комуналку, але тим не менше ...»

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

- щодо можливостей отримання грантів:

«Грант - це теж специфіка, де потрібна людина, яка вміє грамотно скласти заявку, відстояти апеляцію, якщо там є нюанси ...»

Респондент 6, відеограф, викладач

«Ніхто не хоче робити (шукати гранти) < ... > Шукає можливості, щоб цього не робити: «У мене не виходить, я не можу знайти Громадську організацію...».

Респондент 18, наукова співробітниця музею

- щодо колаборації з бізнесом:

«Бізнес і комунальні установи ніколи один одного не зрозуміють, якщо не почнуть взаємодіяти на бартерній основі <... >».

Респондент 21, художниця-постановниця культурного закладу

- щодо унеможливлення прибутковості:

«... І в обох цих людей (Влада Троїцького і Олександра Ройтбурда), неймовірно талановитих, енергійних, діяльних і розуміючих, що потрібно робити з тим місцем, де вони стали менеджерами, це виходило вкрай важко».

Респондент 6, відеограф, викладач

На підставі аналізу можливостей та бар'єрів, нами були сформульовані завдання у рамках загальної стратегії щодо розвитку сектору культури та мистецтва та стратегії з мінімізації ризиків її функціонування.

Загальна стратегія передбачає врахування виявлених ризиків у культурному сегменті, а саме:

- підтримка культурних ініціатив та значущості культури серед населення на державному рівні;
- модернізація культурних установ та створення дружнього до споживача культурного середовища;
- створення системи монетизації культури та фінансової спроможності згідно сучасних викликів;
- вміння «зробити з культури та мистецтва привабливий «продукт»;
- знання портрету цільової аудиторії культурними установами для налагодження комунікації в офлайн і онлайн просторах;
- колаборація установ задля залучення та збільшення аудиторій.

Стратегія з мінімізації ризиків має враховувати наступні положення:

- на управлінському рівні: гуманітарна освіта для представників

керівних органів влади;

- на організаційному рівні: необхідність адміністративних змін та зарахування у штаб людей, які спроможні писати гранти та монетизувати культурні продукти;

- на комунікативному рівні: впровадження адміністративних змін та зарахування у штаб людей, відповідальних за зовнішні та внутрішні комунікації культурних закладів;

- на індивідуальному рівні: залученість працівників культурного сегменту до ціннісного виміру сектору культури та мистецтва як місії життя при наявності стійкої мотивації до розвитку культури.

Отже, сьогодні перед сектором культури та мистецтва повстало два гострих питання: зберегти класичне мистецтво, з одного боку, та модернізувати культурні заклади – з іншого. З ними пов'язані завдання, як повернути колишнього відвідувача та водночас залучити представників нового покоління, не утворюючи при цьому конфлікту поколінь та смаків. Респонденти приходять до висновку, що загальний рівень культурної компетенції та досвіду все ж таки падає, а тому намагаються підлаштуватись під смаки аудиторії. Така стратегія замість ефекту «win-win», створює здебільшого негативне враження на культурно-орієнтовану публіку. Проте, інші це сприймають як данність. Через активну комунікацію деякі культурні заклади змогли знайти спільну мову зі своєю цільовою аудиторією. Взагалі, більшість керівників культурних закладів розуміють роль економіки, маркетингу та комунікативних технологій у популяризації культури. Дехто використовує перевірені роками контакти зі ЗМІ, а дехто розраховує переважно на відносно нові канали комунікації, соціальні мережі. На підставі виявлених проблем, викликів та бар'єрів були сформовані положення щодо стратегії розвитку культурної сфери, яка враховує інтереси різних стейкхолдерів, що впливають на функціонування культурних установ, а саме: державні та муніципальні органи управління, фонди та громадські організації, інші культурні заклади та аудиторія, як потенційна, так і реальна.

Висновки до РОЗДІЛУ 3

Культура як феномен людської діяльності, навіть серед тих, хто присвятив своє життя її служінню – управлінців, керівників закладів, організаторів подій та митців, розуміється досить по-різному. Проте можна виокремити важливі акценти, які мають значення для подальшого аналізу, а саме:

- Культура як сукупність матеріальних та духовних цінностей.

Це визначення має значення для оцінки ролі культури у державі, готовності підтримувати культуру муніципальною владою, важливість культури для мешканців міста та розстановка пріоритетів самих культурних діячів та митців. В умовах нестабільності саме цінність культури в житті людей визначає її перспективи.

- Культура як поведінка та дотримання певних норм.

Таке розуміння культури буде не один раз застосовуватись для аналізу різних процесів у культурному сегменті, здебільшого стосовно поведінки аудиторії та опису функціонування культурних закладів як таких, що мають свою внутрішню культуру.

- Культура як можливість самоактуалізації та самореалізації.

Таке визначення набуває актуальність при описі власних амбіцій та мотивів займатися культурною чи мистецькою діяльністю. Цей аспект тісно пов'язаний із якістю культурних продуктів.

- Культура як сукупність подій, культурних взірців, закладів.

Вони конкурують між собою та намагаються задовольнити ті чи інші потреби аудиторії. Їм притаманний певний набір характеристик, який визначає цікавість, актуальність та релевантність культурних послуг й продуктів.

- Культура як засіб дозвілля та залучення до культурних подій.

Це визначення, яке безпосередньо пов'язано із нашим дослідженням сектору культури та мистецтва як поля функціонування культурних закладів та рівень їх затребуваності серед населення.

За різними ранжуваннями та судженнями, оцінка культури має частогусто полярні визначення. Проте є речі, які може спостерігати більшість, а саме: оцінка якості та конкурентоспроможності культурних продуктів; фінансова самостійність культурних закладів; розчарування матеріально-технічним станом деяких ключових для культурної репутації міста закладів, а також складнощі побудови комунікативної стратегії з потенційною аудиторією та з реальними відвідувачами.

Спираючись на відокремлені виклики, а також досвід керівників, організаторів та митців, були сформульовані загальні рекомендації для налагодження ефективного функціонування культурних установ, а саме: управлінські, зовнішньо-комунікативні, адміністративні та фінансові, які стосуються саме організаційного та індивідуального рівнів функціонування культури.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Сучасний культурний сектор міста Миколаїв було розглянуто крізь призму різних фокусів.

З точки зору історичного фокусу, ми спостерігаємо певні флуктуації: від взльотів до занепадів. Кожен час надає свої можливості, проте ставить і питання щодо попереднього періоду. Так, за засновницьким етапом елітарного та сегментованого розповсюдження культури, який залишив архітектурні взірці, музеї та колекції, настав період масового просвітництва та реалізації місії доступного дозвілля через палаци культури, відкриття нових музеїв і культурних закладів для культурного дозвілля та сімейних «виходів у світ». Наступний етап комерціалізації культури знову поставив дилеми щодо сегментації поля культури, та головними критеріями стали: для одних установ – «успіх», а для інших – дотриманість традицій і наслідування попередніх здобутків. Зазвичай, культурні послуги заради успіху відповідали потребам суспільства у легковажності, гуморі та розважливості. У той же час, культурні заклади традиційного формату переживали занепад до тих пір, поки подорожі та інтернет не відкрили новий сенс у відвідуванні культурних заходів, а саме – моду на культурну обізнаність та залучення до культурних та мистецьких подій.

Тренд до нарощування культурного капіталу міста та його мешканців розпочали такі недержавні культурні майданчики як Платформа MY ART та Громадський простір *8 ПРИЧАЛ. Незабаром, місцями культурного тяжіння стали й державні заклади культури – театри, музеї та бібліотеки.

З точки зору технологічного фокусу, неабияку роль у процесі розповсюдження культурно-орієнтовної поведінки відіграють цифрові ініціативи, які наближають споживачів культурних послуг, з одного боку, до світового досвіду, а з іншого – до молоді, символом якої є активне використання гаджетів та самопрезентація у віртуальному просторі.

«Вхід» локальної культури у віртуальний простір на рівні місцевих інституцій та ініціатив в умовах локдауну стає таким же поворотним моментом, як свого часу створення та примноження у геометричній прогресії ресурс-банку із видатних культурних взірців минулого та сучасного мистецтва всіх народів світу. До місцевих культурних онлайн-подій та оголошень долучаються підписники, в ментальній мапі яких культурні заклади це вже не якийсь будинок, розташований далеко від дому чи неподалеку, – а стиль життя, за яким можна спостерігати та який, час від часу, готує для тебе щось особливе.

Діджиталізація стає сталим трендом. Згідно з рейтингом окремих культурних закладів, на підставі моніторингу публікацій за останні 2019-2021 роки, найбільш активну позицію щодо представленості в онлайн демонструють 8 культурних закладів: Миколаївський національний академічний український театр драми та музикальної комедії, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, Миколаївський академічний обласний театр ляльок, Миколаївська обласна філармонія, Платформа MY ART, Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького та ДОФ: арт-простір під відкритим небом.

Найбільш потужною в інтернет просторі виявилась театральна аудиторія, яка складає 32% від всіх залучених до соціальних мереж культурних інституцій. Питому аудиторію мають креативні індустрії – 30% та музеї – 14%. 11% складає аудиторія бібліотечної сфери та 9% є прихильниками музичних подій, 4% від загальної аудиторії є глядачі палаців культури.

Аналіз затребуваності подій сфер художньої культури довів, що на першому місці знаходяться події від креативних індустрій, на другому – музичні події, на третьому – події з театральної сфери, на четвертому – заходи, що відбуваються у бібліотеці, на п'ятому – заходи палаців культури та на шостому – музейні. Взагалі, середня затребуваність одного культурного заходу онлайн складає 317 споживачів.

Таким чином, можна сказати що сьогодні ми стаємо свідками народження місцевої діджитал-культури, перспективи якої ще досі не дуже ясні.

Не зважаючи на продемонстровані цифри, які можуть вселяти певний оптимізм, за результатами фокус-групового дослідження виявилось, що перспективи діджиталізації переважно стосуються рекламних комунікацій. Також про специфіку культурного онлайн-споживання говорять цифри соціологічного опитування відносно діджиталізації культурних практик: онлайн-події заміщують відвідування гумористичних концертів і стендапів, творчих вечорів та кінопоказів. Тобто, за своєю суттю це різновид домашніх практик дозвілля, до яких, до речі, схильні 71% мешканців міста. Це співпадає з даними опитування, згідно якого серед домашніх практик найбільш популярними є перегляд кіно – 91% та перегляд телепередач та відеоблогів в інтернеті – 74%.

З точки зору інституційного фокусу, на функціонування культурного сегменту вплинув локдаун, який поставив перед закладами культури та мистецтва низку проблем, які мали підлаштовуватись до глобальної кризи. А саме:

- ефективного управління;
- фінансування;
- налагодження комунікації з аудиторією;
- залучення/повернення відвідувачів до офлайн подій;
- прищеплення смаку;
- модернізації культурних послуг під нові формати, які спроможні конкурувати з затишком домівки та спецефектами кіно, та, при цьому, зберегти якість.

Згідно даних дослідження, рівень долучення до культурних подій є дійсно величезною проблемою для культурних інституцій. Реальною аудиторією культурних установ є ті, хто відвідують їх час від часу – 17% або постійно слідкують за анонсом – 2%. У середньому вона складає 19% серед

мешканців міста. Хоча самі митці та керівники культурних закладів оцінюють її обсяг у 10%.

З точки зору державного фокусу, ще одним поштовхом для розвитку культурного сегменту та одночасно й викликом стала популяризація української мови. Для когось – це символічне повернення до коренів та саморозвиток, для інших – це втрата слова, яке було інструментом творчості. Проте, чаша терезів громадської думки потроху схиляється до підтримки використання української мови у публічному просторі – бал підтримки 2,7 за чотирибальною шкалою.

З оглядом на аналіз можливостей та бар'єрів щодо популяризації культурних закладів та їх послуг, було узагальнено актуальні завдання для ефективного функціонування державних та недержавних закладів культури:

- підтримка культурних ініціатив та значущості культури серед населення на державному рівні;
- модернізація культурних установ та створення дружнього до споживача культурного середовища;
- створення системи монетизації культури та фінансової спроможності згідно сучасних викликів;
- зробити з культури та мистецтва привабливий «продукт»;
- на підставі портретів цільової аудиторії налагодити ефективну систему комунікацій в офлайн і онлайн просторах;
- колаборація установ задля залучення та збільшення аудиторій.

До того ж, було сформульовано рекомендації для створення комплексної стратегії з розвитку сектору культури та мистецтва:

- на управлінському рівні: гуманітарна освіта для представників керівних органів влади;
- на організаційному рівні: необхідність адміністративних змін та зарахування у штаб людей, які спроможні писати гранти та монетизувати культурні продукти;
- на комунікативному рівні: впровадження адміністративних змін та

зарахування у штаб людей, відповідальних за зовнішні та внутрішні комунікації культурних закладів;

- на індивідуальному рівні: залученість працівників культурного сегменту до ціннісного виміру сектору культури та мистецтва як місії життя при наявності стійкої мотивації до розвитку культури.

Список використаних джерел

1. Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М. : Новое издательство, 2004. С. 31-37.
2. Лычковская О. Визуальные коммуникативные масс-медийные практики современной молодежной аудитории. Вестник Одесского национального университета. №10 (11) . 2005. С. 63-73.
3. Бурдьё П. Поле литературы .Социальное пространство: поля и практики (пер. Н. Шматко) СПб.: Алетейя, 2007. С. 365-473. URL: <http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury> (дата звернення : 15.07.2021)
4. Fiske J. Television culture. London : Routlege, 1999. 356 p.
5. Гофман А. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения [3 изд.]. СПб. : Питер, 2004. 208 с.: ил.
6. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов». Социология политики (пер с фр.). М.: Социо-Логос. 1993. С. 53-9. 336 с.
7. Бурдьё П. Рынок символической продукции. *Вопросы социологии*. 1993. №1-2. С. 49-62.
8. Шматко Н. «Социальные пространства» Пьера Бурдьё. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2007. С. 554-574. 576 с.
9. Дубин Б. Массовая коммуникация и коллективная идентичность. *Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры*. М. : Новое издательство. 2004. С. 217 – 352
10. Ручка А. Дім як приватний соціокультурний простір. *Вісник Львівського університету. Серія соціологічна*. № 2 (2008). С. 163. URL: <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/1828>. (дата звернення : 05.09.2021 р.)
11. Шульга Р. Соціокультурне середовище як простір ідентичностей та ідентифікацій. *Соціокультурні ідентичності та практики* / за ред. А. Ручки. Київ: Інститут соціології НАН України, 2002. С. 124 - 142.

12. Шматко Н. «Габитус» в структуре социологической теории. *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 1. №2. 1998. С. 60-70.
13. Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества. К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. 144 с.
14. Скокова Л. Культурні практики як рух у просторі можливостей. культурологічна думка. 2014. №7. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD7_Skokova.pdf (дата звернення : 15.07.2021)
15. Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом. *Вопросы философии*. 2003. № 6. С. 121-130.
16. Костенко Н. Легітимація культурних ідентичностей. *Соціокультурні ідентичності та практики* / за ред. А. Ручки. Київ: Інститут соціології НАН України, 2002. С. 98-124.
17. Семашко О. Соціологія мистецтва : Навч. посібник. Львів : Магнолія, 2005. 244 с.
18. Головне управління статистики у Миколаївській області. Демографічна та соціальна статистика / Культура. URL: <http://www.mk.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення : 10.07.2021)
19. На протест у Миколаєві вийшли працівники закладів харчування та культури. 27 жовт. 2020. URL: <https://tsn.ua/video/video-novini/na-protest-u-mikolayevi-viyshli-pracivniki-zakladiv-harchuvannya-ta-kulturi.html> (дата звернення : 11.07.2021)
20. Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ). URL: <https://dof.myart.org.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
21. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: <http://reglibrary.mk.ua/index.php/istoriya> (дата звернення : 20.08.2021)
22. Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна. URL: <https://vereschagin.com.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
23. Миколаївський обласний краєзнавчий музей. URL: <http://www.museum.mk.ua/>(дата звернення : 20.08.2021)

24. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. URL: <http://www.theatre.org.ua/news/teatr-onlajn/> (дата звернення : 20.08.2021)
25. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. URL: <https://www.maut.com.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
26. Миколаївська обласна філармонія. URL: <http://www.nick-philharmonic.com.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
27. Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.». URL: <http://www.museum.mk.ua/2016-01-25-15-13-20/muzej-pidpilno-partizanskogo-rukhu> (дата звернення : 20.08.2021)
28. Миколаївський музей суднобудування і флоту. URL: <http://www.museum.mk.ua/2016-01-25-15-13-20/muzej-sudnobuduvannya-ta-flotu> (дата звернення : 20.08.2021)
29. Миколаївський академічний обласний театр ляльок. URL: <https://nikpuppetteatr.org/> (дата звернення : 20.08.2021)
30. Концерт хол «Юність». URL: <https://yunist.mk.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
31. Платформа MY ART. URL: <https://www.facebook.com/myartweek/> (дата звернення : 20.08.2021)
32. «Хочу, чтобы Николаев стал культурным, открытым городом», — Капацына рассказал историю создания *8 ПРИЧАЛ. 21 Октября, 2020. URL: <https://nikvesti.com/news/politics/201816> (дата звернення : 23.08.2021)
33. ТОВ «*8 ПРИЧАЛ». URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42589258/ (дата звернення : 20.08.2021)
34. В Николаеве откроют пространство «8 причал» и проведут выставку-перформанс. 30 Сен. URL: <https://svidok.info/ru/evidence/33749> (дата звернення : 20.08.2021)

35. *8 PRICHAL. URL: <https://8prichal.com.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)
36. 2019 рік українського театру. Миколаївський часопис. 16.08.2020. URL: <http://www.t-fishing.co.ua/results/2019-rik-ukrayinskooho-teatru-mykolayivskyyu-chasopys/> (дата звернення : 15.07.2021)
37. Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. URL: <https://www.facebook.com/niko.central.art.gallery/> (дата звернення : 20.08.2021)
38. *8 PRICHAL. URL: <https://8prichal.com.ua/calendar/> (дата звернення : 20.08.2021)
39. *8 PRICHAL. URL: <https://www.facebook.com/8prichal/> (дата звернення : 20.08.2021)
40. Будинок офіцерів флоту. URL: <https://www.facebook.com/artdof/> (дата звернення : 20.08.2021)
41. Performance BIG BAND Володимира Алексеєва. URL: <https://www.facebook.com/PerformanceBigBand/> (дата звернення : 25.08..2021)
42. Много музыки и любви: в Николаеве феерично стартовал международный фестиваль MYKOLAIV JAZZ FEST`2021. 20 июня 2021. URL: <https://niklife.com.ua/citylook/71881> (дата звернення : 25.08..2021)
43. Афиша мероприятий в Николаеве. URL: <https://nikolaev.karabas.com> (дата звернення : 25.08.2021)
44. Музей миколаївської астрономічної обсерваторії. URL: http://www.nao.nikolaev.ua/index.php?catalog_id=310 (дата звернення : 20.08.2021)
45. Татьяна Губская. URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000126468621570> (дата звернення : 20.08.2021)
46. Фабрика Путешествий. URL: <https://www.facebook.com/FabrikaPuteshestviyu> (дата звернення : 20.08.2021)

47. Комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2025 рр.». URL: <https://cultura.mkrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Programa-Kultura-2021-2025.pdf> (дата звернення : 03.07.2021)
48. Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького м.Миколаїв. URL: <https://www.facebook.com/KropyvnytskyiLibrary> (дата звернення : 20.08.2021)
49. Фестиваль Mykolaiv ART Week 2018. 10 квіт. 2021 р. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KfAsE4419sY&t=15s> (дата звернення : 24.07.2021)
50. MY ART: Дні сучасного мистецтва у Миколаєві 2019. 10 квіт. 2021 р. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Dv1xzvuZjnk&t=21s>(дата звернення : 24.07.2021)
51. Фестиваль Mykolaiv ART Week: CONNECT 2021. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SpO7wAYfcp0&t=21s> (дата звернення : 24.07.2021)
52. «Искусство в массы»: украинские дизайнеры «осовременили» героев картин из николаевского музея. 23 августа 2019. URL: https://nikvesti.com/news/photoreportage/165844?fbclid=IwAR2tG_UKBB3Hn7zkXJLUYaAxuTWboCtVStjxpFKcItssQhJr9RU_UY0NTW0 (дата звернення : 24.07.2021)
53. Цифрова колекція художнього музею. URL: https://www.behance.net/gallery/108883541/cifrova-kolekcja-hudozhnogo-muzeju?fbclid=IwAR0lDluX3rPkQY57S7vUp3hvfYyJdtb_5xInJW8DRc2CGDdD48T6Uuxk04I (дата звернення : 24.07.2021)
54. Цифрова колекція художнього музею. URL: <https://museum.myart.org.ua/?fbclid=IwAR3HRSvctkGqU32c8yBV1nfSaSy7GwA4NlIPkXKObLtMbdZRA3htnzGvdoI> (дата звернення : 24.07.2021)
55. Аркасівська спадщина. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: <https://arkasfamily.mk.ua/> (дата звернення : 20.08.2021)

56. Мобільний павільйон House of Europe у центрі Миколаєва. URL: <https://pavilion.houseofeurope.org.ua/mykolaiv#rec329119335> (дата звернення : 15.08.2021)
57. Вікторія Агаркова про нові форми роботи бібліотечних закладів. Програма Добрий вечір. 07.05.21. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NXIWRfYiqy8> (дата звернення : 15.08.2021)
58. Долучайся до онлайн-челленджу #книговірус. 27 січня 2021 р. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dNnlh371Dsg> (дата звернення : 15.08.2021)
59. Як працюватимуть миколаївські заклади культури під час локдауну. 24 березня. URL: <https://suspihne.media/116457-ak-pracuvativut-mikolaivski-zakladi-kulturi-pid-cas-lokdaunu/> (дата звернення : 15.08.2021)
60. Фестивалі адаптації: українські культурні події під час пандемії. 12 травня 2020. URL: https://lb.ua/culture/2020/05/12/457367_festivali_adaptatsii_ukrainski.html?fbclid=IwAR3TPVICIE1tc7cA_VjEwcZO60Vu5I4o9Oi599ey3CSvT0m0fr--xzHU-0U (дата звернення : 15.08.2021)
61. Громадський бюджет 2020-2021. Реєстр поданих проєктів. URL: <https://mkrada.gov.ua/content/reestr-podanih-proektiv-1.html> (дата звернення : 03.07.2021)

ДОДАТКИ

**Загальна кількість подій за 2019-2021 рр.
(станом на кін. липня 2021 р.)**

	Youtube		Instagram		Facebook		Сайти установ		Усі канали	
	кіл-ть подій	акт-ть/міс + 1 факт каналу	кіл-ть подій	акт-ть/міс + 1 факт сторінки	кіл-ть подій	акт-ст/міс.	кіл-ть подій	акт-сть/міс.	Всього	акт-сть/міс.
Театральні заклади										
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії	12	0,4+1	161	5,2+1	501	16+1	репертуар -16	1	690	25,6
Миколаївський академічний обласний театр ляльок	37	1,2+1	226	7,3+1	351	11,3+1	91	3+1	705	26,8
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	33	1,1+2	237	7,6+1	246	8+1	репертуар - 46	1	562	21,7

Незалежна театральна платформа «В.Т.и К. з узвозу»	3	0,1+0	-	-	49	1,6+1	-	-	52	2,7
Разом	85	7,8	624	23,1	1147	40,8	153	6	2009	76,8
Середні	21,2	1,9	156	5,8	287	10,2	38	1,5	502,2	19,2
Музичні заклади										
Миколаївська обласна філармонія	92	3+1	259	8,3+1	174	5,6+1	155	5+1	680	25,9
Концерт-хол «Юність»	0	1	151	4,9+1	37	1,2+1	актуал. події (бл.10/4 міс)	2,5+1	198	12,6
Разом	92	5	410	15,2	211	8,8	165	9,5	878	38,5
Середні	23	2,5	205	7,5	105,5	4,5	82,5	4,5	439	19
Креативні центри										
ДОФ: арт-простір під відкритим небом	-	-	-	-	45	1,6+1 за літн сезон	актуал. 17	17+1 влітку	62	20,6 за літн сезон
Громадський простір	8	0,3+1	337	11+1	70	2,2+1	15	0,4+1	430	17,9

*8 ПРИЧАЛ										
Платформа MY ART	23	0,7+1	367	12+1	315	10,1+1	3	3	708	28,8
Разом	31	3	704	25	430	13,9	35	22,4	1200	64,3
Середні	10,3	1	235	8,3	143	4,6	11,7	7,5	400	22,4
Музеї										
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	20	0,6+1	92	2,9+1	178	5,7+1	постійні - 33	1	323	13,2
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. 1941-1944 р.»	-	-	-	-	15	0,5+1	-	-	15	1,5
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	139	4,5+1	258	8,3+1	230	7,4+1	30	1	657	24,2
Миколаївський музей суднобудування і флоту	-	-	10	0,3	2	0,1	-	-	12	0,4

Музей миколаївської астрономічної обсерваторії	-	-	-	-	-	-	відсутні анонси	1	-	1
Разом	159	7,1	360	13,5	425	16,7	63	3	1007	40,3
Середні	31,8	1,4	72	2,7	85	3,3	12,6	0,6	201,4	8,1
Палаци культури										
Обласний палац культури	56	1,8+1	80	2,6+1	20	0,6+1	12 акт подій/3 міс	4+1	168	13
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	-	-	-	-	37	1,2	-	-	37	1,2
Разом	56	1,8	80	26,6	57	1,8	12	5	205	14,2
Середні	28	0,9	40	13,3	28,5	0,9	6	2,5	102,5	7,1

Бібліотеки										
Центральна бібліотека ім. М. Л.Кропивницького	317	10,2+1	80	2,6+1	207	6,6+1	22	0,7+1	626	24,1
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека	128	4,1+1	44	1,4+1	192	6,2+1	29	1+1	393	16,7
Разом	445	16,3	124	6	399	14,8	51	3,7	1019	40,8
Середні	222,5	8,1	62	3	199,5	7,4	25,5	1,8	509,5	20,4

**Діджиталізація культурної сфери за аналізом каналу Youtube
2019-2021 рр. (станом на кін. липня 2021 р.)**

Установа	Режим доступу до онлайн події	Загальна кіл-сть онлайн подій	Кіл-сть слідкуючих	Загальна кіл-сть переглядів	Кіл-сть лайків
Театральні заклади					
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	https://www.youtube.com/channel/UCn2lIE8v0EVy0617akz-xPg/videos	8	61	1264	42
	Онлайн-вистави на сайті установи з посиланням http://www.theatre.org.ua/news/teatr-onlajn/	25	-	3830	50
Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії	https://www.youtube.com/c/MautUa/featured	12	316	22 669	160
Миколаївський академічний обласний театр ляльок	https://www.youtube.com/channel/UCWysp9_W7iT UZYAU8o02cKw/featured	37	51	7253	93
Незалежна театральна платформа «В.Т.и К. з	https://www.youtube.com/watch?v=1kZqYRTAUQ			169	6

узвозу»	<u>E</u> https://www.youtube.com/watch?v=o_dvQMJG-TU https://www.youtube.com/watch?v=DnCTGEXXsOE&t=3s	3	-	591 216	11 6
Підсумок		85	428	35992	368
Музичні заклади					
Миколаївська обласна філармонія	www.youtube.com/channel/UCWtm6vKxJc5I2hSHG4hTerQ	92	222	43 724	158
Концерт-хол «Юність»	www.youtube.com/channel/UCpvtuA3GICnUczFEPHilGJA/featured	0	14	2376	0
Підсумок		92	236	46 100	158
Музеї					
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	www.youtube.com/channel/UCHAqsjdMkZZsG86W8EKdFPA/about	139	69	5499	143
Миколаївський обласний	www.youtube.com/chann	20	19	657	39

краєзнавчий музей	el/UCAsaAksuze9FvMAMXczwLmQ/featured ий музей				
Підсумок		159	88	6156	182
Палаци культури					
Обласний палац культури	www.youtube.com/channel/UCavTWalCQ7Vi567j9RV3C7w/featured	56	84	7837	236
Підсумок		56	84	7837	236
Бібліотеки					
Центральна бібліотека ім.М.Л. Кропивницького	www.youtube.com/user/NikolaevKniga/videos?view=0&sort=da&flow=grid	317	355	97282	1763
Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека	https://www.youtube.com/channel/UCR256Tp8xg4Pj9iJ-A6YLpg/featured	128	87	10531	554
Підсумок		445	442	107813	2317
Креативні центри					

Платформа MY ART	www.youtube.com/channel/UCukI7UoyhA-Zlitj_aNgxg/featured	23	46	4968	158
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	www.youtube.com/channel/UCLe2hJ2GE1ekWXt_-JqefGQ	8	102	12216	92
Підсумок		31	148	17184	250

Додаток 3
Результати опитування мешканців м. Миколаєва

**РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКИ ЗА ВІКОМ, СТАТТЮ ТА МІСЦЕМ
 ПРОЖИВАННЯ**

В якому районі міста Ви проживаєте?			Вік					Разом
			18-29	30-39	40-49	50-59	60+	
Центральний	Стать	чол	10	13	11	8	10	52
		жін	8	14	12	11	18	63
	Разом		18	27	23	19	28	115
Заводський	Стать	чол	8	12	10	8	10	48
		жін	7	13	11	10	16	57
	Разом		15	25	21	18	26	105
Інгульський	Стать	чол	8	13	11	8	10	50
		жін	7	12	11	12	18	60
	Разом		15	25	22	20	28	110
Корабельний	Стать	чол	6	8	7	5	6	32
		жін	5	8	7	7	11	38
	Разом		11	16	14	12	17	70
Всього	чол.		32	46	39	29	36	182
	жін.		27	47	41	40	63	218
Всього			59	93	80	69	99	400

РОЗПОДІЛ ОПИТАНИХ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Рівень освіти опитаних	Загальна кількість відповідей	%
Неповна середня	3	0,8
Середня загальна	41	10,3
Середня спеціальна	138	34,5
Неповна вища	63	15,8
Повна вища	155	38,8
Разом	400	100

РОЗКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЯК ВИ ПРОВІДИТЕ СВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей	% вибору опції
1. Відпочиваю вдома	285	31,8%	71,3%
2. Відпочиваю на природі	195	21,8%	48,8%
3. Намагаюсь відвідати культурний захід	92	10,3%	23,0%
4. Займаюсь спортом	81	9,0%	20,3%
5. Зустрічаюсь з рідними/друзями/знайомими	237	26,5%	59,3%
6. Інше	6	0,7%	1,5%
Разом	896	100,0%	224%

СКІЛЬКИ ГОДИН У СЕРЕДНЬОМУ НА ДЕНЬ ВИ ВИТРАЧАЄТЕ НА...?

Тип активності	Варіанти відповіді				
	не витрачаю	менше 1 год./день	1-2 год./день	3-5 год./день	більше 6 год./день
слухання музики	30,3% 121	30,6% 123	26,3% 205	9,3% 37	3,5% 14
прослуховування радіопередач, подкастів	55,8% 223	19,8% 79	18% 72	4% 16	2,5% 10
перегляд фільмів, серіалів	6,5% 26	16% 64	50,5% 202	23,8% 95	3,3% 13
перегляд передач або відеоблогів по ТБ або Інтернету (соц.мережах)	24% 96	26% 104	37,8% 151	10,3% 41	2% 8
«зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах	25,5% 102	20,3% 81	36,3% 145	14,8% 59	3,3% 13
створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо	83,8% 335	10% 40	5% 20	1% 4	0,3% 1
комп'ютерні або мобільні ігри	73,5% 294	13,35% 53	9,5% 38	3% 12	0,8% 3
ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (соц.мережі, Telegram-канал)	65,8% 263	24,5% 98	8% 32	1,3% 5	0,5% 2
читання художньої літератури, поезії	48,5% 194	24,8% 99	20,8% 83	5,5% 22	0,5% 2
заняття творчістю: чим саме__	85,3% 341	4,5% 18	7,5% 30	1,8% 7	1% 4
Разом	1995 49,9%	759 19%	878 22%	298 7,4%	70 1,8%

* де 1 – 0 годин, 2 – до 1 години, 3 – від 1 до 2 годин, 4- від 3 до 5 годин, 5- більше 6 годин (у якості середнього значення було припущення 8 годин);
Примітка: у межах варіанту відповіді «заняття творчістю» на питання

«чим саме» були виокремлені наступні практики: декоративне-прикладне мистецтво - 24, музика та гра на музичних інструментах - 11, живопис - 9, танці та йога - 5, фотографія/відео - 5, написання віршів та письменництво - 3, проектування та дизайн - 3.

З ЯКИХ ДЖЕРЕЛ ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МІСТІ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Інформаційні сайти окремих установ культури	17	4,3%
2. Каси міста та окремих установ культури	7	1,8
3. Білборди, афіші у місті	94	23,5%
4. Реклама на ТБ/радіо/пресі	59	14,8%
5. Реклама у Інтернеті, соц. мережах	202	50,5%
6. Інше _____	21	5,3%
Разом	400	100%

З КИМ, ЗАЗВИЧАЙ, ВИ ВІДВІДУЄТЕ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МІСТІ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Самостійно	24	6%
2. З другом/подругою	78	19,5%
3. З родиною	176	44%
4. З компанією друзів/колег/знайомих	89	22,3%
5. Інше _____	23	5,8%
6. Не відвідую	10	2,5%
Разом	400	100

ЯК ЧАСТО ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ ВИ ВІДВІДУВАЛИ?	не відвідува (в)ла), %	декілька разів на рік, %	декілька разів на тиждень, %	декілька разів на міс., %

1. Кінопокази	46,5% 186	45,5% 182	7,2% 29	0,8% 3
2. Шоу, концерти популярних виконавців	68,5% 274	28,2% 113	3,3% 13	-
3. Концерти класичної музики, опери та балету	86,5% 346	12% 48	1,5% 6	-
4. Творчі вечори	90,3% 361	8,3% 33	1% 4	0,5% 2
5. Стендапи, гумористичні концерти	84,8% 339	13,5% 54	1,8% 7	-
6. Театральні вистави, перформанси	72,8% 291	24,8% 99	2% 8	0,5% 2
7. Художні виставки, музеї	75,3 301	22,5 90	2 8	0,3 1
8. Бібліотеки, книгарні	79,5% 318	13,8% 55	5,3% 21	1,5% 6
9. Фестивалі	93,5% 374	6,5% 26	-	-
10. Публічні лекції з культури/мистецтв	96,5% 386	2,8% 11	0,8% 3	-
11. Майстер-класи	95,8% 383	3,3% 13	1% 4	-
12. Екскурсії містом	93,5% 374	5,5% 22	1% 4	-
Разом	81,9%	15,5%	2,2%	0,3%

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ БАГАТО СВІТОВИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ ДИСТАНЦІЙНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ЯКІ, З ПЕРЕРАХОВАНИХ НИЖЧЕ ЗАХОДІВ, ВИ ВІДВІДУВАЛИ/ДИВИЛИСЬ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ?	Відвідували	% від усіх відповідей	%, множин. відповіді
---	--------------------	------------------------------	-----------------------------

1. Кінопокази	89	15,3%	22,3%
2. Шоу, концерти популярних виконавців	71	12,2%	17,8%
3. Концерти класичної музики, опери та балету	14	2,4%	3,5%
4. Творчі вечори	22	3,8%	5,5%
5. Стендапи, гумористичні концерти	57	9,8%	14,2%
6. Театральні вистави, перформанси	8	1,4%	2%
7. Художні виставки, музеї	23	3,9%	5,8%
8. Бібліотеки, книгарні	6	3,8%	5,5%
9. Фестивалі	22	1%	1,5%
10. Публічні лекції з культури/мистецтв	17	2,9%	4,3%
11. Майстер-класи	22	3,8%	5,5%
12. Експерсії містом	7	1,2%	1,8%
13. Не відвідував жодного	225	38,5%	56,3%
Разом	329	100%	145,8%

ОЦІНІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, СВІЙ РІВЕНЬ ІНФОРМОВАНOSTІ ТА ЗАЦІКАВЛЕНOSTІ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ	навіг ь не знав, що таки й є	знаю, що такий є, але не цікав ить	взага лі цікав ить, але не відвід ую	час від часу цікавл ять події та відвід ую	слідкую за реперту аром та регуляр но відвіду ю
11. Театральні заклади					
Академічний український театр драми і музичної комедії	6% 24	42,3% 169	29,5% 118	20,5% 82	1,8% 7
Обласний театр ляльок	16,5% 66	61% 244	15% 60	7,5% 30	-

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	3,5% 14	40% 159	26,5% 106	27% 108	3% 13
Незалежна театральна платформа	59% 237	27% 107	10% 38	4% 14	1% 4
12. Музичні заклади					
Миколаївська обласна філармонія	14% 55	49% 198	25% 99	10% 39	2% 9
КХ «Юність»	4% 18	43% 173	28% 110	23% 92	2% 7
13. Креативні центри					
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	15% 60	21% 83	22% 87	35% 140	7% 30
Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ)	37% 148	43% 172	15% 60	4% 17	1% 3
14. Кінотеатри					
Мультиплекс	5% 22	22% 87	18% 70	47% 187	8% 34
Батьківщина	4% 15	37% 148	23% 92	32% 128	4% 17
15. Музеї					
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	4% 18	44% 176	27% 108	23% 92	2% 6
Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»	14% 58	48% 193	27% 108	10% 38	1% 3
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	5% 21	46% 184	30% 118	18% 74	1% 3
Миколаївський музей суднобудування і флоту	4% 14	48% 194	31% 125	15% 61	2% 6
Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії.	8% 34	43% 171	33% 133	13% 52	3% 10

16. Палаці культури

Обласний палац культури	8% 34	45% 180	23% 90	22% 87	2% 9
Миколаївський міський палац культури і мистецтв	20% 79	51% 206	23% 94	5% 19	1% 2
Районі палаці культури і мистецтв	27% 110	52% 208	18% 72	2% 8	1% 2
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	33% 133	46% 185	15% 61	5% 19	1% 2

ОЦІНІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, СВІЙ РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КУЛЬТУРНИМ ДОЗВІЛЛЯМ У МІСТІ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Цілком задоволений	44	11%
2. Скоріше задоволений	184	46%
3. Скоріше незадоволений	80	20%
4. Зовсім незадоволений	27	7%
5. Важко сказати	65	16%
Разом	400	100%

ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Так, через що саме _____	182	45,5%
2. Ні	218	54,5%
Разом	400	100%

* Узагальнені відповіді на питання «через що саме?»: телебачення, радіо, преса – 55, сфера послуг (обслуговування) – 36, спілкування українською в закладах культури та на концертах, театральні

вистави – 19, серіали (кіно) українською – 18, люди частіше говорять українською – 17, україномовний медіаконтент – 14, документообіг – 3, через національний одяг та рідну мову – 1.

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Так, повністю	93	23
2. Скоріше підтримую, ніж ні	132	33
3. Скоріше не підтримую, ніж так	70	18
4. Не підтримую	69	17
5. Важко сказати	36	9
Разом	400	100%

ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ВИ Б ВІДВІДУВАЛИ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ЧАСТІШЕ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей	% множ. відпові- дей
1. Якби було більше вільного часу	200	23,9	50
2. Якби було більше грошей	163	19,5	40,8
3. Якби не пандемія COVID-19	190	22,7	47,5
4. Якби було з ким відвідувати	39	4,7	9,8
5. Якби вони були більш цікавими	94	11,2	23,5
6. Якби вони були ближче до мого місця проживання/роботи	71	8,5	17,8
7. Я відвідую культурні заходи так часто, як хочу	55	6,6	13,8
8. Інше	25	3	6,3
Разом	837	100%	209,2

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ВАМ ДАЄ ВІДВІДУВАННЯ/УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДАХ?	Загальна кількість відповідей	% від усіх відповідей
1. Можливість розважитись та легко провести час	179	44,8
2. Отримати естетичне задоволення	116	29
3. Самореалізацію та саморозвиток	62	15,5
4. Бути у центрі подій	32	8
5. Інше	11	2,8
Разом	400	100

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

Додаток 4

Формулювання запитань в анкеті

1. У ЯКОМУ РАЙОНІ МІСТА ВИ ПРОЖИВАЄТЕ?

1. Центральний 3. Інгульський 5. Я тут не проживаю (кінець інтерв'ю)
2. Заводський 4. Корабельний

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ:

2. Ваша стать		3. Ваш вік		4. Ваша освіта	
Чол.	1	18-29 років	1	Неповна середня	1
Жін.	2	30-39 років	2	Середня загальна	2
		40-49 років	3	Середня спеціальна	3
		50-59 років	4	Неповна вища	4
		60 років і старше	5	Повна вища	5

5. РОЗКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЯК ВИ ПРОВОДИТЕ СВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС? (оберіть усі прийнятні варіанти)

1. Відпочиваю вдома 4. Займаюсь спортом
2. Відпочиваю на природі 5. Зустрічаюсь з рідними/друзями/знайомими
3. Намагаюсь відвідати культурний захід 6. Інше _____

6. СКІЛЬКИ ГОДИН У СЕРЕДНЬОМУ НА ДЕНЬ ВИ ВИТРАЧАЄТЕ НА: (зробіть по одній позначці в кожному рядку):

Тип активності	1. не витрачаю	2. менше 1 год. на день	3. 1-2 год. на день	4. 3-5 год. на день	5. більше 6 год. на день
слухання музики	1	2	3	4	5
прослуховування радіопередач, подкастів	1	2	3	4	5

перегляд фільмів, серіалів	1	2	3	4	5
перегляд передач або відеоблогів по ТБ або Інтернету (соц. мережах)	1	2	3	4	5
«зависання» в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах	1	2	3	4	5
створення власного контенту FB, Instagram, Youtube, TikTok тощо	1	2	3	4	5
комп'ютерні або мобільні ігри	1	2	3	4	5
ознайомлення з контентом у сфері культури та мистецтва (соц.мережі, Telegram-канали)	1	2	3	4	5
читання художньої літератури, поезії	1	2	3	4	5
заняття творчістю: чим саме _____	1	2	3	4	5

7. З ЯКИХ ДЖЕРЕЛ ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МІСТІ?

1. Інформаційні сайти окремих установ культури
2. Каси міста та окремих установ культури
3. Білборди, афіші у місті
4. Реклама на ТБ/радіо/пресі
5. Реклама у Інтернеті, соц.мережах
6. Інше _____

8. З КИМ, ЗАЗВИЧАЙ, ВИ ВІДВІДУЄТЕ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МІСТІ?

1. Самостійно
2. З другом/подругою
3. З родиною
4. З компанією друзів/колег/знайомих
5. Інше _____

3. З родиною

9. ЯК ЧАСТО ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ ВИ ВІДВІДУВАЛИ (зробіть по одній позначці в кожному рядку):

ЗАХІД	1. не відвідував (-ла)	2. декілька разів на рік	3. декілька разів на місяць	4. декілька разів на тиждень
кінопокази	1	2	3	4

шоу, концерти популярних виконавців	1	2	3	4
концерти класичної музики, опери, балету	1	2	3	4
творчі вечори	1	2	3	4
стендапи, гумористичні концерти	1	2	3	4
театральні вистави, перформанси	1	2	3	4
художні виставки та музеї	1	2	3	4
бібліотеки, книгарні	1	2	3	4
фестивалі (які саме)	1	2	3	4
публічні лекції з культури та мистецтва	1	2	3	4
майстер-класи з певного мистецтва (що саме)	1	2	3	4
екскурсії містом (які)	1	2	3	4

10. ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ БАГАТО СВІТОВИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ ДИСТАНЦІЙНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ЯКІ, З ПЕРЕРАХОВАНИХ НИЖЧЕ ЗАХОДІВ, ВИ ВІДВІДУВАЛИ/ДИВИЛИСЬ В ОНЛАЙН ФОРМАТІ? (оберіть усі прийнятні варіанти)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Кінопокази | 8. Бібліотеки |
| 2. Шоу, концерти популярних виконавців | 9. Фестивалі |
| 3. Концерти класичної музики, опери та балету культури/ | 10. Публічні лекції з мистецтв |
| 4. Творчі вечори | |
| 5. Стендапи, гумористичні концерти | 11. Майстер-класи _____ |
| 6. Театральні вистави, перформанси | 12. Екскурсії містом |
| 7. Художні виставки, музеї | |

ОЦІНІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, СВІЙ РІВЕНЬ ІНФОРМОВАНOSTІ ТА ЗАЦІКАВЛЕНOSTІ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ (зробіть по одній позначці в кожному рядку):

Культурні установи/майданчики	1. навіть не знав, що такий є	2. знаю, що такий є, але не цікав	3. взагалі цікавить, але не відвід	4. час від часу цікавлять події та	5. слідкую за репертуаром та регулярно
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---

		ить	ую	відвід ую	відвіду ю
11. Театральні заклади					
Академічний український театр драми і музичної комедії	1	2	3	4	5
Обласний театр ляльок	1	2	3	4	5
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр	1	2	3	4	5
Незалежна театральна платформа	1	2	3	4	5
Інше _____	1	2	3	4	5
12. Музичні заклади					
Миколаївська обласна філармонія	1	2	3	4	5
КХ «Юність»	1	2	3	4	5
13. Креативні центри					
Громадський простір *8 ПРИЧАЛ	1	2	3	4	5
Арт-простір Дома офіцерів флоту (ДОФ)	1	2	3	4	5
Інше _____	1	2	3	4	5
14. Кінотеатри					
Мультиплекс	1	2	3	4	5
Батьківщина	1	2	3	4	5
15. Музеї					
Миколаївський обласний краєзнавчий музей	1	2	3	4	5

Музей «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. 1941–1944 рр.»	1	2	3	4	5
Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна	1	2	3	4	5
Миколаївський музей суднобудування і флоту	1	2	3	4	5
Музей Миколаївської астрономічної обсерваторії.	1	2	3	4	5
16. Палаці культури					
Обласний палац культури	1	2	3	4	5
Миколаївський міський палац культури і мистецтв	1	2	3	4	5
Районі палаці культури і мистецтв	1	2	3	4	5
Муніципальний виставковий зал Миколаївського міського палацу культури та мистецтв	1	2	3	4	5

17. ОЦІНІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, СВІЙ РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ КУЛЬТУРНИМ ДОЗВІЛЛЯМ У МІСТІ?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Цілком задоволений | 4. Зовсім незадоволений |
| 2. Скоріше задоволений | 5. Важко сказати |
| 3. Скоріше незадоволений | |

18. ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ?

1. Так, через що саме _____ 2. Ні

19. ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ?

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Так, повністю | 3. Скоріше не підтримую, ніж так |
| 2. Скоріше підтримую, ніж ні | 4. Не підтримую |
| | 5. Важко сказати |

20. ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ВИ Б ВІДВІДУВАЛИ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ЧАСТІШЕ? (оберіть усі прийнятні варіанти)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Якби було більше вільного часу | 6. Якби вони були ближче до мого місця проживання/роботи |
| 2. Якби було більше грошей | |

3. Якби не пандемія COVID-19
4. Якби було з ким відвідувати
5. Якби вони були більш цікавими

7. Я відвідую культурні заходи так часто, як хочу
8. Інше _____

21. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЩО ВАМ ДАЄ ВІДВІДУВАННЯ/УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДАХ?

1. Можливість розважитись та легко провести час
2. Отримати естетичне задоволення
3. Самореалізацію та саморозвиток
4. Бути у центрі подій
5. Інше _____

Дякуємо за увагу!

Додаток 5

ГАЙД

Предмет обговорення: загальні труднощі та проблеми організацій різних форм власності сектору культури та мистецтв, що виникли у результаті соціальних змін для пошуку адаптаційних стратегій їх подолання

Тривалість: до 120 мин.

1. Вступ	10-15 хв.
Мета: налагодити контакт з респондентами, обговорити рамки дискусії та ознайомити їх з правилами подальшої роботи	<p>1. Знайомство. Презентація модератора (вік, рід занять, місце роботи, сімейний стан, хоббі). Презентація учасників (роздати таблиці з іменами).</p> <p>3. Правила проведення дискусії:</p> <ul style="list-style-type: none">● Відкрито висловлювати свою точку зору, відстоювати її. Не існує невірних відповідей. Не існує важливих думок.● Поважати думку інших учасників дискусії. Висловлюйте емоції, говорите від щирого серця. Підходьте до теми творчо, з уявою.● Не перебивати. Будьте терпимі до поглядів, які відрізняються від Ваших.● Проявляти активність. Учасники повинні говорити все, що вони думають з власної ініціативи.● Відбувається аудіо та відеозапис обговорення.● Імена учасників не згадуватимуться в звіті.
2. Розігрів	20-25 хв.
Мета: виявити загальне сприйняття ситуації у сфері культури та мистецтв у місті	<p>1. Знайомство учасників.</p> <p>Що для Вас особисто означає культура/мистецтво? Яке місце у Вашому житті займає</p>

	<p>ця сфера? (Кожен учасник повинен представитися та сказати, яке відношення має до культурної сфери).</p> <p>2. Я з іншого міста. З чим би ви порадили мені ознайомитись/куда би ви мені порадили сходити, у першу чергу? ТОП 5 місць?</p> <p>3. Що перше спадає Вам на думку, коли я говорю слово: бібліотека, театр, палаци і будинки культури, музей.....? (одним-двома словами).</p> <p>4. Що Ви можете сказати про розвиток культури та мистецтва у місті? Якби Ви могли охарактеризувати стан цього сектору одним словом?</p>
<p>3. Загальні виклики та ризики у сфері культури та мистецтв</p>	<p style="text-align: center;">20 хв.</p>
<p>мета: визначити основні проблеми, з якими стикаються як користувачі, так і надавачі культурних послуг.</p>	<p>1. Назвіть основні проблеми сектору культури та мистецтв у місті як представників організацій/установ</p> <p>ЗОНДУВАТИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>проблеми фінансового забезпечення та матеріально-технічного забезпечення</i> - <i>інфраструктурні проблеми (брак площ, приміщень, майданчиків)</i> - <i>відсутність попиту, незацікавленність населення - відсутність «звичок»</i> - <i>пандемія, локдаун</i> <p>Чи можете Ви назвати можливості, які відкрила пандемія та локдаун для Вас як агента/учасника сектору культури та мистецтв. Назвіть загрози, які Ви відчули як</p>

агент/учасник сектору культури та мистецтв.

- *проблеми управління (відсутність бачення на різних рівнях управління нового змісту діяльності установ, брак навичок фінансового менеджменту, фандрейзингу і спонсорської роботи, перевага логіки виживання замість логіки розвитку та змін)*

2. А з якими **проблемами особисто Ви** стикаєтесь у повсякденному житті як користувачі культурних послуг? Що потребує змін/покращення у першу чергу?

ЗОНДУВАТИ:

- *проблеми доступу до об'єктів інфраструктури (віддаленість або відсутність установи/закладу поряд з місцем проживання)*

- *проблеми інформаційного супроводу події/заходу*

- *неможливість отримати послуги через брак часу/грошей/епідеміологічної ситуації*

Чи можете Ви назвати **можливості**, які відкрила пандемія та локдаун особисто для Вас як споживача культурного продукту. Назвіть **загрози**, які відчували особисто Ви під час пандемії та локдауну.

- *проблеми відповідності сучасним запитам та вимогам населення (актуальність, репертуар, тематична різноплановість)*

- *проблема якості продукту у сфері культури та мистецтв*

Що Ви вкладаєте у поняття «якісний культурний продукт»? Яким він повинен бути?

- *проблеми «сервісу» в культурній установі? як це? (з програми: створення сервісних соціально-культурних центрів з метою максимального задоволення культурних, освітніх та духовних потреб населення);*

	<p>ЗОНДУВАТИ: актуальність послуг</p> <p>Зараз послуги, що надаються у секторі культури та мистецтв знаходяться ближче до якого полюсу? (відмічайте не замислюючись)</p> <ul style="list-style-type: none"> - орієнтовані на сучасні запити населення _____ не орієнтовані на сучасні запити населення - доступні (фінансово) _____ - доступні (територіально) _____ недоступні - цікаві _____ нецікаві - якісні _____ низької якості - унікальні _____ звичайні - сучасні _____ традиційні
<p>4. Особливості монетизації культури та зайнятості у креативних індустріях та можливості фінансової підтримки сектору культури та мистецтв</p>	<p style="text-align: center;">10-15 хв.</p>
<p>мета: виявити, хто є замовником культурних продуктів. За чий рахунок вона функціонує/розвивається/спонсується. Що береться за основу: потреби</p>	<p>1. Як можна охарактеризувати стосунки держави та представників сектору культури та мистецтва? (використовуйте прикметники)</p> <p>2. Хто є замовником культурних продуктів? За чий рахунок розвивається/функціонує культура/мистецтво. Що береться за основу: потреби споживачів, потреби митців у самовираженні, державні інтереси?</p> <p>3. У чому полягає проблема залучення коштів у культурно-мистецький сектор?</p>

споживачів, потреби митців у самовираженні, державні інтереси.

Преамбула:

У міській програмі розвитку «Культура та охорона культурної спадщини на 2021-2025 рр. зазначено про модернізацію системи фінансування сектору культури та мистецтв?

Це про:

- пряме фінансування надання послуг (перехід на комерційну основу);
- використання найновіших моделей підтримки, зокрема фандрейзингу, проектного фінансування тощо.

4. Чи можлива модернізація системи фінансування сектору культури та мистецтв?

5. Модернізація фінансування має як переваги, так недоліки: Які?

ЗОНДУВАТИ переваги:

- відносна фінансова незалежність
- можливість обирати напрямок розвитку

ЗОНДУВАТИ недоліки:

- постійні проблеми пошуку грантів, робота від проекту до проекту, короткострокова робота - неможливість кар'єрного росту і постійне відчуття незахищеності;
- виникає новий прошарок працівників - «креативні бюрократи» (працівники держустанов, які займаються залученням коштів на грантовій основі. Часто, їхня робота ніяк не регулюється у рамках трудових відносин. Таким чином, написання грантових заявок - це додаткове навантаження, що може бути не враховано у перерахунок заробітної плати);
- за умов переходу на пряме фінансування надання послуг (перехід на комерційну основу) - виникає нова проблема - фінансової доступності культурного продукту .

<p>5. Вплив новітніх (цифрових) технологій на діяльність представників сектору культури та мистецтв (колаборації, он-лайн сесії тощо)</p>	<p style="text-align: center;">10-15 хв.</p>
<p>мета: визначити рівень застосування та рівень володіння новітніми технологіями серед представників сектору культури та мистецтв у місті, та визначити подальші можливості їх застосування</p>	<p>1. Портрет типового споживача культурних послуг. Який він (загальний опис)? Які соціальні характеристики йому притаманні? Люди, які здійснюють активні культурні практики, зазвичай.....(продовжіть). Що може стримувати таку людину від відвідування культурних заходів/подій?</p> <p>2. Портрет не типового споживача культурних послуг. Який він (загальний опис)? Які соціальні характеристики йому притаманні? Що його може змусити відвідати музей, театральну виставу, концерт? Що його стримує?</p> <p><i>ЗОНДУВАТИ:</i> фактори стримування в обох групах - мова, пандемія, брак коштів, географічне розташування тощо.</p> <p>3. Як, на Ваш погляд, новітні технології вплинули на зміни у сфері культури/мистецтва?</p> <p>а) Чи допомогли вони митцям або навпаки завдали шкоди?</p> <p>б) Як цифрові процеси вплинули саме на вашу сферу у можливостях розповсюдження культурних продуктів засобами інтернет-технологій та платформ?</p>

	<p>Які саме <u>інструменти та форми</u> використовуються у діяльності Вашої установи або особисто Вами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соціальні мережі (Facebook, Instagram) - сайти та спеціалізовані платформи (подкасти тощо) - онлайн-події через ZOOM, google-meet тощо - форми: колаборації, он-лайн сесії <p>в) Чи вплинули вони на глядацьку аудиторію? Як саме? Чи зростає кількість залучених людей у відвідуванні театрів, музеїв, кіно, бібліотек, концертів?</p> <p>4. Чи вистачає фінансових та інших ресурсів для засвоєння цифрових технологій? Яких саме вистачає та яких не вистачає?</p> <p>Чи виникали у вас технологічні складнощі, які пов'язані з цифровізацією культурної сфери?</p>
<p>6. Проблеми та перспективи розвитку сектору культури та мистецтв, пов'язані з законом про «Про забезпечення функціонування української мови як державної»</p>	<p style="text-align: center;">10 хв.</p>
<p>мета: визначити, чи існують</p>	

труднощі реалізації мовно-культурної політики.

Преамбула: закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної від 25 квітня 2019 року», який забезпечує гарантії використання української мови в публічному просторі: зокрема, у мистецькій сфері, проведенні культурно-масових заходів.

1. Чи стикалися Ви зі складнощами пов'язаними з мовою (українською або навпаки російською) як організатор чи як глядач. Якого роду складнощі (бар'єри) це були:

- лінгвістичні.

Зі сторони аудиторії: не все зрозуміло.

Зі сторони організатора:

Не знаю, якою мовою запрошувати аудиторію на неофіційних соціальних сторінках. Як вести комунікацію зі споживачами культурних закладів.

- організаційно-технічні

Зі сторони організатора:

Організація заходу, пов'язаного з використанням субтитрів

Складнощі, які пов'язані з пошуком саме україномовного контенту, спікерів, виконавців тощо.

- культурні

Зі сторони аудиторії:

Для мене більш звично чути російську/українську (питання комфортного культурного середовища)

2. Вітчизняний культурний продукт - який він? Які характеристики він повинен мати?

3. З урахуванням Вашого досвіду, чи забезпечуються з боку держави сприятливі

	<p>умови для популяризації та використання української мови у культурно-мистецькому секторі у Миколаєві? Чи створюються для цього належні умови?</p>
<p>7. Перешкоди популяризації культури та мистецтва у місті</p>	<p style="text-align: center;">20 хв.</p>
<p>мета: визначити бар'єри популяризації культури та мистецтва у місті</p>	<p>1. Які бар'єри потрібно долати представникам сектору культури та мистецтва у Миколаєві для популяризації своєї діяльності?</p> <p><i>ЗОНДУВАТИ::</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проблеми фінансового характеру; - модернізація системи управління (бюрократичний аспект, трансформація зайнятості у сфері культури (нові форми найму); - наявність цільової аудиторії; - проблеми попиту на культурний продукт. <p>2. Промоція мистецьких продуктів, створених у місті - яким чином повинна відбуватись?</p> <p>3. Рівень культури мешканців міста? Який він? Якщо вимірювати від 1 до 10, то на якій відмітці він знаходиться? У чому він проявляється? Чи впливає він на культурні практики населення? (якщо «так», що ми відносимо до цього «рівня»? чим повинна володіти «культурна людина»?)</p> <p>4. Які канали комунікації, зазвичай, використовують представники сектору культури та</p>

	мистецтва з місцевим населенням?
8. Перспективи та виклики подальшого розвитку сектору культури та мистецтва у місті	10 хв.
мета: визначити можливі напрямки розвитку сектору культури та мистецтва у місті з урахуванням попереднього досвіду	<ol style="list-style-type: none"> 1. Яким Ви бачите розвиток сектору культури та мистецтва у місті через 5 років з урахуванням вищезазначених ризиків? Що може змінитись? Що може зникнути або навпаки з'явитися? 2. Зважаючи на це, якими б були Ваші перші кроки, якби Ви могли впливати на прийняття рішень у цьому секторі? 3. Які зміни/події, на Ваш погляд, вплинули на культуру/мистецтво у місті за останні роки? (перелічіть усе, що приходить в голову). 4. Як змінилась ситуація у секторі культури та мистецтва за останній рік з урахуванням змін, що відбулися в суспільстві? (перелічіть усе, що приходить у голову)

Аналітичний звіт проекту «Аналіз культурних політик та рівня задоволеності культурних потреб миколаївців: «Миколаїв: культурний контекст» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

сайт: ucf.in.ua

facebook: <https://www.facebook.com/ucf.ua/>

Сайт проекту: cult.myart.org.ua

АГЕНЦІЯ
РОЗВИТКУ
МИКОЛАЄВА

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»
email: info@mda.mk.ua
facebook: www.facebook.com/MykolaivDevelopmentAgency

Мистецька Платформа MY ART
email: info@myart.org.ua
facebook: www.facebook.com/myartweek

